

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gedächtnisstrategien im Förderunterricht

Über die Durchführung und Wirksamkeit des
Strategietrainings MEMO mit einer Gruppe von
Schülerinnen und Schüler

Eingereicht von: Rahel Reber
Begleitung: Christian Keiser, lic. phil.
Datum: 18.06.2018

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wurde untersucht, ob das Gedächtnisstrategietraining MEMO zur Förderung der Gedächtnisleistung erfolgreich in einer Gruppe eingesetzt werden kann. Das als Einzeltraining konzipierte Programm wurde dafür und für den Einsatz im Rahmen individueller Förderlektionen entsprechend angepasst.

Zur Validierung wurde das Training mit vier Mittelstufenschülerinnen und -schülern mit Lernschwierigkeiten im Herbst des Schuljahres 17/18 durchgeführt.

Mittels Vor- und Nachtests, Informationen aus vor und nach den Trainingssequenzen geführten Interviews, sowie Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch, konnte gezeigt werden, dass alle vier Kinder ihr Wissen zu Gedächtnisstrategien auf- und auszubauen vermochten. Obwohl sich beim Arbeitsgedächtnis keine messbaren Erfolge zeigten, konnte eine Verbesserung der allgemeinen Gedächtnisleistung erreicht werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	i
Einleitung.....	1
1.1 Hintergrund.....	1
1.2 Motivation.....	1
1.3 Fragestellung.....	2
1.4 Vorgehen.....	2
2 Theoretischer Bezugsrahmen.....	3
2.1 Das Gedächtnis.....	3
2.2 Das Arbeitsgedächtnis.....	6
2.3 Gedächtnisstrategien.....	14
3 Methoden.....	20
3.1 Anpassungen am MEMO-Training.....	20
3.2 Verwendete Methoden zur Dokumentation.....	21
3.3 Projektplanung.....	22
3.4 Durchführung.....	26
4 Resultate.....	41
4.1 Vor- und Nachtest.....	41
4.2 Ergebnisse aus den Interviews.....	43
4.3 Zielerreichung.....	46
5 Diskussion.....	49
5.1 Kritische Reflexion der Methoden der Dokumentation.....	49
5.2 Kritische Reflexion des Trainings.....	50
5.3 Kritische Reflexion der Ergebnisse.....	51
6 Fazit.....	55
6.1 Beantwortung der Fragestellung.....	55
6.2 Persönliches Fazit.....	57
7 Abbildungsverzeichnis.....	59
8 Tabellenverzeichnis.....	61
9 Literaturverzeichnis.....	62
Anhang.....	64
A Ablauf und Leitfaden Vor- und Nachtest.....	64
B Materialien Vor- und Nachtest.....	66
C Protokolle der Vor- und Nachtests (Rohdaten für Diagramme).....	69
D Diagramme Schwierigkeitsgrad.....	87
E Interviews.....	89
F Gedächtnisstrategietraining MEMO.....	102

Einleitung

1.1 Hintergrund

Das Gedächtnis – ein zutiefst komplexes System unseres Gehirns. Bewusst oder unbewusst verlassen wir uns ständig auf seine Funktion. Wir sind darauf angewiesen, dass neue Informationen gespeichert und richtig verarbeitet werden oder als Erinnerungen stets abrufbar sind. Menschen mit Gedächtnisdefiziten sind in ihrem Alltag allgemein stark eingeschränkt. Eine unterdurchschnittliche Gedächtnisleistung beeinflusst automatisch auch den Schulerfolg einer Schülerin oder eines Schülers. Allgemein ist bekannt, dass das Gedächtnis grob in ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis unterteilt wird. Ein dritter, häufig unbeachteter Teil, macht zudem das Arbeitsgedächtnis aus.

Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen temporär aufrechterhalten und, im Unterschied zum Kurzzeitgedächtnis, gleichzeitig manipuliert oder weiterverarbeitet. Soll sich beispielsweise bei einer Kopfrechnung ein Zwischenresultat gemerkt werden, welches später zum Weiterrechnen verwendet werden muss, wird das Arbeitsgedächtnis beansprucht. Der Begriff Arbeitsgedächtnis wurde Anfang der siebziger Jahre von Baddeley und Hitch erstmals genauer definiert. Als funktioneller Zwischenspeicher ist das Arbeitsgedächtnis in seiner Tiefe begrenzt und muss deshalb effizient eingesetzt werden können. Gathercole, Lamont und Alloway (2006) verweisen auf verschiedene Studien, welche einen klaren Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnisfunktionen, Lernfähigkeit und schulischen Leistungen aufzeigen.

1.2 Motivation

In meiner Tätigkeit als Klassenlehrerin und schulische Heilpädagogin auf der Mittelstufe fallen mir immer wieder Schülerinnen und Schüler auf, denen Arbeitsgedächtnisprozesse Mühe bereiten. Dazu gehören vor allem Kinder mit Förderbedarf. Solche Arbeitsgedächtnisdefizite wirken sich auf verschiedene Bereiche im schulischen Kontext aus. Beispiele dafür sind etwa Mühe beim Kopfrechnen und Leseverstehen oder das Merken und korrekte Ausführen von mehrteiligen und komplexen Aufträgen.

Als schulische Heilpädagogin ist es meine Aufgabe, solche Defizite zu erkennen und eine gezielte Förderung anzustreben. Aus diesem Grund habe ich mich mit dem Gedächtnis allgemein und insbesondere mit dem Arbeitsgedächtnis auseinandergesetzt und nach sinnvollen Möglichkeiten gesucht, mehrere Schülerinnen und Schüler gleichzeitig, im Rahmen von individuellen Förderlektionen (IF) zu unterstützen.

Die Trainierbarkeit des Arbeitsgedächtnisses wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Klingberg (2010) verweist auf erfolgreiche Methoden, bei welchen eine Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses durch direktes Training erzielt werden konnte. Andere Studien stehen der Trainierbarkeit und dem Transfer, auf ähnliche oder andere Aufgaben, kritisch gegenüber (Büttner, et al., 2010; Gathercole & Alloway, 2007). Vielfach wird zudem auf mögliche kompensatorische Massnahmen, insbesondere das Erlernen von Gedächtnisstrategien, verwiesen (Gathercole & Alloway, 2007; Everts & Ritter, 2013).

Für die vorliegende Arbeit wird die Annahme getroffen, dass es die Möglichkeit gibt, Gedächtnisleistungen allgemein, sowie Arbeitsgedächtnisleistungen im Speziellen, durch eine gezielte Förderung zu verbessern.

Ein als im Individualtraining erfolgreich erachtetes Gedächtnisstrategietraining gilt MEMO von Everts und Ritter (2013). Es vereint sowohl direktes, sowie auch kompensatorisches Training und gemäss der dazu durchgeführten Studie, wurden positive Effekte auf das Arbeitsgedächtnis nachgewiesen. Da es

aus meiner Sicht im Rahmen von IF-Lektionen nicht möglich ist, mit verschiedenen Schülerinnen und Schüler ein Einzeltraining durchzuführen, muss das MEMO-Training, für die Durchführung mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern entsprechend angepasst werden.

1.3 Fragestellung

Auf dieser Grundlage werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Antworten zu den folgenden Fragen nachgegangen:

<p style="text-align: center;">Verbessern sich die Gedächtnisleistungen von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf durch das Erlernen von Gedächtnisstrategien?</p>
--

- *Eignet sich das Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013), um eine Kleingruppe im Rahmen von Individuellen Förderlektionen zu fördern?*
- *Über welche Gedächtnisstrategien verfügen die Schülerinnen und Schüler vor dem MEMO-Training?*
- *Inwiefern verbessert sich insbesondere das Arbeitsgedächtnis durch das Gedächtnisstrategietraining MEMO?*

1.4 Vorgehen

Um diese Fragen zu beantworten werden mit vier ausgewählten Schülerinnen und Schülern während sechs Wochen die sechs Trainingssequenzen des MEMO-Trainings durchgeführt. Um diese zu dokumentieren, werden Trainingsergebnisse in Protokollen festgehalten und Beobachtungen in einem Forschungstagebuch dokumentiert. Ob sich die Gedächtnisleistungen durch das Training verbessern, soll an Hand einer ersten Messung vor dem Training und einer zweiten Messung nach dem Training erhoben werden. Zudem werden mit den Kindern vorher und nachher kurze Interviews geführt, in welchen vorhandene, respektive erlernte Strategien erfragt und erfasst werden.

Nebst der Erhebung, inwiefern Schülerinnen und Schüler ihre Gedächtnisleistungen, insbesondere die des Arbeitsgedächtnisses, durch das Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013) verbessern können, präsentiert die vorliegende Arbeit eine Möglichkeit, wie als Heilpädagogin oder Heilpädagoge erfolgreich mit Arbeitsgedächtnisdefiziten umgegangen werden kann.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden einerseits zentrale Begriffe definiert, andererseits wird auf den aktuellen Stand der Forschung zum Thema Gedächtnis, mit dem Fokus auf das Arbeitsgedächtnis und dessen Förderung durch kognitives Training, eingegangen.

2.1 Das Gedächtnis

2.1.1 Was ist das Gedächtnis?

Der Begriff Gedächtnis beinhaltet gemäss Gruber (2011) Prozesse und Systeme, welche für die Einspeicherung, die Aufbewahrung, den Abruf und die Anwendung von Informationen zuständig sind, sobald die ursprüngliche Quelle der Information nicht mehr verfügbar ist.

Auch Everts und Ritter (2013) sprechen nicht von einem einzigen System, sondern erwähnen verschiedene Subsysteme, welche alle unterschiedliche Aufgaben haben. Grob kann das Gedächtnis in ein kurzfristiges und ein langfristiges Gedächtnis unterteilt werden und jedes dieser Gedächtnissysteme wird anderen Hirnregionen zugeordnet (ebd.).

Gegenwärtig geht man davon aus, dass das Gedächtnis hinsichtlich der drei Dimensionen Zeit, Inhalt und Informationsverarbeitung, unterteilt werden kann. Bezüglich der zeitlichen Dimension kann zwischen dem Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZG), dem Kurzzeitgedächtnis (KZG), dem Arbeitsgedächtnis (AG) und dem Langzeitgedächtnis (LZG) unterschieden werden. Es geht dabei darum, wie lange Informationen in den einzelnen Subsystemen behalten werden können (Heidler, 2013). Die Informationsverarbeitungsprozesse werden nach Markowitsch (1999) zitiert nach Heidler (2013) in Informationsaufnahme, Einspeicherung, Festigung und Abruf unterteilt. Wird die Dimension Gedächtnisinhalt näher beleuchtet, wird zwischen episodischem, semantischem, explizitem und implizitem Gedächtnis unterschieden (Heidler, 2013). Soll das Arbeitsgedächtnis irgendwo verortnet werden, kann es, wie in Abb. 1 gezeigt, als Schnittstelle zwischen den Dimensionen Inhalt und Zeit angesehen werden (ebd.).

Abb. 1 In Abhängigkeit von der Dauer der Informationsspeicherung im Gedächtnis unterteilt man dieses in das Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZG), das Kurzzeitgedächtnis (KZG) und das Langzeitgedächtnis (LZG). Das häufig zum Kurzzeitgedächtnis gezählte Arbeitsgedächtnis

In den folgenden Unterkapiteln werden die Subsysteme der zeitlichen Dimension näher beleuchtet.

2.1.2 Ultrakurzzeitgedächtnis

Das Ultrakurzzeitgedächtnis wird auch sensorisches Gedächtnis genannt, da es aus den Sinnesorganen ankommende Informationen für Zehntelsekunden speichert (Heidler, 2013).

Gruber (2011) unterscheidet hauptsächlich zwischen dem visuellen sensorischen Gedächtnis und dem auditorischen sensorischen Gedächtnis. Bezüglich des visuellen sensorischen Gedächtnisses erwähnt er das *Sperling-Experiment*, welches zeigen konnte, dass die Kapazität des genannten Gedächtnisses grösser ist als angenommen. Die sogenannten Ikonen welche man sich bei diesem Experiment merken sollte, verblassten jedoch nach etwa einer Sekunde wieder, wenn sie nicht sofort wiedergegeben wurden.

Das auditorische sensorische Gedächtnis, auch echoisches Gedächtnis genannt, verfügt ebenfalls über eine relativ grosse Speicherkapazität. Gespeicherte Informationen zerfallen aber sehr schnell, nämlich innerhalb von etwa vier Sekunden (ebd.).

Es wird davon ausgegangen, dass auch in den anderen sensorischen Gedächtnisbereichen ähnliche Prozesse ablaufen.

2.1.3 Kurzzeitgedächtnis

Der Begriff Kurzzeitgedächtnis wurde erstmals von Atkinson und Shiffrin (1968) beschrieben. Sie haben damals herausgefunden, dass es separate Systeme für die kurzzeitige- und langfristige Speicherung geben muss. Sie gingen davon aus, dass das Kurzzeitgedächtnis als eine Art Durchgangsstation zum Langzeitgedächtnis angesehen werden kann. Dies konnte jedoch in neueren Studien nicht bestätigt werden.

Gruber (2011) zitiert Miller (1956), welcher die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses getestet hat. Die Untersuchung ergab, dass man sich ungefähr sieben ± 2 Informationen merken kann. Neuere Studien zeigten jedoch, dass diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen sind, da die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses auch stark von der Art des sich zu merkenden Materials abhängt.

Die Zeitspanne, während der man eine Information im Kurzzeitgedächtnis behalten kann, wird Retentionsintervall genannt (Gruber, 2011). Auf Grund verschiedener Untersuchungen, wurde herausgefunden, dass Informationen im Gedächtnis etwa für 20 Sekunden aufrechterhalten werden können. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass diese 20 Sekunden davon abhängig sind, wie viel Vorwissen zu den sich zu merkenden Informationen bereits im Langzeitgedächtnis vorhanden ist (ebd.). In der Literatur finden sich immer wieder Aussagen, dass das Arbeitsgedächtnis als spezieller Teil, oder als genauere Beschreibung des Kurzzeitgedächtnisses, angesehen werden kann (Gruber, 2011; Everts & Ritter, 2013). Sicher ist, dass der Unterschied zwischen Arbeitsgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis darin besteht, dass sich beim Kurzzeitgedächtnis Informationen schlicht nur gemerkt und nicht, wie dies beim Arbeitsgedächtnis der Fall ist, noch manipuliert oder weiterverarbeitet werden.

Da das Arbeitsgedächtnis für die vorliegende Arbeit zentral ist, wird in Kapitel 2.2 ausführlich auf dessen Eigenschaften eingegangen.

2.1.4 Langzeitgedächtnis

Gemäss Everts und Ritter (2013) ist das Langzeitgedächtnis für Erinnerungen zuständig, welche längere Zeit, also Stunden, Tage oder sogar Jahre, zurückliegen. Im Vergleich zum Kurzzeitgedächtnis und zum Arbeitsgedächtnis, wird beim Langzeitgedächtnis von einer unbegrenzten Kapazität ausgegangen (Gruber, 2011).

Das Langzeitgedächtnis wird in das deklarative und das non-deklarative Gedächtnis unterteilt (Abb. 2). Im Rahmen dieser Arbeit wird nur das deklarative, auch explizites Gedächtnis genannt, näher betrachtet.

Abb. 2 Taxonomie bekannter Gedächtnissysteme (Abbildung nach Gruber, 2011, S.52). Fett hervorgehoben sind die in dieser Arbeit betrachteten Bereiche.

Das deklarative Gedächtnis kann auch Wissensgedächtnis genannt werden. Es speichert Wissen ab, an welches man sich später wieder erinnern will (ebd.). Schacter, (1987) zitiert nach Sodian et al. (2010), spricht in diesem Zusammenhang von *bewussten* Erinnerungen an vergangene Erfahrungen.

Der Gedächtnisforscher Endel Tulving unterteilte bereits 1972 das deklarative Gedächtnis weiter in das episodische und das semantische Langzeitgedächtnis (Tulving; zitiert nach Gruber, 2011; Everts und Ritter, 2013). Da beide Unterkategorien für das durchgeführte Projekt eine Rolle spielen, werden sie nachfolgend kurz erläutert.

Das episodische Gedächtnis beinhaltet Wissen über die eigene Vergangenheit, wie beispielsweise Kindheitserinnerungen. Auf Grund dessen wird das autobiographische Gedächtnis ebenfalls unter dem episodischen Gedächtnis eingeordnet (Gruber, 2011).

Ein wichtiges Merkmal des episodischen Gedächtnisses ist die Tatsache, dass dort Gespeichertes immer eng mit dem Kontext, in dem etwas erlebt wurde, verknüpft ist (Everts & Ritter, 2013). Die episodische Gedächtnisleistung nimmt mit dem Alter zu. Jedoch muss hierbei angefügt werden, dass es schwierig ist, die episodische Gedächtnisleistung von Kleinkindern zu testen, da diese noch über zu wenig Sprache verfügen (ebd.).

Im Gegensatz zum episodischen Gedächtnis ist die Situation, in der wir etwas gelernt haben, beim semantischen Gedächtnis nicht wichtig. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass dort sozusagen

Weltwissen abgespeichert wird. Everts und Ritter (2013) nennen als Beispiel, dass wir die Begriffe „Milchstrasse“ oder „Streichinstrumente“ sehr wohl erklären können, aber nicht mehr wissen, wann und wo wir deren Bedeutung erlernt haben. Das semantische Gedächtnis entwickelt sich jedoch viel später als das episodische, da wir viel Wissen zuerst aufbauen müssen.

Gruber (2011) verweist auf verschiedene Untersuchungen, welche die Existenz der beiden Subsysteme des deklarativen Gedächtnisses erforscht und validiert haben.

Wie das Kurzzeitgedächtnis steht auch das Langzeitgedächtnis mit dem Arbeitsgedächtnis in Zusammenhang. Baddeley (2012) sieht diesen vor allem in der Tatsache, dass das Arbeitsgedächtnis viele Areale des Gehirns, unter anderem das deklarative Langzeitgedächtnis, aktiviert. Zudem ist vor allem die phonologische Schleife (vgl. Kapitel 2.2.2.3) auf Vorwissen des semantischen Langzeitgedächtnisses angewiesen, wenn es beispielsweise um Wortbedeutungen geht.

2.2 Das Arbeitsgedächtnis

In den 1960er Jahren wurde der Begriff *Arbeitsgedächtnis* von Miller, Galanter und Pribram erstmals verwendet und etwas später, im Jahr 1974, von Baddeley und Hitch in einem Modell genauer definiert (Heidler, 2013). In neuerer Literatur (Walk & Evers, 2013; Diamond, 2014; Brunsting, 2011) wird das Arbeitsgedächtnis, neben der Inhibition und der geistigen Flexibilität, als Teil der *Exekutiven Funktionen* beschrieben. Gut entwickelte exekutive Funktionen sind die Grundlage für verschiedene Kompetenzen wie Impulskontrolle, Emotionsregulation, Aufmerksamkeitslenkung, planvolles Handeln oder flexibles und adaptives Verhalten (Walk & Evers, 2013).

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Aspekte des Arbeitsgedächtnisses genauer ausgeleuchtet, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind.

2.2.1 Definition Arbeitsgedächtnis

Auf Grund der vielen, teilweise sich widersprechenden Modelle und Theorien zum Arbeitsgedächtnis, ist es schwierig, dieses in einer einheitlichen Definition zu erfassen. Einige Festlegungen beziehen sich auf die Struktur, andere auf die Funktion des Systems (Heidler, 2013). Heidler (2013) fasst die wichtigsten Konstrukte einiger Forscher folgendermassen zusammen: Das Arbeitsgedächtnis kann nach Kintsch (1998) als aktiver Teil des Langzeitgedächtnisses oder Kurzzeitgedächtnisses, als Aufmerksamkeitsfokus oder als Bewusstsein definiert werden. Baddeley (1986) betrachtet es mit der Mehrkomponentensicht, Daneman und Carpenter (1980) mit der Speicherungs- und Verarbeitungssicht und Engle, Kane und Tuholski (1999) sehen es aus der Sicht der Aufmerksamkeit.

Heidler (2013) schlägt eine mögliche theorieunabhängige Definition vor, welche für die vorliegende Arbeit als sinnvoll und nützlich angesehen wird: "Das Konstrukt *Arbeitsgedächtnis* beschreibt die Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen, vorübergehend verfügbar zu halten und simultan mit diesen Informationen umgehen zu können, während gleichzeitig bereits gespeicherte Informationen aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert und präsent gehalten werden" (Heidler, 2013 S. 74).

Brunsting (2011) wie auch Blair (2017) beschreiben das Arbeitsgedächtnis als „trainierbar“. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es gleichermaßen Literatur und Studien gibt, welche die Trainierbarkeit des Arbeitsgedächtnisses teilweise anzweifeln oder skeptisch gegenüber den erreichbaren Transfereffekten sind (vgl. Kapitel 2.2.6.2).

In Bezug auf die Schule spielt das Arbeitsgedächtnis eine zentrale Rolle. Wenn dieses Defizite aufweist, können sich Probleme ergeben. Teile von Instruktionen werden vergessen, Dinge werden liegen gelassen, das Lösen von komplexen Aufgaben ist auf Grund der einzelnen nötigen Schritte kaum möglich und auch das Kopfrechnen, sowie das Leseverständnis sind beeinträchtigt (Brunsting, 2011).

Diamond (2014) geht ebenfalls auf die Problematik im Bereich der Sprache ein. Ohne gutes Arbeitsgedächtnis ist es schwierig, sich an Gesagtes oder auch Geschriebenes zu erinnern und einem Vorkommnis, welches über eine grössere Zeitspanne geschieht, Sinn abzugewinnen.

2.2.2 Mehrkomponentenmodell

Der Begriff *Arbeitsgedächtnis* ist mittlerweile ein Sammelbegriff für die unterschiedlichsten theoretischen Modelle. Eine Gemeinsamkeit der verschiedenen Modelle findet sich unter anderem in der Erkenntnis, dass es sich beim Arbeitsgedächtnis um einen Mechanismus mit begrenzter Kapazität handelt.

In der vorliegenden Arbeit wird das bis heute einflussreichste Modell, das Mehrkomponentenmodell von Baddeley und Hitch (1974), vorgestellt und auf Ausführungen zu anderen Modellen verzichtet.

Das Ursprungsmodell von Baddeley und Hitch (1974) sollte anfänglich schlicht ein genaueres Modell des Kurzzeitgedächtnisses sein. Wie viele andere Forscher gingen Baddeley und Hitch davon aus, dass es ein System mit begrenzter Speicherkapazität geben muss, welches laut Baddeley (2003) durch eher periphere Speichersysteme ergänzt wird. Schwerpunkt des Modells ist die Struktur des Arbeitsgedächtnisses und nicht die Prozesse, die zwischen den einzelnen Komponenten ablaufen.

Baddeley und Hitch (1974) waren der Ansicht, dass das Arbeitsgedächtnis kein einheitliches System sei, sondern aus drei Komponenten besteht. Sie nannten es aus diesem Grund anfangs das *Dreikomponentenmodell* (Abb. 3). Baddeley fügte 25 Jahre später noch eine vierte Komponente (den episodischen Speicher) hinzu und so wird es heute *Mehrkomponentenmodell* genannt (Abb. 4). Das Ursprungsmodell des Arbeitsgedächtnisses besteht aus der Zentralen Exekutive (ZE), welcher zwei Subsysteme, die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock, unterstehen.

Abb. 3 Dreikomponentenmodell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley und Hitch (1974). Die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock werden von der Zentralen Exekutiven gesteuert, die wiederum als komplexester Teil des Arbeitsgedächtnisses angesehen wird.

Obwohl am Gesamtmodell Kritik geübt wurde und einige widersprüchliche Befunde in neueren Studien gemacht wurden, gibt es bis heute keine andere ebenso umfassende Theorie und es ist nach wie vor das einflussreichste Modell in der Arbeitsgedächtnisforschung (Baller, 2006, zitiert nach Heidler, 2013).

2.2.2.1 Die zentrale Exekutive

Die zentrale Exekutive (ZE) kann als komplexester Teil des Arbeitsgedächtnisses angesehen werden und ist laut Originalmodell von Baddeley (1974) unter anderem für die Aufmerksamkeit, die Speicherung und für das Treffen von Entscheidungen verantwortlich. Baddeley und Hitch (1974) sahen die Zentrale Exekutive damals als Ressourcenpool, welcher die Verarbeitungskapazität kontrollierte und den Subsystemen zuteilte. Später wurden diese Verantwortlichkeiten in verschiedenen Untersuchungen konkretisiert, wobei neben den eben genannten noch die Interaktion mit dem Langzeitgedächtnis dazu kam.

Baddeley (1996) beschreibt in Heidler (2013) die Zentrale Exekutive abschliessend als kapazitätslimitiertes Aufmerksamkeitssystem, welches die beiden Subsysteme (phonologische Schleife und visuell-räumlicher Notizblock) kontrolliert, die Aufmerksamkeit fokussiert und Verknüpfungen zu Inhalten des Langzeitgedächtnisses herstellt.

2.2.2.2 Der visuell-räumliche Notizblock

Der *visuell-räumliche Notizblock* dient sowohl der temporären Aufrechterhaltung und Veränderung von visuellen- als auch von räumlichen Informationen (Baddeley, 1998, zitiert nach Heidler, 2013). Es wird vermutet, dass das Subsystem des visuellen Speichers eher passiv ist, wobei das Subsystem für die räumliche Komponente eher ein aktiver Kontrollprozess sein soll (Gathercole, et al., 2004). Auch Logie (1995) vertritt die Ansicht der Existenz dieser Untersysteme. Genauer beschrieben ist der eher passive Zwischenspeicher vor allem für Formen und Farben zuständig, wohingegen der von ihm sogenannte aktive "innere Schreiber" Raum und Bewegungen verarbeitet. Als Hauptfunktionen können die Objekterkennung so wie räumlich-geographische Orientierungsleistungen angesehen werden.

Nicht nur die meistgebrauchte Unterteilung des visuell-räumlichen Notizblockes in ein visuelles und ein räumliches Arbeitsgedächtnis ist möglich, man kann ihn ebenfalls hinsichtlich Raum- und Objektinformation einteilen (Heidler, 2013). Baddeley (2003) sieht zudem auch die möglichen Unterteilungen in ein dynamisches und ein statisches Arbeitsgedächtnis, sowie in ein ästhetisches und ein motorisches Arbeitsgedächtnis.

Der visuell-räumliche Notizblock ist in seiner Kapazität limitiert, meist können zwischen drei und vier Objekten gespeichert werden (Baddeley, 2003).

2.2.2.3 Die phonologische Schleife

Das zweite Subsystem der ZE, die *phonologische Schleife*, kann wiederum in zwei Unterkomponenten aufgeteilt werden, nämlich den eher *passiven phonologischen Speicher* und einen aktiven *Rehearsal-Prozess*. Laut- und Schriftsprache haben nicht den gleichen Zugang zum passiven phonologischen Speicher. Gesprochene Sprache gelangt unmittelbar in den Speicher, wohingegen die geschriebene Sprache zuerst umkodiert werden muss, damit sie dort gehalten werden kann (Heidler, 2013). Wenn die Informationen nicht durch den sogenannten Rehearsal-Prozess aufgefrischt werden, zerfallen sie nach wenigen Sekunden und können nicht wieder hervorgeholt werden (Baddeley, 2003).

Das aktive Rehearsalsystem ist einerseits dafür verantwortlich nicht auditives Material in eine phonologische Form zu verwandeln, sowie schriftsprachliche Informationen neu zu kodieren. Andererseits werden zerfallene Informationen wiederaufgefrischt (Belleville, Peretz & Arguin, 1992, zitiert nach Heidler, 2013).

Folgende spezifische Effekte beweisen die Existenz des phonologischen Speichers und des Rehearsal-Prozesses:

- *Phonologischer Ähnlichkeitseffekt*: Wörter und Silben, die einander ähnlich sind, kann man sich schlechter merken als unähnliche (Larsen et al., 2000, zitiert nach Heidler, 2013).
- *Effekt der irrelevanten Sprache*: Wenn man während dem sich Einprägen einer Liste von Wörtern zusätzlich noch irrelevante Sprache, Musik oder andere Geräusche hört, wird die anschließende Abrufgenauigkeit geringer (Colle & Welsh, 1976, zitiert nach Heidler).
- *Wortlängeeffekt*: Kurze Wörter lassen sich einfacher merken als lange. Grundsätzlich können nur so viele Wörter im verbalen Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, wie man in zwei Sekunden aussprechen kann (Baddeley, et al., 1975).

Die phonologische Schleife wird als Unterstützung im Spracherwerb angesehen (Baddeley, 2003) und der phonologische Speicher als bedeutende Komponente bei der Produktion und beim Verstehen von Sprache (Jaquemot und Scott, 2006, zitiert nach Heidler, 2013).

2.2.2.4 Der episodische Speicher

Mit keinem der beiden bereits beschriebenen Subsysteme konnte erklärt werden, warum sich gesunde Probanden bei Untersuchungen ungefähr fünf Wörter merken konnten, wenn diese keinen Zusammenhang hatten und sich an ungefähr 16 Wörter zu erinnern vermochten, wenn diese in einem Zusammenhang standen. So ergänzte Baddeley das Mehrkomponentenmodell mit einer weiteren Komponente: dem *episodischen Speicher*. Dieser ist als eigenständige Komponente zu sehen und wird von der Zentralen Exekutiven gesteuert (Baddeley, 2012). Er ist in der Lage, Informationen aus allen Subsystemen zu integrieren. Wie auch die phonologische Schleife und der räumlich-visuelle Notizblock, ist der episodische Speicher in seiner Kapazität limitiert (Baddeley, 2000). Das Hinzufügen dieser neuen Komponente hat nicht nur das Ursprungsmodell verändert, sondern auch die Arbeitsweise der Zentralen Exekutiven. In diesem Zusammenhang gibt Baddeley (2000) zu bedenken, dass die Grenzen und Funktionen dieses Speichers noch etwas unscharf sind und weiter untersucht werden müssen.

Abb. 4 Darstellung des Mehrkomponentenmodells (Abbildung nach Repovs und Baddeley, 2006, in Buschkuhl, 2007, S. 19). Die übergeordnete Zentrale Exekutive kontrolliert die phonologische Schleife, den episodischen Speicher und den visuell-räumlichen Notizblock.

2.2.3 Kapazitätsbegrenzung des Arbeitsgedächtnisses

Auf Grund der vielen Theorien und Modelle zum Arbeitsgedächtnis, gibt es natürlich auch in Bezug auf dessen Kapazität verschiedene Vorstellungen.

Mit dem Mehrkomponentenmodell von Baddeley und Hitch (1974) ergibt sich die Kapazitätsbegrenzung aus den Kontrollmechanismen, welche für die Zuteilung der Aufmerksamkeitsressourcen zuständig sind. Die Kapazität der zentralen Exekutiven bestimmt also die Menge an verarbeitbaren Informationen, wohingegen die *Gedächtnisspanne* (vgl. Kapitel 2.2.7) die Speicherkapazität der Subsysteme darstellt.

2.2.4 Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses

Bereits sieben Monate nach der Geburt beginnt die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses. Vom zwölften Monat an, können sich Kleinkinder einen Gegenstand merken. Fünfjährige können sich zwei Informationen merken und zehnjährige drei bis vier Elemente. Die Kapazität steigt ab vier Jahren an, bis

mit 25 Jahren der Höchststand erreicht ist (Gathercole & Pickering et al., 2004, Gathercole & Alloway, 2004) (Abb. 5). Ab da nimmt die Kapazität schleichend wieder ab. Erwachsene können sie aber oft durch Langzeitwissen und durch das Anwenden verschiedener Strategien kompensieren (Klingberg, 2009, zitiert nach Heidler, 2013).

Punkto Effizienz des AG können Kleinkinder die drei Bereiche des Mehrkomponentenmodells noch nicht vollumfänglich nutzen. Bei sehr jungen Kindern wird beispielsweise visuelles Material noch nicht in einen phonologischen Code umgewandelt. Das heisst, dass das Rehearsal vermutlich erst mit ca. sieben Jahren aktiv wird (Gathercole & Baddeley, 1993, zitiert nach Heidler, 2013).

Abb. 5 Veränderung der Arbeitsgedächtniskapazität mit zunehmendem Alter.

2.2.5 Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnisdefiziten, schulischen Leistungen und Lernstörungen

Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnisfunktionen, Lernfähigkeit und schulischen Leistungen (Gathercole & Lamont, 2006). Mehrteilige Instruktionen, die sich die Schülerinnen und Schüler merken müssen oder komplexere mathematische Aufgaben erfordern eine gute Arbeitsgedächtnisleistung, was für Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsgedächtnisdefiziten schwierig ist. Oft scheint es dann so, also ob das Kind nicht aufgepasst hat, dabei hat es einfach vergessen, was es tun sollte (Gathercole & Alloway, 2007). Auch das Speichern und Weiterverarbeiten von Informationen beim Lesen und Schreiben bedingen eine gut funktionierende Arbeitsgedächtniskapazität. Zudem wurde beispielsweise herausgefunden, dass die phonologische Schleife beim Wortschatzerwerb eine wichtige Rolle spielt. Die betroffenen Bereiche zeigen, dass für den Schulerfolg vor allem das verbale Arbeitsgedächtnis bedeutsam ist. Das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis darf jedoch nicht unterschätzt werden, da es vor allem bei mathematischen Inhalten eine Rolle spielt (Gathercole & Alloway, 2006, zitiert nach Heidler, 2013).

Meist haben Schülerinnen und Schüler, welche Arbeitsgedächtnisdefizite aufweisen, generelle und keine spezifischen Lernstörungen, da sich Arbeitsgedächtnisdefizite auf alle Formen des Lernens auswirken (Alloway, 2006; Gathercole & Lamont, 2006). Gathercole und Alloway (2007) fassen die Charakteristika von Kindern mit schwachen Arbeitsgedächtnisleistungen folgendermassen zusammen: Sie sind normalerweise sozial gut integriert, während Gruppenarbeiten zurückhaltend, können Aufträge nicht oder nicht vollständig ausführen, zeigen vor allem beim Lesen und in der Mathematik schlechte schulische Leistungen und werden von den Lehrern oft als unaufmerksam und unkonzentriert beschrieben.

Warum bei einigen Kindern die Arbeitsgedächtnisleistungen schlechter sind als bei anderen ist noch nicht genug erforscht. Als gesichert gilt jedoch, dass diese nicht mit dem sozialen Hintergrund oder Unzulänglichkeiten bei der Erziehung zusammenhängen. Genetische Einflüsse werden als wahrscheinlicher angesehen (Gathercole & Alloway, 2007).

Alloway (2005) zeigte in ihrer Studie an vier- bis fünfjährigen Kindern sogar auf, dass auf Grund der Arbeitsgedächtnisleistungen voraussagbar ist, wie die weitere schulische Entwicklung sein wird (Alloway, 2005, zitiert nach Heidler, 2013).

Gemäss Heidler (2013) ist eine frühzeitige Diagnose von Arbeitsgedächtnisdefiziten sehr hilfreich, da die Schule Rücksicht auf die Defizite der Schülerinnen und Schüler nehmen kann. Dies soll beispielsweise durch eine simple Präsentation des Lernmaterials, die Unterteilung von Aufträgen in mehrere Schritte oder auch die Wiederholung von Instruktionen geschehen. Im nächsten Kapitel wird auf diese Möglichkeiten genauer eingegangen.

2.2.6 Unterstützungsmöglichkeiten bei Arbeitsgedächtnisdefiziten

2.2.6.1 *Kompensatorisches Arbeitsgedächtnistraining*

Obwohl Möglichkeiten existieren, wenn auch umstrittene, das Arbeitsgedächtnis konkret und direkt zu trainieren (vgl. Kapitel 2.2.6.2), wird in der Fachliteratur oft davon gesprochen, zur Verbesserung auf günstige Umweltbedingungen, beziehungsweise kompensatorische Massnahmen, zu achten (Büttner, et al., 2010; Heidler, 2013).

Gathercole und Alloway (2007) betonen als erstes das Offensichtliche, nämlich, dass bei einem Kind mit Lernschwierigkeiten und Auffälligkeiten in den Bereichen Aufmerksamkeit und Konzentration überhaupt erst ein Defizit der Arbeitsgedächtnisleistung festgestellt werden muss. Darauf folgend soll dieses Kind gut beobachtet und Situationen der Überforderung erkannt werden. Mit einfachen Interventionen wie dem Nachfragen, ob ein Auftrag verstanden wurde und dem anschliessenden Wiederholen oder der Reduktion der gegebenen Informationen, kann bereits viel Unterstützung gegeben werden (ebd.). Aufgabenmerkmale, welche besondere Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellen, können sein: lange Texte mit vielen Informationen, unbekannter Inhalt oder anspruchsvolle mentale Prozessaktivitäten (Büttner, et al., 2010). Alloway (2006) schlägt vor, wichtige Instruktionen farbig zu markieren, Gedächtnishilfen wie Spickzettel, Notizbücher, Taschenrechner etc. zu unterstützen, möglichst viel Wissen zu automatisieren und auch assoziatives Lernen zu fördern.

Ganz wichtig ist es, den Schülerinnen und Schülern Strategien im Umgang mit ihrer Schwäche zu zeigen und sie auch eigene Strategien entwickeln und anwenden zu lassen (Alloway, 2006). Gathercole und Alloway (2007) betonen dabei die Wichtigkeit der Einführung von Gedächtnisstrategien sowie deren Training und Anwendung. Wie im Kapitel zu Gedächtnisstrategien beschrieben wird (vgl. Kapitel 2.3), brauchen dabei vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler viel Unterstützung. Auch Buschkuehl (2007) diskutiert in seiner Arbeit das Thema Gedächtnisstrategien als kompensatorische Möglichkeit und verweist dabei auf Verhaeghen, Marcoen und Goosens (1992), welche aufzeigten, dass strategiebasierte Trainings bereits nach kurzer Zeit aufgabenbezogene Effekte zeigen.

2.2.6.2 *Direktes Arbeitsgedächtnistraining und Transfereffekt*

Über die Frage, ob das Arbeitsgedächtnis direkt trainierbar ist und ob sich ein Transfereffekt zeigt, ist sich die Fachliteratur uneinig. Büttner et al. (2010) beispielsweise verweisen auf verschiedene Studien, welche gezeigt haben, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses kaum erweiterbar ist. Auch Gathercole und Alloway (2008) sehen das Arbeitsgedächtnis als fixe Grösse, welche durch direktes Training nur schwer veränderbar ist. Heidler (2013) hingegen zitiert Klingberg (2009), der auf

verschiedene Studien hinweist, welche gezeigt haben, dass ein direktes Training die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses verbessern kann. Dies wurde durch bildgebende Verfahren untermauert. Heidler (2013) erwähnt in diesem Zusammenhang zudem die dual-n-back-Aufgaben im Training von Jaeggi et al. (2008), welche vor allem exekutive Prozesse beanspruchen und offenbar sogar Transfereffekte zeigen.

Buschkuehl (2007) geht davon aus, dass ein Arbeitsgedächtnistraining wirklich erfolgreich sein kann, wenn verschiedene Rahmenbedingungen erfüllt sind (Abb. 6).

Abb. 6 Die vier Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Arbeitsgedächtnistraining nach Buschkuehl (2007).

Buschkuehl (2007) verweist auf Klingberg et al. (2005), die in ihrer Studie aus diesem Grund eine breite Palette an verschiedenen Trainingsaufgaben durchführten.

Diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass viele Trainings, welche das Arbeitsgedächtnis direkt weiterbilden sollen, computerbasiert und extra dafür entwickelt worden sind. Das erste wirklich erfolgreiche Training, auf welches Klingberg in seinem Review (2010) eingeht, ist das von ihm selber und Kollegen entwickelte Programm. Die Trainingszeit beträgt 30-40 Minuten pro Tag, an fünf Tagen der Woche, während fünf Wochen. Inhaltlich werden verbale und visuell-räumliche Informationen präsentiert, welche behalten und anschliessend wiedergegeben werden müssen (Benk, 2014). Der Schwierigkeitsgrad passt sich jeweils an. Das erwähnte Training wurde später unter der Mitarbeit von Klingberg weiterentwickelt und als *CogMed-Training* bekannt. Diamond (2012) erwähnt, dass durch das CogMed-Training das Arbeitsgedächtnis nicht nur in trainierten, sondern auch in untrainierten Bereichen verbessert wird. Sie verweist zudem noch auf zwei Studien von Holmes et al. in den Jahren 2009 sowie 2010, welche sogar 6 Monate nach dem Training noch positive Effekte gefunden haben. Klingbergs Studie hat grosses Interesse erregt, mit der Folge, dass immer mehr Forscher das Ziel haben, die Leistung des Arbeitsgedächtnisses durch speziell designte Trainings zu verbessern (Benk, 2014).

Einige Jahre nach Klingberg, welcher seine Ergebnisse 2005 veröffentlichte, zeigte auch die Forschung von Thorell et al. (2009) positive Ergebnisse. Ihr computerbasiertes Training basierte grundsätzlich auf dem von Klingberg 2005, hatte den Fokus aber auf dem räumlich-visuellen Arbeitsgedächtnis. Es bestand aus einem während 5 Wochen täglich durchgeführten 15-minütigem Training. In der

Auswertung zeigten sich signifikante Effekte sowohl im sprachlichen, wie auch im räumlichen Bereich. Zudem liessen sich auch im fernen Transfer positive Effekte beobachten.

In der Forschung wird allgemein zwischen nahem und fernem Transfer unterschieden. Der nahe Transfer bezieht sich auf die Effekte auf Aufgaben, welche den trainierten Aufgaben sehr ähnlich sind und der ferne Transfer auf solche, welche sich von den trainierten Aufgaben unterscheiden. Zur Bestimmung solch ferner Transfers werden laut Morrison und Chein (2011) häufig Tests zur kognitiven Kontrolle und fluiden Intelligenz verwendet (Morrison & Chein, 2011, zitiert nach Benk, 2014).

Werden die Transfereffekte kritisch betrachtet, gibt es verschiedene Autoren, welche zwar im nahen Transfer klare Verbesserungen erkennen, dem fernem Transfer aber skeptisch gegenüberstehen. Shipstead et al. (2012) verweisen zum Beispiel auf diverse methodische Mängel in den verschiedenen Trainingsstudien, wie beispielsweise die Auswahl und Interpretation der Tests. So kritisieren sie unter anderem, dass für das Messen von Transfereffekten nur ein Test pro Fähigkeit verwendet wird (Shipstead et al., 2012, zitiert nach Benk, 2014).

Neben den Trainings am Computer wird das Arbeitsgedächtnis, wenn auch weniger gezielt, durch das Spielen herkömmlicher Spiele (Memory, Fex-Spiele usw.) trainiert (Heidler, 2013). Dies zum Beispiel durch das sich Einprägen von Regeln, sich Merken von Kommandos, durch das Abwägen verschiedener Lösungswege oder das strategische Handeln und Denken (Walk & Evers, 2013).

2.2.7 Diagnostik von Arbeitsgedächtnisstörungen

Wenn die Arbeitsgedächtnisfunktionen getestet werden sollen, ist es wichtig, zwischen dem Kurzzeitgedächtnis (einfache Diagnostik von Arbeitsgedächtnisstörungen), der Arbeitsgedächtnisspanne und der Arbeitsgedächtniskapazität zu unterscheiden. Lange wurden Kurzzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis synonym benutzt. Dies ist nicht mehr korrekt, denn das Arbeitsgedächtnis bearbeitet die Informationen, kontrolliert sie und kann diese manipulieren. Dies macht das Kurzzeitgedächtnis nicht. Unter der einfachen Gedächtnisspanne versteht man die maximale Anzahl Objekte, welche im Kurzzeitgedächtnis behalten werden können. Um also wirklich die Arbeitsgedächtnisspanne zu messen, muss während dem die Anzahl Informationen behalten wird, eine weitere Verarbeitungsoperation ausgeführt werden (Daneman & Carpenter, 1980, zitiert nach Heidler, 2013). Gemäss Studien ist diese Spanne dann meist ca. zwei Items kleiner als die einfache Gedächtnisspanne.

Um die einfache Gedächtnisspanne zu testen, auch die verbale Kurzzeitgedächtnisspanne genannt, wird meist der Zahlenspannentest durchgeführt. Dabei wird eine Liste zufälliger Zahlen laut vorgelesen und am Ende der Sequenz soll diese in der gleichen Reihenfolge wiedergegeben werden (Wechsler, 1987, zitiert nach Heidler, 2013). Um die Kapazität des verbalen Arbeitsgedächtnis zu testen, soll die Reihenfolge der genannten Zahlen rückwärts aufgesagt werden, denn auf diese Weise wird neben der Speicherung noch die neue Anordnung der Zahlen erfordert.

Um die visuell-räumliche Gedächtnisspanne zu testen wird traditionellerweise meist der Corsi-Block-Tapping-Task (CBTT) durchgeführt (Schellig & Hättig, 1993, zitiert nach Heidler, 2013). Die Testperson sieht neun unregelmässig angeordnete Würfel. Ein Testleiter oder bei Versionen am Computer der Cursor, tippt eine bestimmte Anzahl Würfel an. Die Testperson muss diese Reihenfolge anschliessend korrekt nachtippen. Die Länge der Sequenz wird bis auf acht Würfel erhöht. Werden die sich steigernde Anzahl Würfel vorwärts angetippt, wird das visuell-räumliche KZG getestet. Werden sie jedoch rückwärts angetippt, wird die visuell-räumliche Arbeitsgedächtniskapazität getestet. Wenn weniger als fünf Würfel korrekt wiedergegeben werden, gilt die Spanne als reduziert.

2.3 Gedächtnisstrategien

In diesem Kapitel wird der Begriff *Gedächtnisstrategie* definiert und Wissenswertes dazu dargelegt. Anschliessend wird das Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013) vorgestellt, welches in dieser Arbeit speziell untersucht wurde.

2.3.1 Was sind Gedächtnisstrategien?

Büttner et al. (2010) verweisen in ihrem Artikel zur Optimierung der Gedächtnisleistung auf vier Faktoren, welche aus entwicklungspsychologischer Sicht entscheidend sind für Gedächtnisleistungen: Die Gedächtniskapazität, die allgemeine Wissensbasis, das Metagedächtnis und der Strategiegebrauch. Für den Begriff *Gedächtnisstrategie* werden in der Literatur Synonyme wie Mnemotechnik, Gedächtnistricks oder auch Gedächtnisstützen verwendet. Gemeint ist bei allen dasselbe, nämlich dass sich Inhalte, durch das Verknüpfen eines schwierigen Lerninhaltes mit einer einfachen Gedächtnisvorstellung, besser gemerkt werden können (Konrad & Bernhart, 2007). Everts und Ritter (2013) beschreiben Gedächtnisstrategien zudem als „bewusstes Verwenden von Hilfsmitteln zur Verbesserung der Gedächtnisleistung“ (Everts und Ritter, 2013, S. 168).

Grundsätzlich werden Gedächtnisstrategien in *Informationsverarbeitungsstrategien*, *metakognitiven Kontrollstrategien* und *ressourcenbezogenen Stützstrategien* unterteilt (Schiefele & Pekrun, 1996, zitiert nach Büttner et al., 2010) (Abb. 7).

Abb. 7 Kategorisierung von Gedächtnisstrategien. In dieser Arbeit spielen vor allem Informationsverarbeitungsstrategien eine Rolle.

Für die vorliegende Arbeit spielen vor allem Informationsverarbeitungsstrategien eine Rolle. Diese bestehen aus drei verschiedenen Typen: Wiederholungsstrategien, Organisationsstrategien und Elaborationsstrategien (Gold, 2005, zitiert nach Büttner et al., 2010).

Beispiele für *Wiederholungsstrategien* sind das mehrmalige Lesen eines Textabschnittes oder das wiederholte Üben von Vokabeln. Büttner et al. (2010) zitieren Steiner (2006), der sagt, dass durch mehrmaliges Wiederholen eines Lernmaterials Gedächtnisspuren gefestigt werden sollen.

In der Fachsprache wird bei dieser Strategie auch oft vom bereits genannten *Rehearsal* gesprochen.

Bei *Organisationsstrategien* werden beispielsweise im Lernmaterial vorhandene semantische Beziehungen ausgenutzt (Büttner, et al., 2010). Auf diese Weise kann die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses kompensiert werden, da durch den Griff auf das Vorwissen weniger Speicherplatz benutzt wird.

Um neues Wissen in die bereits vorhandene Wissensbasis zu integrieren, werden *Elaborationsstrategien* angewendet. Es geht dabei darum, neu zu erlernenden Inhalt durch Assoziationen mit Vorwissen zu verknüpfen, indem die beiden Wissensinhalte zum Beispiel in ein gemeinsames Bild, einen Satz oder eine Geschichte eingebunden werden. Die berühmte Loci-Methode gehört in die Kategorie dieser Strategien. Hierbei wird der Lerninhalt als imaginäre Gegenstände an bekannten Orten festgemacht (Konrad & Bernhart, 2007).

2.3.2 Gedächtnisstrategietrainings

Um die Gedächtnisleistung zu verbessern, existieren verschiedene Gedächtnistrainings. Diese werden in *restitutive* und *kompensatorische* Trainings unterteilt. Unter restitutiven Trainings werden solche verstanden, bei welchen durch intensives Üben die Gedächtnisleistung verbessert wird. Gedächtnisstrategietrainings sind kompensatorische Trainings, denn sie helfen, eine unzureichende Gedächtnisleistung mit Hilfe von Strategien zu kompensieren und somit zu verbessern.

Aus der Sicht von Konrad und Bernhard (2007) steht die Effektivität verschiedener Gedächtnisstrategien ausser Zweifel. Auch verschiedene Studien bestätigen diese Anschauung. Vor allem die Strategie des inneren Wiederholens (Rehearsal) wird sehr häufig und erfolgreich angewendet. Die Studie von Lepach et al. (2003), zitiert in Everts und Ritter (2013) zur Anwendung von Gedächtnisstrategien, zeigte beispielsweise sowohl Verbesserungen im visuellen und verbalen Gedächtnis, als auch im nicht trainierten Arbeitsgedächtnis.

Everts und Ritter (2013) geben zu bedenken, dass ein Gedächtnisstrategietraining nicht bei Kindern aller Altersstufen erfolgreich ist. Sie verweisen auf die Fachliteratur, welche besagt, dass die Entwicklung des Strategiegebrauchs bei Kindern in Stufen erfolgt. Wird einem fünfjährigen Kind eine Strategie gelehrt, wird es Mühe haben, diese wirklich anzuwenden, da es entwicklungsbedingt noch über zu wenig Leistungskapazität verfügt («Vermittlungsdefizit»). Zwischen sieben und neun Jahren wird das Kind nach einer Aufforderung eine erlernte Strategie erfolgreich anwenden. Ein spontaner Strategiegebrauch ist aber noch nicht möglich («Produktionsdefizit»). In der nächsten Entwicklungsstufe kann ein Kind eine Strategie zwar spontan und selbstständig anwenden, die erwünschte Leistungsverbesserung bleibt aber oft aus («Verwertungsdefizit»). Mit ungefähr zehn Jahren ist ein Kind dann in der Lage, Strategien spontan und erfolgreich einzusetzen.

Die Wirksamkeit der Gedächtnisstrategie «Visualisieren» wurde in einer Studie getestet und man hat dabei herausgefunden, dass bei Kindern um 12 Jahre der Erfolg am grössten ist. Zudem wurde ermittelt, dass vor allem leistungsschwache Kinder von einem kompensatorischen Training profitieren. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler wenden Strategien oft von selber bereits an und lernen somit nicht mehr viel dazu (Brehmer et al., 2008, zitiert nach Everts und Ritter, 2013).

2.3.3 Gedächtnisstrategietraining MEMO

Das Training MEMO (Abb. 8) welches sich rund um den gleichnamigen Elefanten Memo dreht, wurde von den Neuropsychologinnen PD Dr. Regula Everts und Dr. Barbara Ritter an der Universitätsklinik für Kinderheilkunde in Bern entwickelt und im Rahmen einer Studie auf seine Wirkung hin untersucht (Everts & Ritter, 2013). Gemäss den Autorinnen verhilft es durch die Vermittlung von Gedächtnisstrategien zu mehr Lernerfolg und stärkt zudem das Arbeitsgedächtnis. Dieses Training dient in der vorliegenden Arbeit als Handlungsmodell und wird im Folgenden erläutert.

Die Hintergrundgeschichte zu allen Übungen befasst sich mit dem Zirkuselefanten Memo, der gerne wieder zurück in sein Heimatland Botswana reisen würde, da es ihm in der Schweiz im Winter zu kalt ist. Memo weiss aber um sein

Abb. 8 Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013)

eher schwaches Gedächtnis und vertraut sich mit seinem Problem den anderen Zirkustieren an. Diese beruhigen ihn, indem sie versprechen, ihm ihre Gedächtnistricks beizubringen, damit er den weiten Weg nach Afrika erfolgreich meistern kann. Im Verlauf der Geschichte wendet Memo zur Bewältigung herausfordernder Situationen immer wieder die erlernten Tricks an und kommt schlussendlich glücklich in Botswana an.

Durch die Leittiere und die Hintergrundgeschichte sollen die Kinder bis am Ende des Trainings motiviert dranbleiben und Memo auf seinen Abenteuern begleiten wollen. Dies ist zentral, denn ohne Motivation und Ausdauer sinkt die Wahrscheinlichkeit positiver Effekte auf die Gedächtnisleistung der Kinder (Everts & Ritter, 2013).

Neben der Hauptfigur Memo, spielen vor allem die fünf Zirkustiere, welche ihm je einen Gedächtnistrick beibringen eine Rolle. Um einen Überblick über die fünf zu erlernenden Strategien, im Training auch Tricks genannt, zu erhalten, werden die Tiere in Tabelle 1 kurz vorgestellt:

Charakter	Trick	
Lulu, die Giraffe 	der Fernsehtrick	Wenn sich Lulu etwas merken will, schliesst sie die Augen und stellt sich das zu Merkende ganz genau so vor, als sähe sie es auf ihrem inneren Fernseher vor sich.
Yusuf, das Dromedar 	der Ähnlichkeitstrick	Um sich etwas zu merken, sucht Yusuf immer eine Ähnlichkeit zu etwas bereits Bekanntem.
Elin, das Walross 	der Geschichtstrick	Damit sich Elin etwas einprägen kann, verpackt sie das zu Merkende in eine möglichst lustige Geschichte. Wenn ihr mal keine Geschichte in den Sinn kommt, stellt sie es sich als Situation vor und beschreibt diese möglichst genau.
Odette, die Schnecke 	der Zeichentrick	Odette macht sich Zeichen (sehr einfache Skizzen), welche sie symbolisch an das zu Merkende erinnern sollen.
Jonny, der Papagei 	der Papageientrick	Ganze dreimal wiederholt Jonny Informationen, die er sich merken soll. Denn er weiss: Je öfter man etwas wiederholt, desto schneller wird es im Gedächtnis abgespeichert.

Tabelle 1 Übersicht über die Gedächtnistricks aus dem MEMO-Training (Everts und Ritter, 2013).

Grundsätzlich ist das MEMO-Training von Everts und Ritter (2013) als Einzeltraining aufgebaut. Es besteht aus sechs Einheiten zu ungefähr einer Stunde und wird einmal pro Woche durchgeführt. Sinnvoll ist es, dies jeweils am gleichen Wochentag zur gleichen Zeit zu machen. Auf die jeweilige Trainingssequenz folgen vier mal zehn Minuten Hausaufgaben.

Zu Beginn jedes Trainings wird die Hintergrundgeschichte von Memo erzählt. So kann sich das Kind wieder in die Welt vom vergesslichen Elefanten hineindenken. Anschliessend werden sechs Übungen durchgeführt, welche ebenfalls mit einer kurzen Geschichte, passend zur folgenden Übung, eingeleitet werden. Jeweils vier Übungen werden mit Hilfe eines Gedächtnistricks durchgeführt und zwei Übungen dienen dem Training des Arbeitsgedächtnisses. Zu jeder Übung hat es ausserdem die sogenannte «Schlaumeiervariante», welche etwas anspruchsvoller ist als die «normale» Übung. Zudem hat es jeweils Aufgaben für 7 – 9 Jährige und 10 – 12 Jährige. So kann individuell entschieden werden, welcher Schwierigkeitsgrad zum trainierenden Kind passt.

Im Anschluss werden, wie erwähnt, zu einem der geübten Gedächtnistricks Hausaufgaben gemacht. Dies dient dazu, dass das Kind den Trick nochmals üben kann und so in dessen Anwendung an Sicherheit gewinnt.

Da Einzelsettings oft nicht zum Alltag einer schulischen Heilpädagogin gehören und die Vermutung besteht, dass jeweils mehrere Kinder einer Klasse von einem solchen Training profitieren können, soll in dieser Arbeit ermittelt werden, ob das Training angepasst werden kann, damit es im Rahmen von IF-Lektionen einer schulischen Heilpädagogin mit einer Kleingruppe durchführbar und trotzdem leistungssteigernd ist.

2.3.3.1 Theoretischer Bezug

Wie bereits erwähnt, werden in der aktuellen Literatur vor allem zwei Ansätze diskutiert, welche die Gedächtnisleistung verbessern sollen: der kompensatorische und der restitutive. Im MEMO-Training werden beide auf spielerische Art kombiniert.

Dass der Lernerfolg steigt, wenn man mehrere Strategien gleichzeitig übt, hat die Forschung erfolgreich gezeigt (Schneider, et al., 2004). Die Autorinnen des MEMO-Trainings haben sich aus diesem Grund für die oben erwähnten fünf Strategien entschieden, da sie einerseits nicht all zu komplex sind und andererseits auch gut in der Schule eingesetzt werden können.

Durch den restitutiven Ansatz soll die grundlegende Gedächtnisleistung verbessert werden. Im Unterschied zum kompensatorischen Ansatz wird hier die Gedächtnisleistung nicht durch Gedächtnisstrategien verbessert. Es geht darum, sich in kurzer Zeit so viele Informationen wie möglich zu merken. Dies kann auditiv oder visuell geschehen, wobei das Kurzzeitgedächtnis im Fokus steht. Oft werden solche kurzfristig gemerkten Informationen weiterverarbeitet und damit auch das Arbeitsgedächtnis angesprochen (Everts & Ritter, 2013). Im MEMO-Training wird sowohl das visuelle, als auch das auditive Arbeitsgedächtnis in jeder der sechs Sequenzen trainiert.

2.3.3.2 Wirksamkeit des MEMO-Trainings

Mit ihrer Studie zur Wirksamkeit des MEMO-Trainings wollten Everts und Ritter (2013) der Frage nachgehen, inwiefern das kompensatorische Gedächtnisstrategietraining in Kombination mit restitutiven Übungen zum Training des Arbeitsgedächtnisses die Leistungsfähigkeit von sieben- bis zwölfjährigen Kindern verbessert. Neben der Frage, ob sich die Gedächtnisleistungen der Kinder verbessern, sollte auch der Transfer-Effekt auf nicht trainierte Funktionen untersucht werden.

Wie im Rahmen des MEMO-Trainings vorgesehen, wurde der Hälfte der teilnehmenden Kinder Gedächtnisstrategien beigebracht und wiederholt geübt. Zudem trainierten die Kinder jeweils eine der

Strategien als Hausaufgabe. Neben den Strategien wurden auch die Übungen zum visuellen und verbalen Arbeitsgedächtnis durchgeführt. Die Kontrollgruppe erhielt kein Strategietraining.

Everts und Ritter (2013) erwarteten, dass sich sowohl die Leistungen im episodischen Gedächtnis, als auch im Arbeitsgedächtnis verbesserten. Zudem erhofften sie sich Trainingseffekte in nicht trainierten Bereichen wie Lesen, Rechnen oder logischem Denken.

Mit Hilfe von Paralleltests, welche vor und nach der Trainingsphase, sowie sechs Monate später durchgeführt wurden, konnten Veränderungen der Leistungsfähigkeit verglichen werden.

Es zeigte sich, dass die Kinder der MEMO-Gruppe ihre Leistungen in verschiedenen Gedächtnisbereichen im Gegensatz zur Kontrollgruppe signifikant verbessern konnten (Abb. 9). Zudem zeigten sich auch im verbalen und visuellen Arbeitsgedächtnis Verbesserungen.

Wird der Transfer-Effekt genauer betrachtet, zeigten sich bei der MEMO-Gruppe Verbesserungen im Kopfrechnen, bei der selektiven Aufmerksamkeit und in der Flexibilität des Denkens. Nicht verändert haben sich jedoch die Leistungen im Lesen, dem logischen Denken und der Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Weiter konnten Everts und Ritter (2013) zeigen, dass vor allem Kinder, welche vor dem Training schwache Gedächtnisleistungen zeigten, vom Training profitieren konnten.

Dass das MEMO-Training auch einen Langzeiteffekt hat, zeigte die dritte Untersuchung von Everts und Ritter (2013). Auch sechs Monate nach dem MEMO-Training waren die Kinder der MEMO-Gruppe in einigen Gedächtnisbereichen besser als die Kinder der Kontrollgruppe. Auch im Test zum visuellen Kurzzeitgedächtnis und in den nicht trainierten Bereichen, schnitten sie nach wie vor besser ab.

Abb. 9 Auswertung der Leistungen in vier Leistungsbereichen vor, unmittelbar nach und sechs Monate nach dem MEMO-Training (rote Balken) resp. der Wartezeit (blaue Balken) nach Everts und Ritter (2013) S. 191

Everts und Ritter (2013) weisen aber auf folgende kritisch zu betrachtende Einschränkungen ihrer Studie hin:

- Dadurch, dass das Training als Einzeltraining durchgeführt wurde, könnte es sein, dass bei einigen Kindern die Sequenzen besser an ihr individuelles Leistungsniveau angepasst wurden als bei anderen.
- Durch das MEMO-Training erhielten die Kinder der MEMO-Gruppe während der Trainingszeit viel mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung als die Kinder der Kontrollgruppe. Dies könnte die Resultate ebenfalls beeinflusst haben.
- Als grösste Einschränkung wird von den Autorinnen des MEMO-Trainings die fehlende aktive Kontrollgruppe genannt.

Abschliessend sehen Everts und Ritter (2013) das MEMO-Training als Chance für Kinder mit Gedächtnisdefiziten, um schulische Probleme, welche auf Gedächtnisproblemen basieren, zu verringern.

3 Methoden

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, inwiefern das Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013) einen positiven Effekt auf die Gedächtnisleistung, insbesondere auf die Leistung des Arbeitsgedächtnisses, hat, wenn es mit einer Kleingruppe durchgeführt wird. Entsprechend mussten einige Anpassungen gemacht werden, da es nicht, wie von Everts und Ritter angedacht, im Einzelsetting durchgeführt wurde. Am angepassten Training nahmen vier Schülerinnen und Schüler einer sechsten Klasse teil.

In diesem Kapitel wird auf die nötigen Anpassungen der Übungen auf Grund des Gruppensettings eingegangen und die verwendeten Methoden zur Dokumentation werden beschrieben.

3.1 Anpassungen am MEMO-Training

Everts und Ritter (2013) sowie auch Buschkuehl (2007) und weitere Autoren gehen immer wieder auf die Wichtigkeit ein, dass das Arbeitsgedächtnis am besten trainiert werden kann, wenn die Übungen dazu adaptiv durchgeführt werden können. Aus diesem Grund war es wesentlich, genau zu überlegen, wie das MEMO-Training sinnvoll angepasst werden kann, damit die vier ausgewählten Schülerinnen und Schüler auch in der Kleingruppe vom Training profitieren können. In diesem Unterkapitel werden die Anpassungen kurz beschrieben und im Kapitel zur Durchführung wird näher darauf eingegangen. Die ausführliche Planung befindet sich im Anhang F.

Neben den von den Autorinnen vorgesehenen Individualisierungsmöglichkeiten, beispielsweise bezüglich der Anzahl zu merkender Wörter oder nötigen Hilfestellungen seitens der Trainingsleitung, wurden für die Durchführung in der Kleingruppe folgende Anpassungen gemacht:

- Da mit mehreren Kindern gleichzeitig trainiert wurde, musste insgesamt für die Sequenzen mehr Zeit eingerechnet werden. Um zwei Lektionen nicht zu überschreiten, war es zudem nötig, jedes Mal einen Trick wegzulassen. Es wurde natürlich dabei darauf geachtet, dass kein Trick zu kurz kommt. Die Sequenzen beinhalteten somit anstatt sechs, nur fünf Übungen. Die Aufgaben zum visuellen und auditiven Arbeitsgedächtnis wurden jedes Mal durchgeführt, da es wichtig ist, das Arbeitsgedächtnis regelmässig zu trainieren.
- Um weiter Zeit zu sparen, musste die Hintergrundgeschichte teilweise etwas gekürzt werden. Diese Kürzungen bezogen sich vor allem auf das Kapitel zum Einstieg in jede Sequenz. Aber auch bei den kurzen Geschichten vor jeder Übung mussten Anpassungen gemacht werden. So wurden beispielsweise zwei zusammengefasst, weil eine Übung weggelassen wurde oder die Reihenfolge der Übungen vertauscht werden musste. Da der Wortschatz der Geschichte relativ anspruchsvoll ist, mussten zudem einzelne Wörter mit einfacheren, den Schülerinnen und Schülern bekannten, ersetzt werden.
- Bei einigen Übungen war es nötig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Antworten oder Lösungen aufschreiben müssen, anstatt laut sagen zu können. Sonst wäre es zur Auswertung der Übungen nicht möglich, Aussagen zu den einzelnen Kindern zu machen. Dies war jeweils beim Geschichtentrick, dem Fernsehtrick, dem Papageientrick und teilweise bei den Übungen zum visuellen Arbeitsgedächtnis der Fall. Der Zeichentrick und der Ähnlichkeitstrick konnten gut in der Gruppe mündlich besprochen werden.
- Weil bei den vier ausgewählten Schülerinnen und Schülern auf Grund der Sprache oder weil die Eltern unregelmässig arbeiten, ein begleitetes Hausaufgabentraining (wie im Originaltraining

geplant) nicht möglich war, wurden diese Einheiten während der Schulzeit durchgeführt. Idealerweise erklärte sich die schulische Heilpädagogin OM gerne dazu bereit, mit den Schülerinnen und Schülern zwei Mal in der Woche zu trainieren. Diese „Minitrainings“ wurden immer an den gleichen Tagen (Dienstag und Donnerstag) zur selben Zeit, im Rahmen von OM's IF-Lektionen an der Klasse, durchgeführt. Um diese Einheiten möglichst effektiv zu gestalten, trainierten die Schülerinnen und Schüler immer zu zweit.

Bereits beim Einlesen in die Übungen wurde klar, dass nicht alle Übungen als Vierergruppe durchgeführt werden können, da einige dem Leistungsniveau des Kindes angepasst werden mussten. Somit war es sinnvoll, diese je nach dem in einer Zweiergruppe oder sogar einzeln durchzuführen. Dies betraf den Geschichtentrick und die Aufgaben zum auditiven Arbeitsgedächtnis.

3.2 Verwendete Methoden zur Dokumentation

3.2.1 Erfassung der individuellen Kenntnisse zu Gedächtnisstrategien

Um mit jedem der vier auserwählten Schülerinnen und Schüler ins Gespräch zu kommen und etwas über ihr Vorwissen zu Gedächtnisstrategien zu erfahren, wurde vor und nach der Durchführung der Trainingssequenzen ein problemzentriertes Interview durchgeführt. Gemäss Witzel (1982), zitiert nach Mayring (2002), können unter diesem Begriff alle offenen, halbstrukturierten Befragungen zusammengefasst werden. Der Befragte soll dabei möglichst frei zu Wort kommen. Mayring (2002) betont jedoch, dass das Interview trotzdem eine bestimmte Problemstellung hat, auf die der Interviewer immer wieder zurückkommen soll.

Auf die kurzen Befragungen der vier Schülerinnen und Schüler bezogen, bedeutet dies, dass sie zwar durch konkrete Fragen oder Problemstellungen geleitet wurden, aber ohne Antwortvorgaben formulieren durften, was ihnen zum Thema oder der Frage in den Sinn kam.

Die Gespräche wurden aufgezeichnet und anschliessend zur Auswertung transkribiert. Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, wurden die Antworten der Schülerinnen und Schüler kategorisiert.

3.2.2 Dokumentation der Trainingssequenzen

Die Prozesse während der Durchführung des Trainings wurden in einem Forschungstagebuch festgehalten. Fortschritte und Beobachtungen wurden stets im Anschluss an eine Trainingssequenz dokumentiert. Da in einem Tagebuch mit einer Kontinuität eigene Gedanken, Daten und Beobachtungen festgehalten werden, wird gemäss Altrichter und Posch (2007) eine Qualität erlangt, welche es über andere Forschungsmethoden hinaushebt. Sie beschreiben weiter, dass der grösste Teil der Tagebucheinträge aus beschreibenden Passagen besteht, welche Ereignisse oder Handlungen schildern oder das Verhalten von beobachteten Personen hervorheben. Diese Vorschläge wurden im geführten Forschungstagebuch berücksichtigt. Die Beschreibungen werden in Allgemeine Beschreibungen, in Beschreibungen zu den durchgeführten Übungen, sowie Beschreibungen zu jedem der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unterteilt. Es sollen aber auch interpretierende Passagen Platz finden. Diese enthalten unter Anderem Interpretationen, Gefühle, Spekulationen, Ideen oder Erklärungen zu gemachten Beobachtungen (Altrichter & Posch, 2007). Im Forschungstagebuch zur vorliegenden Arbeit wird auch diesem Teil pro Eintrag jeweils ein eigener Absatz gewidmet.

Wichtige oder interessante Beobachtungen während der Minitrainings werden, ebenso wie etwaige Anpassungen und Hilfestellungen, von der schulische Heilpädagogin OM protokolliert. Bei Unklarheiten wird Rücksprache genommen.

3.2.3 Dokumentation der Gedächtnisleistung

Um die Gedächtniskapazität und insbesondere die des Arbeitsgedächtnisses zu erfassen, existiert eine Vielzahl an verschiedenen Tests (Heidler, 2013). Auf Grund der Inhalte des MEMO-Trainings und dem Rahmen der vorliegenden Arbeit, werden der Zahlenspanntest und der Corsi Block Tapping Test (CBTT) als sinnvoll für die Erfassung der einfachen Gedächtnisspanne und der Arbeitsgedächtnisspanne angesehen. Konkret wird der Untertest „Zahlen nachsprechen“ aus dem Test HAWIK-IV von Petermann und Petermann (2008) durchgeführt, sowie ein Test für das räumlich-visuelle Arbeitsgedächtnis, ähnlich dem vorgestellten CBTT von Schellig und Hättig (1993, zitiert in Heidler, 2013).

Beide Tests werden mit jedem Kind einzeln, eine Woche bevor die Trainingssequenzen starten, durchgeführt. Die gleichen Tests werden zudem eine Woche nach der letzten Trainingssequenz wiederholt, was für die Auswertung einen direkten Vergleich erlaubt (Materialien für den Vor- und Nachtest siehe Anhang B).

3.3 Projektplanung

3.3.1 Ausgewählte Schülerinnen und Schüler und Ziele

In diesem Kapitel werden die vier ausgewählten Schülerinnen und Schüler kurz vorgestellt und es wird auf ihren Förderbedarf im Bereich Gedächtnisleistungen eingegangen. Im Anschluss werden ihre individuellen Ziele mit Hilfe eines Zielsystems dargestellt. Ziele, sowie Mittel und Wege zu deren Erreichung, sind auf die Inhalte des Gedächtnisstrategietrainings MEMO abgestimmt.

3.3.1.1 Schülerin A.

A. ist 13 Jahre alt und wächst in einer vierköpfigen Familie auf. Die Familie hat serbische Wurzeln. Beide Elternteile sprechen gebrochenes Deutsch. A. wurde in einer anderen Gemeinde eingeschult, wo man sie bereits nach kurzer Zeit an einer heilpädagogischen Schule anmelden wollte. Nach dem Umzug nach B. wurden verschiedene Abklärungen gemacht und A. erhielt Mitte zweite Klasse den Status für integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR). Sie arbeitet mittlerweile in Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Mensch und Umwelt an eigenen Lernzielen. A. hat zudem grosse emotionale Defizite.

Gathercole und Alloway (2004) weisen darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit generellen Lernstörungen, wie dies bei A. der Fall ist, oft Arbeitsgedächtnisdefizite aufweisen. Vor allem beim Lesen und Verstehen hat A. noch grosse Schwierigkeiten. Sie kann einen Textabschnitt zwar ihrem Alter entsprechend flüssig lesen, weiss aber anschliessend nicht, was sie gelesen hat. Etwas auszuführen und sich gleichzeitig wichtige Informationen zu merken, ist für A. überaus anspruchsvoll. Im mathematischen Bereich bereitet A. vor allem das Kopfrechnen Mühe. Sich Zwischenresultate merken zu können oder mehrteilige Aufgaben zu lösen, fällt A. äusserst schwer. Es hilft ihr, wenn sie Anweisungen oder Abläufe visuell vor sich hat, um sich jederzeit daran orientieren zu können. Aus diesen Überlegungen leitet sich das Teilziel 1 ab.

Für A. wäre es sehr hilfreich, wenn sich ihre Gedächtnisleistungen durch das Training MEMO verbessern würden. Dies soll durch das Erlernen von fünf Gedächtnisstrategien erreicht werden. Da für A. das Anwenden von etwas Erlerntem in einer neuen Situation sehr anspruchsvoll ist, konzentriert sich Teilziel 2 vorerst auf das Kennenlernen der Gedächtnisstrategien. Um vom Training profitieren zu können, ist es wichtig, dass A. sich während diesem konzentrieren kann, was ihr im Unterricht oft schwerfällt (Teilziel 3). Die Ziele sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Ziele A.	Mittel und Wege zur Zielerreichung:	Indikator:	Messinstrument:
Teilziel 1: Die Gedächtnisleistung von A. verbessert sich.	Durch das regelmässige Training des Gedächtnisses und das Erlernen von fünf konkreten Gedächtnisstrategien soll A. Fortschritte erzielen.	A. schneidet nach den Trainingssequenzen in der zweiten Messung besser ab.	Protokolle der Trainingssequenzen, Vortest und Nachtest
Teilziel 2: A. kennt die fünf erlernten Gedächtnisstrategien.	Während den Trainingssequenzen des Gedächtnisstrategietrainings MEMO lernt A. die fünf Gedächtnistricks kennen und anwenden.	A. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären.	Forschungstagebuch, Interview
Teilziel 3: A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.	Der immer gleiche Ablauf der Trainings und klare Anweisungen geben A. Sicherheit und helfen ihr, sich auf die Übungen einlassen zu können.	A. lässt sich von anderen der Gruppe nicht ablenken und bearbeitet die Übungen möglichst vollständig.	Forschungstagebuch

Tabelle 2 Zielsystem Schülerin A.

3.3.1.2 Schülerin E.

E. ist 12 Jahre alt und das mittlere Kind einer fünfköpfigen Familie. Die Familie stammt ursprünglich aus Albanien. Seit der Unterstufe arbeitet E. an eigenen Lernzielen in den Fächern Deutsch und Mathematik. Im Verlauf der Mittelstufe wurde E. vom Fach Französisch dispensiert, damit sie sich während dieser Zeit auf die Fächer Deutsch und Mathematik konzentrieren kann. E. arbeitet fleissig, motiviert und bemüht sich sehr, Tipps umzusetzen. In der Klasse ist sie akzeptiert, auch wenn sie ausser A. keine näheren Bezugspersonen hat.

Wie bei A., trifft die Aussage von Gathercole und Alloway (2004) bezüglich Arbeitsgedächtnisdefiziten und dem Zusammenhang mit generellen Lernstörungen auch auf E. zu. Im Bereich Leseverständnis versteht E. kurze, einfache Texte, welche sie mit Hilfe konkreter Fragen zusammenfassen kann. Sobald sie einem längeren Text Informationen entnehmen soll, ist E. überfordert. In der Mathematik arbeitet E. am Basisstoff der ersten vier Schuljahre. Zerlegungen, sowie das kleine 1x1, kann sich E. auch nach langem Üben nur schwer merken und vergisst es schnell wieder. Dies weist auf ein gestörtes visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis hin.

Auch die von Gathercole und Alloway (2007) genannten Charakteristika (vgl. Kapitel 2.2.5) für Kinder mit Arbeitsgedächtnisdefiziten zum Thema Zurückhaltung in Klassengesprächen oder Gruppenarbeiten, sowie der Tatsache, dass Anweisungen nur teilweise ausgeführt werden können, treffen auf E. zu.

Auf Grund der Schwierigkeiten im Bereich des Arbeitsgedächtnisses, soll sich durch das Teilnehmen am MEMO-Training eine Verbesserung ihrer Gedächtnisleistung zeigen (Teilziel 1).

Für E. ist es sehr schwierig, Gelerntes auf neue Lerninhalte anzuwenden. Es ist deshalb sinnvoll, Teilziel 2 darauf zu reduzieren, dass E. die fünf Tricks kennenlernt und weiss, wie diese funktionieren. Diese Tricks selbstständig anwenden zu können, ist für E. ein erweitertes Ziel.

Wie oben erwähnt, fällt es E. ausgesprochen schwer, an Gruppengesprächen teilzunehmen. Aus diesem Grund wurde Teilziel 3 formuliert. Die kleine Gruppe soll ihr die Möglichkeit geben, das Mitmachen bei Gruppengesprächen zu üben und so Selbstvertrauen aufzubauen (siehe Tabelle 3).

Ziele E.	Mittel und Wege zur Zielerreichung:	Indikator:	Messinstrument:
Teilziel 1: Die Gedächtnisleistung von E. verbessert sich.	Durch das regelmässige Training des Gedächtnisses und das Erlernen von fünf konkreten Gedächtnisstrategien soll E. Fortschritte erzielen.	E. schneidet nach den Trainingssequenzen in der zweiten Messung besser ab.	Protokolle der Trainingssequenzen, Vortest und Nachtest
Teilziel 2: E. kennt die fünf erlernten Gedächtnisstrategien.	Während den Trainingssequenzen des Gedächtnisstrategietrainings MEMO lernt E. die fünf Gedächtnistricks kennen und anwenden.	E. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären.	Forschungstagebuch, Interview
Teilziel 3: E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.	Sowohl die kleine Gruppengrösse mit ihr bekannten Kindern, als auch der verminderte Schwierigkeitsgrad der Gesprächsthemen und Aufgaben, sollen E. zu Beteiligung anregen.	E. bringt ihre eigenen Ideen bei Gesprächen pro Sequenz mehrmals mit ein.	Forschungstagebuch

Tabelle 3 Zielsystem Schülerin E.

3.3.1.3 Schüler T.

T. ist 13 Jahre alt und stammt aus einem portugiesischen Elternhaus. Er hat die erste Klasse wiederholt und besuchte den Psychomotorik Unterricht, wo vor allem an der Grafomotorik, aber auch an der Konzentration und Handlungsplanung, gearbeitet wurde. Zu Gunsten der Logopädie wurde die Psychomotorik am Ende der dritten Klasse abgeschlossen. Anfangs fünfter Klasse wurde bei ihm eine Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) diagnostiziert und er erhielt einen Nachteilsausgleich.

Während der Schulstunde hat er oft einen Gegenstand in der Hand, spielt damit oder zeichnet etwas und wirkt bei Erklärungen der Lehrperson oder der schulischen Heilpädagogin meist abwesend. Gathercole und Alloway (2006) vermuten, dass die Unaufmerksamkeit davon kommt, dass es für Schülerinnen und Schüler wie T. schwierig ist, mentale Repräsentationen aktiv im Arbeitsgedächtnis zu behalten und für die Verhaltenssteuerung zu nutzen.

Mehrteiligen Anweisungen Folge zu leisten, ist für T. schwierig. Es kann sein, dass er die ersten Teile ausführen kann, dann aber wieder nachfragen muss, wie es weitergeht. Eigene Strategien, wie er mit seinen Schwierigkeiten umgehen könnte, kann T. nicht anwenden.

Das Training soll T. helfen, seine Gedächtnisleistungen zu verbessern, um besser mit seinen Schwierigkeiten umzugehen (Teilziel 1).

Da es für T. normalerweise mit etwas Unterstützung gut möglich ist, Erlerntes und Gefestigtes auf neue Situationen anzuwenden, beinhaltet Teilziel 2 neben dem Kennenlernen der Gedächtnistricks, auch deren selbstständige Anwendung.

Weil es T. im Unterricht enorm schwer fällt, sich auf den Lerninhalt zu konzentrieren, ist es sinnvoll, ihn diesbezüglich zu fördern (Teilziel 3). Tabelle 4 zeigt eine Übersicht über die Ziele.

Ziele T.	Mittel und Wege zur Zielerreichung:	Indikator:	Messinstrument:
Teilziel 1: Die Gedächtnisleistung von T. verbessert sich.	Durch das regelmässige Training des Gedächtnisses und das Erlernen von fünf konkreten	T. schneidet nach den Trainingssequenzen in der	Protokolle der Trainingssequenzen, Vortest und Nachtest

	Gedächtnisstrategien soll T. Fortschritte erzielen.	zweiten Messung besser ab.	
Teilziel 2: T. kennt die fünf erlernten Gedächtnistricks kann und kann sie selbstständig passend einsetzen.	Während den Trainingssequenzen des Gedächtnisstrategietrainings MEMO lernt T. die fünf Gedächtnistricks kennen und anwenden. Durch das gemeinsame Besprechen, warum welcher Trick für welche Übung sinnvoll ist, soll das Metagedächtnis geschult werden.	T. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären. Eine gestellte Aufgabe kann er zudem mit einem passenden Trick bearbeiten.	Forschungstagebuch, Interview
Teilziel 3: T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.	Die einzelnen Aufgaben während der Trainingssequenzen und deren Ziel werden T. verständlich erklärt. Der Arbeitsplatz ist konzentrationsfördernd.	T. kann die Aufgaben nach der Erklärung bearbeiten, ohne sich selber ablenken zu lassen oder die anderen mit seinem Verhalten zu stören.	Forschungstagebuch

Tabelle 4 Zielsystem Schüler T.

3.3.1.4 Schüler Y.

Y. ist 12 Jahre alt, stammt ursprünglich aus Taiwan, wurde aber in der Schweiz geboren. Y. ist eher schüchtern und traut sich selber wenig zu. Seit der Unterstufe zeigt Y. immer wieder Lern- und Motivationsschwierigkeiten, welche sich stark auf seine Leistungen auswirken. Auf Grund dieser Beobachtungen wurde er in der dritten Klasse schulpsychologisch abgeklärt, was jedoch kaum aufschlussreichen Folgerungen zuließ. Ab der Mittelstufe wurde es für Y. auf Grund der steigenden Anforderungen und der geforderten Selbstständigkeit immer anspruchsvoller, die verlangten Leistungen zu erbringen. Sein schulischer Erfolg nimmt seither in den meisten Fächern kontinuierlich ab.

Während des Unterrichts scheint Y. gedanklich oft abwesend und unkonzentriert. Diese Tatsache wird laut Gathercole und Alloway (2007) von Lehrern häufig im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern mit Arbeitsgedächtnisdefiziten genannt. Es fällt ihm sehr schwer, sich Aufträge zu merken und anschliessend fokussiert und vollständig auszuführen. In der Klasse ist Y. zwar gut integriert, während des Unterrichts, sowie während Gruppen- oder Partnerarbeiten, aber sehr zurückhaltend. Inhalte auswendig zu lernen, bereitet Y. Mühe und er verfügt über keine oder nur wenige Strategien, die ihm das Lernen vereinfachen würden. Seit Mitte fünfter Klasse hat seine Motivation zu lernen stark abgenommen.

Um vom MEMO-Training zu profitieren, ist die Motivation zur Mitarbeit überaus wichtig (Everts & Ritter, 2013). Da Y. im Moment Schwierigkeiten hat, sich zum Lernen zu motivieren, ist Teilziel 3 für ihn zentral. Durch das Erlernen und das Üben der selbstständigen Anwendung der Gedächtnistricks (Teilziel 2) soll sich die Gedächtnisleistung verbessern (Teilziel 1), um Y. auf längere Sicht wieder Selbstvertrauen und Motivation für die Schule geben (siehe Tabelle 5).

Ziele Y.	Mittel und Wege zur Zielerreichung:	Indikator:	Messinstrument:
Teilziel 1: Die Gedächtnisleistung von Y. verbessert sich.	Durch das regelmässige Training des Gedächtnisses und das Erlernen von fünf konkreten Gedächtnisstrategien soll Y. Fortschritte erzielen.	Y. schneidet nach den Trainingssequenzen in der zweiten Messung besser ab.	Protokolle der Trainingssequenzen, Vortest und Nachtest
Teilziel 2: Y. kennt die fünf erlernten Gedächtnistricks kann und kann sie selbstständig passend einsetzen.	Während den Trainingssequenzen des Gedächtnisstrategietrainings MEMO lernt Y. die fünf Gedächtnistricks kennen und anwenden. Durch das gemeinsame Besprechen, warum welcher Trick für welche Übung sinnvoll ist, soll das Metagedächtnis geschult werden.	Y. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären. Eine gestellte Aufgabe kann er zudem mit einem passenden Trick bearbeiten.	Forschungstagebuch, Interview
Teilziel 3: Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.		Beteiligt sich an Gruppendiskussionen und fragt von sich aus nach, wenn er etwas nicht versteht.	Forschungstagebuch, Interview

Tabelle 5 Zielsystem Schüler Y.

3.3.2 Übersicht der Durchführung

Wie im Kapitel 3.1 zu den Anpassungen erwähnt, wurden nicht jede Woche alle fünf Gedächtnisstrategien geübt. Tabelle 6 zeigt eine Übersicht zu den Trainingssequenzen (T1-T6) und den Minitrainings (M1-M6). Es wird ersichtlich, welcher Trick wann und wie oft geübt wurde.

Strategie	T1	M1	T2	M2	T3	M3	T4	M4	T5	M5	T6	M6
Fernsehrick	■		■				■				■	■
Geschichtentrick	■	■			■		■		■		■	
Ähnlichkeitstrick	■				■				■	■		
Papageientrick			■		■	■			■			
Zeichentrick			■	■			■				■	
Arbeitsgedächtnis	■		■		■		■	■	■		■	

Tabelle 6 Übersicht zur Häufigkeit der durchgeführten Tricks. Trainingssequenzen (T1-T6) beinhalteten jeweils das Üben von vier Tricks. Sie wurden durch zusätzliche Minitrainings (M1-M6), in denen ein Trick speziell bearbeitet wurde, ergänzt.

3.4 Durchführung

3.4.1 Beschreibung der Umsetzung

Die Unterrichtssequenzen mit den vier ausgewählten Schülerinnen und Schülern fanden zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien 2017, jeweils am Montag von 10.15 bis 11.50 Uhr, statt. Die Gedächtnisleistung vor dem Training wurde am Montag vor der ersten Trainingssequenz erfasst und die Gedächtnisleistung nach dem Training direkt am Montag nach dem Training. Die vier Schülerinnen und

Schüler wurden für diese Lektionen vom normalen Unterricht dispensiert unter der Bedingung, dass sie gegebenenfalls einige Arbeiten nachholen müssen. Damit haben sie sich einverstanden erklärt.

In den folgenden Unterkapiteln wird auf den Ablauf einer Trainingssequenz eingegangen und anschliessend die durchgeführten Übungen zu den fünf erlernten und geübten Gedächtnisstrategien erläutert. Um einen besseren Eindruck der Übungen zu erhalten, wird zudem zu jedem Trick eine Übung und deren Ergebnisse genau beschrieben.

3.4.1.1 Ablauf einer Trainingssequenz

Da die vier Schülerinnen und Schüler in den Wochen während des Trainings mit mir sonst keinen Unterricht hatten, startete ich die beiden Lektionen jeweils mit einer kurzen Befindlichkeitsrunde. Falls eines der Kinder gerade etwas beschäftigte, sollte es dies erzählen können, um den Kopf für die anschliessenden Übungen frei zu haben. Von dieser Möglichkeit haben vor allem A. und T. oft Gebrauch gemacht. Die beiden erzählten etwa von einem Streit in der Pause, vielen Hausaufgaben oder schwierigen Prüfungen.

Abgesehen vom ersten Training, während dem zu Beginn die Hintergrundgeschichte des vergesslichen Elefanten Memo und die Gedächtnistricks der fünf Tiere eingeführt wurden, starteten die Sequenzen jeweils mit dem mündlichen Wiederholen und Erklären der fünf Gedächtnisstrategien. Dazu zeigte ich den Schülerinnen und Schülern die fünf Tiere Elin, Lulu, Yusuf, Jonny und Odette. Gemeinsam sollten sie versuchen, die Tricks der Tiere zu beschreiben. Dies gelang mit jedem Training besser und es kristallisierten sich bereits beliebtere Tiere, respektive beliebtere Tricks, heraus. Wenn jemand nicht mehr wusste, wie ein Trick funktioniert, wurde oft von einem anderen Kind eine bereits durchgeführte Übung als Beispiel wiederholt und erklärt. Ausführungen meinerseits schienen danach meist überflüssig. Nach dieser Einstiegsphase wurde gemeinsam besprochen, was Memo in der Woche zuvor alles erlebt hat und wo wir ihn zurückgelassen haben. Ich achtete dabei darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, zuerst nachzudenken und anschliessend zur Rekonstruktion der Geschichte beizutragen. Danach ging es mit der Hintergrundgeschichte von Memo weiter. Während dem Erzählen stellte ich ab und an Fragen zum Gehörten oder wir besprachen schwierige Wörter. Dies führte ich in der zweiten Übungssequenz ein, da ich merkte, dass es ihnen so einfacher fiel, mitzudenken und sich Memos Abenteuer besser vorzustellen. Bald schon erwartete den vergesslichen Elefanten die erste Aufgabe, die es mit Hilfe eines Tricks zu lösen galt. In jeder Trainingssequenz wurden jeweils drei Strategien geübt und die beiden Übungen für das Arbeitsgedächtnis durchgeführt.

Wenn Memo in der Hintergrundgeschichte also an eine neue Aufgabe kam, lösten auch die vier Schülerinnen und Schüler diese. Ich erklärte den Kindern die Aufgabe genau und wir besprachen zusammen, warum nun dieser oder jener Trick zur Bearbeitung angewendet werden soll. Everts und Ritter (2013) verweisen in diesem Zusammenhang immer wieder auf das Metagedächtnis, welches durch solche Gespräche gefördert werden kann. Zudem sollten die Schülerinnen und Schüler nach der Hälfte der Trainings auch in der Lage sein, selbstständig den passenden Trick für eine gestellte Aufgabe auszusuchen. Je nach Art der Übungen wurden diese in der ganzen Gruppe, in Zweiergruppen oder alleine durchgeführt. Die Kinder arbeiteten gemeinsam am runden Tisch oder auch mal einzeln verteilt im ganzen Schulzimmer. Der Ablauf der einzelnen Strategien wird in den nächsten Kapiteln näher erläutert (vgl. Kapitel 3.4.1.2 bis 3.4.1.7).

Zwischen den Übungen erzählte ich den Schülerinnen und Schülern jeweils den nächsten Teil der Hintergrundgeschichte.

Den Abschluss der Doppellektion bildete jeweils das Training des Langzeitgedächtnisses und des Metagedächtnisses. Dazu stellte ich den Kindern einzeln oder in der Gruppe konkrete Fragen zu

Informationen, welche sie sich in den vergangenen zwei Lektionen mit Hilfe der Tricks gemerkt hatten. Mit dem Hinweis, was diese Woche in den Minitrainings mit der schulischen Heilpädagogin OM geübt werden wird, wurden die Trainingssequenzen beendet.

3.4.1.2 *Training des Fernsehtricks*

Der Fernsehtrick der Giraffe Lulu wurde insgesamt vier Mal plus einmal während des Minitrainings trainiert. Den vier Schülerinnen und Schülern wurde bei der erstmaligen Durchführung genau erklärt, wie der Trick funktioniert. Sie sollten versuchen, sich eine gehörte Geschichte auf ihrem *inneren Fernseher* vorzustellen und sich so Informationen oder Wörter besser merken zu können. Im Anschluss wurde mit ihnen besprochen, wie sie sich das Gehörte genau vorgestellt haben. Dieses Nacherzählen sollte dabei helfen, sich an die zu merkenden Wörter beim darauffolgenden Aufschreiben besser erinnern zu können. Ziel für die folgenden Trainingsübungen des Fernsehtricks war, dass dieses Nacherzählen nur im Kopf der Kinder geschieht. Zudem wurde besprochen, dass es sehr hilfreich ist, während des Zuhörens die Augen zu schliessen. Die Gedanken schweiften auf diese Weise weniger ab. Ein Schüler riet den anderen drei zudem, nicht nur die Augen zu schliessen, sondern den Kopf in die Arme zu legen, da man so weniger versucht sei, zu blinzeln.

Warum es tatsächlich sinnvoll war, während dieser Übungen die Augen zu schliessen, besprachen wir auch in folgenden Trainingssequenzen immer wieder. Jedes Mal fiel es jemandem schwer, die Augen während der Gesamtzeit des Zuhörens geschlossen zu halten.

Da ich nach den ersten beiden Durchführungen des Fernsehtricks merkte, dass es für alle vier Schülerinnen und Schüler schwierig war, der Geschichte zu folgen und sich die Informationen zu merken, machte ich für das dritte und vierte Mal einige Anpassungen. Mitten in der Geschichte hielt ich an und liess die vier Kinder gemeinsam zusammentragen, was sie bis jetzt gehört hatten. Anschliessend erzählte ich den Schluss der Geschichte und liess sie die zu merkenden Wörter aufschreiben. Die Handlung der Geschichte beim vierten Fernsehtraining war ziemlich komplex und ich gab den Schülerinnen und Schülern aus diesem Grund zusätzlich am Ende noch Hinweise in Form von Wiederholungen einzelner Textstellen, was ihnen beim Erinnern an die gemerkten Informationen helfen sollte.

3.4.1.3 *Training des Geschichtentricks*

Geplant war, den Geschichtentrick des Walrosses Elin zusätzlich zum Minitraining insgesamt fünfmal zu trainieren. Es ist somit der meistgeübte Trick. Während der Planung und Anpassung der Trainingssequenzen erschien es mir sinnvoll, diesen möglichst oft durchzuführen, da er aus meiner Sicht gut im schulischen Alltag eingesetzt werden kann. Je öfter ein Trick geübt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ihn dann selbstständig braucht (Everts & Ritter, 2013). Im sechsten Training musste er jedoch auf Grund mangelnder Zeit weggelassen werden. Er wurde somit nur viermal geübt.

Ich führte den Geschichtentrick mit den Schülerinnen und Schülern in Zweiergruppen durch. Damit konnte ich besser gewährleisten, dass die einzelnen profitieren und sich aktiv beteiligen.

Alle vier Kinder sprachen sehr gut auf den Geschichtentrick an und sie arbeiteten motiviert mit. Beim ersten Mal musste ich gut darauf achten, dass wirklich beide Schülerinnen und Schüler ihre Ideen einbringen konnten und einander ausreden liessen. Ich entschied deshalb, dass ab nächstem Mal das eine Kind die erste Hälfte und das andere Kind die zweite Hälfte erfinden darf. Nur bei Ideenlosigkeit durfte geholfen werden. Abb. 10 zeigt beispielhaftes Material zum Üben des Geschichtentricks.

Für A. und E. war es schwierig, eine zusammenhängende Geschichte zu erfinden. Sie reihten eher Sätze aneinander. Dies fiel auch der schulischen Heilpädagogin während des ersten Minitrainings zum

Geschichtentrick auf. Daran wurde in den weiteren Trainingssequenzen manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich gearbeitet.

T. und Y. haben oft unrealistische, aber zusammenhängende Geschichten erfunden, was natürlich auch gemäss den Autoren Everts und Ritter (2013) durchaus erlaubt ist.

Der Geschichtentrick soll nicht nur dabei helfen, dass man sich einzelne Informationen, sondern auch deren Reihenfolge, merken kann. Beim Aufschreiben der Wörter nach dem Erfinden der Geschichte fiel jedoch auf, dass niemand die Wörter in der Reihenfolge, wie sie in der Geschichte vorkamen, aufschrieb. Trotzdem konnten sich die Kinder die Wörter gut merken und wussten fast alle noch.

Abb. 10 Personenkarten zum Üben des Geschichtentricks. Jeder Person wurde ein Gegenstand zugeordnet und sich eine Geschichte oder Situation dazu ausgedacht. Die Schülerinnen und Schüler durften einander, wenn nötig unterstützen.

3.4.1.4 Training des Papageientricks

Wie der Papageientrick von Jonny funktioniert, konnten sich die Schülerinnen und Schüler bereits beim ersten Mal gut merken und haben es auch nicht wieder vergessen. Dieser Trick wurde im Laufe der sechs Wochen dreimal während der normalen Trainingssequenzen und einmal im Minitraining geübt. Ich erklärte der Gruppe, dass es wichtig ist, das Wort wirklich mindestens drei Mal innerlich zu wiederholen. Gedächtnisspuren können auf diese Art und Weise gefestigt werden (Steiner, 2006 zitiert nach Büttner et al. 2010).

Bereits beim ersten Mal sprach Y. die Wörter ganz leise vor sich hin und meinte, dies würde ihm sehr dabei helfen, sich diese zu merken. Ich stellte es den Kindern ab dem zweiten Training frei, ob sie die Wörter nur im Kopf wiederholten, sowie es Everts und Ritter (2013) vorschlagen, oder ob sie diese leise vor sich hinmurmelten. E. und T. meinten danach, dass das eigene Flüstern sie eher ablenken würde.

Wie hoch die Anzahl Wörter war, welche sich die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Papageientricks merken konnten, hing aus meiner Sicht unter anderem auch von der Art der Wörter ab. Waren es Wörter, welche auch in ihrem Alltag eine Rolle spielten, fiel es ihnen einfacher, sich diese zu merken. Bei den für sie eher schwierigen oder ihrer Lebenswelt fernen Wörtern, kam es beim Aufschreiben zu mehr Problemen.

Damit sich die Schülerinnen und Schüler nicht gegenseitig ablenken und abschreiben konnten, sassen sie für diese Übung an Einzeltischen.

3.4.1.5 Training des Ähnlichkeitstricks

Wie auch beim Geschichtentrick, war beim Ähnlichkeitstrick des Kamels Yusuf etwas Fantasie gefragt, was sicher nicht allen Schülerinnen und Schülern gleich gut lag. Hier erwies sich die Kleingruppe als gute Umgebung und Quelle vieler fantastischer Ideen. Insgesamt wurde der Trick neben dem Minitraining, dreimal geübt.

Der erste Teil der Übung, in welchem Ähnlichkeiten besprochen wurden, wurde jeweils mit allen vier Schülerinnen und Schülern am runden Tisch durchgeführt. Für die Überprüfung der sich gemerkten Formen sassen die Schülerinnen und Schüler für sich alleine an einem Tisch.

In der ersten Trainingssequenz wurde dieser Trick eingeführt und Ideen zu möglichen Ähnlichkeiten rege diskutiert. Zum Beispiel gaben sich die Kinder gegenseitig Hinweise, welche „Eisscholle“ Ähnlichkeit mit einem bekannten Gegenstand oder Lebewesen aufweist (Abb. 11). Teilweise konnten sich nicht alle vier Kinder auf die gleiche Ähnlichkeit einigen, was natürlich in Ordnung war. Das Geltenlassen individueller Lösungen trug dazu bei, dass alle für sich profitieren konnten.

Während diesen Ideenfindungsrunden war es wichtig, die Gruppe gut zu führen, damit alle ihre Ideen einbringen konnten.

Die vielen unterschiedlichen Darstellungen in den Übungen zu diesem Trick hat die Schülerinnen und Schüler immer wieder herausgefordert. Zudem steigerte sich der Schwierigkeitsgrad von Aufgabe zu Aufgabe. Die Übung im Minitraining war die Anspruchsvollste. Ungeachtet dessen, liessen sich alle vier Kinder gut darauf ein und hatten viele Ideen zu Ähnlichkeiten, was ihnen dann beim Erinnern der Formen half.

Abb. 11 Jeder Eisscholle soll eine Ähnlichkeit zugeordnet werden. So gleich Eisscholle Nummer 9 gemäss den Schülerinnen und Schülern beispielsweise einem Seepferdchen.

3.4.1.6 Training des Zeichentricks

Die Schnecke Odette brachte dem Elefanten MEMO den Zeichentrick bei. Diesen übten wir während drei der sechs Trainingssequenzen plus einmal während einem Minitraining.

Die Schwierigkeit bei diesem Trick besteht darin, eine Situation mit einem möglichst einfachen Zeichen darzustellen. Dies fiel vor allem A. und E. sehr schwer. Die beiden zeichneten die sich zu merkende Situation praktisch eins zu eins ab, was nicht dem eigentlichen Zweck des Tricks entspricht und zu viel Zeit kostet. Die anderen beiden Schüler konnten sich von Anfang an besser auf eine einfache Zeichnung beschränken und versuchten A. und E. zu beraten, wie sie ihre Zeichen einfacher gestalten könnten. Auch die schulische Heilpädagogin hat die Schülerinnen und Schüler bei der Übung im Minitraining (Abb. 12) darauf hingewiesen, möglichst wenig zu zeichnen. Durch ein zügigeres Vorgehen bei der nächsten Übung zum Zeichentrick „zwang“ ich sie gewissermassen zu einfacheren Zeichnungen. Dies hat vor allem bei E. geholfen.

Beim zweiten Üben stellte sich für mich zudem die Frage, ob ich die Schülerinnen und Schüler voneinander wegsetzen sollte, weil sich vor allem A. sehr an den Zeichnungen der Anderen orientiert

hatte. Da sie sich dadurch aber gut an die zu merkenden Situationen zu erinnern schien, liess ich alle Kinder vorerst am runden Tisch gemeinsam sitzen.

In der letzten Sequenz konnten die Schülerinnen und Schüler bei einer Übung selber entscheiden, welchen Trick sie dafür anwenden wollten und sie entschieden sich gemeinsam für den Zeichentrick. Die Zeichnungen waren dieses Mal bei den meisten sehr skizzenhaft und einfach. Es fiel ihnen anschliessend nicht schwer, sich mit Hilfe ihrer Zeichen an die wichtigsten Informationen zu erinnern.

Abb. 12 Während des Minitrainings sollten einzelne Situationen dieses Bildes möglichst einfach skizziert werden, um sich später besser an sie zu erinnern.

3.4.1.7 Training des auditiven und visuellen Arbeitsgedächtnisses

Die Übungen „Üben, üben, üben“ zum Training des auditiven und visuellen Arbeitsgedächtnisses wurden in jeder der sechs Trainingssequenzen durchgeführt. Oft war es gut möglich, die Übungen fürs visuelle Arbeitsgedächtnis mit einigen Anpassungen der Rahmenbedingungen mit der ganzen Gruppe durchzuführen. So wurden beispielsweise nicht adaptive Aufgaben oft schriftlich trainiert. Abb. 13 zeigt eine solche Aufgabe, welche mit allen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig durchgeführt wurde. Wenn eine Übung adaptiv erfolgen sollte, war es nur möglich, diese mit den vier Kindern im Einzelsetting durchzuführen. Im vierten und sechsten Training versuchte ich die Aufgabe für das visuelle Arbeitsgedächtnis in Zweierteams durchzuführen, wobei die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig trainierten und ich nur bei Unklarheiten oder Schwierigkeiten eingriff.

Das Training des auditiven Arbeitsgedächtnisses musste jedes Mal adaptiv stattfinden, was dazu führte, dass diese Übungen jeweils mit jedem Kind einzeln bearbeitet wurden. Nur durch die Möglichkeit, das Trainingsniveau individuell anpassen zu können, konnten die Schülerinnen und Schüler profitieren. Die Individuelle Anpassung macht gemäss Buschkuhl (2007) ein Arbeitsgedächtnistraining erst erfolgreich.

Er verweist zudem darauf, dass ein adaptives Vorgehen bei einer Aufgabe die Motivation bei den Schülerinnen und Schülern steigert. Die Kinder, welche gerade nicht an der Reihe waren, erhielten einen Auftrag.

Die Übungen für das auditive Arbeitsgedächtnis waren sich oft sehr ähnlich. In drei Sequenzen sollten die Schülerinnen und Schüler immer länger werdende Silbenfolgen nachsprechen. Da die Wörter aber jeweils relativ lustig waren, waren sie motiviert, möglichst lange Silbenfolgen korrekt nachsprechen zu können. Von anderer Art waren die Aufgaben in den Trainings zwei, vier und sechs. Im zweiten Training hörten die Kinder eine Abfolge verschiedener alltäglicher Geräusche und mussten diese anschliessend mit den entsprechenden Gegenständen nachmachen. Im vierten Training ging es darum, einen Rhythmus nachzuklopfen und in Trainingssequenz sechs mussten die Schülerinnen und Schüler den Laut von genannten Tieren nachmachen (vgl. Kapitel 3.4.2.7) Das Training des auditiven Arbeitsgedächtnisses fand meist am Schluss der Sequenzen statt und bot die Gelegenheit, jedem einzelnen Kind persönliche Rückmeldungen zu geben, sie zu loben oder Fragen zu stellen, ohne dass die anderen Schülerinnen und Schüler dabei waren.

Abb. 13 Übung für das visuelle Arbeitsgedächtnis: Den Schülerinnen und Schüler wurde mit dem Finger ein Weg rund um die gezeichneten Gegenstände vorgezeigt, welchen sie auf ihrem Arbeitsblatt anschliessend einzeichnen sollten.

3.4.1.8 Durchführung der Minitrainings

Die Minitrainings fanden jeweils am Dienstag und am Donnerstag der gleichen Woche statt. Die schulische Heilpädagogin OM war an diesen Tagen in der Klasse tätig und konnte mit den Kindern im Gruppenraum des Klassenzimmers üben.

Trainiert wurde ein Trick, welcher jeweils am vorherigen Montag eingeführt oder geübt wurde. So kannten die Kinder das Prinzip des Tricks bereits und mussten sich von der schulischen Heilpädagogin OM nur noch die konkrete Aufgabe erklären lassen.

Die Minitrainings fanden, mit Ausnahme der Übungen zum visuellen und auditiven Arbeitsgedächtnis, jeweils in Zweiertteams statt. Da die Übungen zum visuellen und auditiven Arbeitsgedächtnis adaptiv konzipiert sind, führte OM diese mit jedem Kind einzeln durch.

Anlässlich des nationalen Zukunftstages, welcher an einem Donnerstag stattfand, wurde das Minitraining in jener Woche auf den Freitag verschoben. Zudem kam es auch vor, dass ein Kind krank war. Dann wurde das Minitraining einen Tag später nachgeholt.

3.4.2 Beschreibung ausgesuchter Übungen

Um die fünf Tricks und die Arbeitsgedächtnisaufgaben zu trainieren, wurden von Everts und Ritter (2013) zu jedem der eben beschriebenen Tricks etliche Übungen konzipiert.

Um einen detaillierteren Einblick in die Trainingssequenzen zu geben, wird in diesem Kapitel pro Trick die Durchführung einer ausgewählten Übung genauer beschrieben. Beobachtungen, Interpretationen, reflexive Gedanken, sowie Beobachtungen zu den Zielen wurden dem Forschungstagebuch entnommen und zusammengefasst. Wenn vorhanden, gewähren ausgewählte Dokumente einen Einblick in die Arbeitsweise der Schülerinnen und Schüler. Die gezeigten Beispiele stammen teilweise aus den gleichen Trainingssequenzen.

3.4.2.1 Fernsehtrick, Trainingssequenz 2

Inhalt der Aufgabe

Memo, der Elefant, befindet sich in der Hintergrundgeschichte aktuell auf dem Jahrmarkt und möchte gerne mit der Geisterbahn fahren. Er fürchtet sich erst etwas, traut sich dann aber trotzdem. Memo steigt in den Geisterbahnwaggon und die Fahrt geht los. Die Kinder erfahren, was Memo alles sieht, hört und spürt und sollen sich diese Eindrücke gut merken, indem sie sich vorstellen, sie würden wie Memo durch die Geisterbahn fahren. Am Ende der Erzählung haben die Schülerinnen und Schüler Zeit, alles was Memo gesehene, gehört oder gespürt hat aufzuschreiben.

Beobachtungen, Interpretationen und Reflexion

Da bei der ersten Durchführung der Fernsehtrick-Übung die Schülerinnen und Schüler noch nicht ganz verstanden hatten, wie dieser «innere Fernseher» funktionieren sollte, klärten wir vor Beginn der zweiten Übungssession die bestehenden Unklarheiten in der Gruppe. Sie versuchten nun alle ihre Augen wirklich geschlossen zu halten und sich die gehörten Inhalte vorzustellen. A. und T. fiel es auch beim zweiten Mal sehr schwer, mit geschlossenen Augen zuzuhören. Die beiden blinzelten mehrmals. Es stellte sich für mich die Frage, ob sie sich so wirklich auf die Aufgabe konzentrieren konnten. Als ich nach der Übung die beiden fragte, warum sie immer mal wieder die Augen öffneten, antwortete A. dass es sehr schwierig sei für sie, ohne zu blinzeln. T. meinte, dass es ihm auch mit offenen Augen gut gelingen würde, sich alles zu merken und vorzustellen. Beim anschließenden Aufschreiben der gefragten Informationen tat sich vor allem A. schwer. Bei ihr war einiges, was sie auf den Zettel geschrieben hatte, frei erfunden (Abb. 14).

Beobachtungen zu den Teilzielen 3 der Schülerinnen und Schüler

A: Teilziel 3 → *A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.*

Während des Zuhörens blinzelte A. mehrmals und schaute, was die anderen Kinder machten. Dies lenkte sie scheinbar von der eigentlichen Aufgabe ab, denn sie konnte sich von zehn Informationen nur zwei merken.

E: Teilziel 3 → *E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.*

Beim Klären der Unklarheiten am Anfang dieser Übung beteiligte sich E. nicht. Sie war damit beschäftigt, ihren Namen auf das Blatt zu schreiben.

T: Teilziel 3 → *T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.*

Da ihn das Thema anzusprechen schien, fiel ihm offenbar die Konzentration relativ leicht. Er wusste auf jeden Fall am Schluss am meisten Informationen.

Y: Teilziel 3 → *Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.*

Y. war an diesem Tag krank. Das Training konnte nicht nachgeholt werden.

Dokumente

Abb. 14 Ergebnisse der Übung. Von links nach rechts: Schülerin E., Schüler T., Schülerin A.

3.4.2.2 Papageientrick, Trainingssequenz 2

Inhalt der Aufgabe

Mit der Übung «Florians Süssigkeitenbude» wurde der Papageientrick das erste Mal durchgeführt. Aus diesem Grund wurde zuerst noch einmal wiederholt, wieder Trick funktioniert.

Nach der Hintergrundgeschichte hörten die Kinder 15 Wörter einer Wortliste. Nach jedem Wort gab ich ihnen Zeit, sich dieses Wort im Kopf oder leise für sich noch drei- bis fünfmal zu wiederholen. Anschliessend sollten sie die komplizierten Namen der ungewöhnlichen Süssigkeiten auf dem Arbeitsblatt vervollständigen. Ich las die Wörter im Anschluss nochmal vor und die Kinder durften mit einem anderen Stift (schwarz oder blau) ergänzen, was sie sich beim zweiten Mal Hören und Repetieren merken konnten (Abb. 15).

Beobachtungen, Interpretationen und Reflexion

Auf Grund des Namens «Papageientrick», konnten sich E. und T. sofort wieder erinnern, wie dieser funktionierte. Als ich die Namen der Süssigkeiten vorlas, wurde öfter gelacht, da die Namen für sie lustig waren. Manchmal konnte ich es den Schülerinnen und Schüler ansehen, dass sie die Wörter innerlich wiederholten, da sich ihre Lippen bewegten. Als ich die Wörter zum zweiten Mal vorlas, merkte ich, dass T. nicht mehr richtig wiederholte. Er erwähnte nach dem Trick, dass dieser ihm keinen Spass mache. Bei A. sah man, dass ihr die Wörter unbekannt waren und das Merken ihr dementsprechend schwerfiel. T. konnte nach dem zweiten Mal Hören und trotz seinen Aussagen fast alle ausfüllen, für A. und E. war dies anspruchsvoll. Was ihnen vielleicht helfen würde, ist das leise vor sich Hinsprechen der Wörter, anstatt diese nur im Kopf zu wiederholen. In der darauffolgenden Sequenz wurde dies besprochen.

Beobachtungen zu den Teilzielen 3 der Schülerinnen und Schüler.

A: Teilziel 3 → A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.

A. befolgte die Anweisung, das Wort innerlich dreimal aufzusagen, sehr genau und versuchte sich anschliessend angestrengt an die Wörter zu erinnern.

E: Teilziel 3 → E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.

E. war die erste, welche sich am Anfang des Tricks meldete, um diesen nochmal zu erklären. Dies machte sie sehr genau und gut.

T: Teilziel 3 → T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.

T. arbeitete im ersten Durchgang gut und relativ konzentriert mit. Im zweiten Durchgang konnte er sich aber nicht mehr konzentrieren und versuchte die anderen beiden zum Lachen zu bringen.

Y: Teilziel 3 → Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.

War an diesem Tag krank. Die Aufgabe zum Papageientrick wurde nachgeholt. Y. arbeitete im Einzelsetting mit der SHP OM konzentriert mit und stellte von sich aus Fragen.

Dokumente

Abb. 15 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler zum Papageientrick. Von links nach rechts: Schüler T., Schülerin A. und Schülerin E.

3.4.2.3 Übung für das visuelle Arbeitsgedächtnis, Trainingssequenz 2

Inhalt der Aufgabe

Nicht alle Übungen für das visuelle Arbeitsgedächtnis wurden während der sechs Wochen einzeln durchgeführt, die „Froschzirkusübung“ jedoch schon. Während die anderen drei Schülerinnen und Schüler eine Einzelaufgabe lösten, führte ich mit jedem Kind diese Übung durch. Sie besteht aus zwei Teilen. Vor dem Kind liegt ein Blatt, auf dem neun Frösche zu sehen sind (Abb. 16). Bei Teil eins tippe ich mit einem Finger zwei Frösche an und «füttere sie dadurch mit einer Fliege». Das Kind muss die Reihenfolge anschliessend *vorwärts* nachtippen. Jeweils nach drei Durchführungen erhöhe ich die Anzahl «gefütterter» Frösche so lange, bis das Kind nicht mehr korrekt nachtippen kann. Teil zwei der Übung funktioniert fast gleich, nur soll die vorgetippte Reihenfolge *rückwärts* nachgetippt werden. Um die Übung mit einem Erfolgserlebnis für das Kind zu beenden, werden am Schluss nochmal zwei Beispiele gemacht, mit der Länge, welche das Kind ohne Mühe nachtippen konnte.

Beobachtungen, Interpretationen und Reflexion

Den Schülerinnen und Schülern war diese Art der Übung bereits bekannt, da sie beim Gedächtniserfassungstest ähnlich durchgeführt wurde. Es bedurfte somit keiner langen Erklärungen mehr. Die Kinder konnten sich alle sehr gut konzentrieren und kamen dadurch relativ weit. Interessanterweise gab es keinen grossen Unterschied, ob die Schülerinnen und Schüler die Reihenfolge vorwärts oder rückwärts antippen sollten. T. und A. kamen bei Teil eins und zwei gleich weit, E und Y. erreichten bei Teil eins ein etwas besseres Resultat.

Als Testleiterin muss man sehr darauf achten, dass der Schwierigkeitsgrad immer möglichst gleich bleibt. Dieser wird nämlich einerseits durch die Tippgeschwindigkeit und andererseits durch die gewählte Abfolge beeinflusst.

Beobachtungen zu den Teilzielen 3 der Schülerinnen und Schüler

A: Teilziel 3 → *A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.*

Die Froschzirkusübung wurde ziemlich am Anfang der Lektion durchgeführt, was sicher zu A.'s guter Konzentration beitrug. Zudem war ihr die Aufgabe schon bekannt, was ihr jeweils viel Sicherheit gibt und die Motivation erhöht.

E: Teilziel 3 → *E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.*

Dieses Ziel kann nicht beurteilt werden, da auf Grund des Einzelsettings keine Möglichkeit zur Gruppendiskussion bestand.

T: Teilziel 3 → *T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.*

T. hatte Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. Dies merkte man an den Fehlern, die er machte. Er wollte lieber an der gestellten Einzelaufgabe arbeiten.

Y: Teilziel 3 → *Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.*

Y. freute sich auf diese Aufgabe, da es gemäss seiner Aussage eine «klare» Aufgabe sei. Er musste auch nichts nachfragen, sondern konnte direkt arbeiten.

(Da Y. bei dieser Trainingssequenz krank war, wurden die Aufgaben für das visuelle und das auditive AG im Verlauf der Woche von der SHP durchgeführt.)

Abb. 16 Arbeitsblatt "Froschzirkus"; die Frösche werden in einer bestimmten Reihenfolge von der Testleiterin oder dem Testleiter angetippt und das Kind muss die Reihenfolge korrekt nachtippen.

3.4.2.4 Geschichtentrick, Trainingssequenz 5

Inhalt der Aufgabe

Der Gruppe wurde zu Beginn dieser Aufgabe die Hintergrundgeschichte «Zeitvertrieb» vorgelesen. Der Elefant Memo befand sich gerade an Bord des Schiffes nach Afrika und langweilte sich. Er fing an, sich zu anderen Passagieren Geschichten auszudenken. Die Kinder sollten es Memo gleichtun und erhielten immer zu zweit sieben Personen und sieben Gegenstände. Gemeinsam sollten sie jeder Person einen Gegenstand zuordnen und dazu eine kurze Geschichte erfinden. Anschliessend wurden die Personenkarten eingezogen und die Gegenstände vermischt auf den Tisch gelegt. Abwechslungsweise

zogen die Schülerinnen und Schüler eine Personenkarte und mussten diese mit Begründung zum richtigen Gegenstand legen. Damit alle zum Sprechen kamen, wurde die Übung immer nur mit zwei Kindern durchgeführt, die anderen beiden hatten einen eigenen Auftrag.

Beobachtungen, Interpretationen und Reflexion

Diese Aufgabe motivierte die Schülerinnen und Schüler sehr. Sie ordneten die Gegenstände den Personen sehr schnell zu und erfanden ohne langes Nachdenken Geschichten dazu. Bei Y. und T. musste ich darauf achten, dass wirklich beide zu Wort kamen, denn T. hatte so viele Ideen und war kaum zu bremsen. Auch Y. hatte gute Ideen, welche er einbrachte. Für alle vier Kinder war es im Anschluss scheinbar zu einfach, die Personenkarten den richtigen Gegenständen zuzuordnen. Spontan entschied ich deshalb, die Aufgabe noch etwas erschwert ein zweites Mal durchzuführen. Ich legte nur die Personenkarten auf den Tisch und liess die Kinder eigene Gegenstände und eine passende Geschichte dazu erfinden. Aber auch diese etwas anspruchsvollere Aufgabe lösten alle vier hervorragend.

Da A. und E. bei den vorherigen Durchführungen des Geschichtentricks oft Mühe hatten, zusammenhängende Geschichten zu erfinden, schlug ich ihnen dieses Mal vor, sich einfach eine Situation vorzustellen, in der die Person und der gewählte Gegenstand vorkamen. Dies funktionierte sehr gut.

Beobachtungen zu den Teilzielen 3 der Schülerinnen und Schüler

A: Teilziel 3 → *A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.*

A. war während der Aufgabe zwar aufgedreht und lachte viel, konnte sich aber konzentrieren. Es gelang ihr, die Personen mit den Gegenständen in Zusammenhang zu bringen und sich diese zu merken.

E: Teilziel 3 → *E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.*

E. dachte beim Erfinden der Situationen mit, hatte eigene Ideen und konnte diese auch gegen A.'s Vorschläge durchsetzen.

T: Teilziel 3 → *T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.*

Obwohl der Geschichtentrick eher gegen Ende der Sequenz stattfand, arbeitete T. fokussiert und motiviert mit. Der Inhalt der Übung konnte ihn offenbar so begeistern, dass er viele Ideen hatte und sich am Schluss alles merken konnte.

Y: Teilziel 3 → *Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.*

Es schien, als hätte sich Y. etwas von der Motivation von T. anstecken lassen, denn auch er arbeitete gut mit und lachte gemeinsam mit T. über die erfundenen Geschichten. Es fiel ihm leicht, die Personen den Gegenständen zuzuordnen.

3.4.2.5 Ähnlichkeitstrick, Trainingssequenz 5

Inhalt der Aufgabe

Gemäss der Hintergrundgeschichte, welche wiederum einleitend erzählt wurde, steht Memo an der Reling des Schiffes und schaut sich die Küstenlandschaften an. Dabei sieht er immer wieder Steinformationen, welche eine Ähnlichkeit mit etwas ihm Bekanntem aufweisen.

Den Schülerinnen und Schülern werden die Küstenformationen, welche Memo sieht, gezeigt und es wird ihnen gesagt, dass sie sich diese der Reihe nach merken sollen. Um ihr Meta-Gedächtnis zu trainieren, wird ihnen freigestellt, mit welchem Trick sie diese Aufgabe bewältigen wollen.

Beobachtungen, Interpretationen und Reflexion

Alle vier Kinder sind sich sofort einig, dass sie gerne den Ähnlichkeitstrick anwenden möchten. Sie erinnern sich dabei an eine sehr ähnliche Übung aus Sequenz 1, bei welcher es darum ging, sich die Form mehrerer Eisschollen zu merken.

Im Gruppengespräch diskutierten die Schülerinnen und Schüler unter meiner Anleitung darüber, welche Küstenlandschaft was darstellen könnte. Es fiel auf, dass nicht alle Beteiligten das gleiche in den Linien sahen. Was für die einen Bäume oder Sprechblasen waren, stellte für die anderen Köpfe dar. Gegenseitig erklärten sie sich ihre Ideen. Als jeder Landschaft eine Ähnlichkeit zugeordnet war, sollten sie sich die Reihenfolge merken. Während T., E. und A. die Reihenfolge einfach anschauten, wendete Y. von selber den Papageientrick an und wiederholte die aufgeschriebenen Ähnlichkeiten jeweils dreimal, um sich so die Reihenfolge merken zu können (Abb. 17).

Beobachtungen zu den Teilzielen 3 der Schülerinnen und Schüler

A: Teilziel 3 → *A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.*

A. verhielt sich beim Finden von Ähnlichkeiten sehr still und meldete sich nur auf meine Nachfrage. Sie hörte den anderen drei bei ihren Diskussionen jedoch aufmerksam zu. Am Ende konnte sie alle Landschaften in der richtigen Reihenfolge aufkleben.

E: Teilziel 3 → *E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.*

Auch E. war eher zurückhaltend und traute sich nicht so recht ihre Ideen in der Gruppe einzubringen. Tat es jedoch trotzdem nach meiner direkten Nachfrage.

T: Teilziel 3 → *T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.*

T. war vollkommen bei der Sache und diskutierte vor allem mit Y. über seine vielen Ideen.

Y: Teilziel 3 → *Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.*

Y. sah teilweise nicht was die anderen für Ähnlichkeiten feststellten und überlegte sich seine eigenen. Er fand fast für alle etwas Passendes und konnte die Übung erfolgreich beenden.

Dokumente

Abb. 17 Beispiele für Ähnlichkeiten von Schülerin E.

3.4.2.6 Zeichentrick, Trainingssequenz 4

Inhalt der Aufgabe

Memo lernt auf seiner Reise an einem Strand einen kleinen Jungen kennen. Dieser langweilt sich, worauf Memo ihm eine Geschichte aus seinem Zirkusalntag erzählt.

Den Kindern wird die Geschichte Abschnitt für Abschnitt erzählt. Nach jedem der zehn Abschnitte wird kurz innegehalten und sie haben Zeit, das Gehörte mit einem Zeichen darzustellen.

Am Ende werden den Schülerinnen und Schülern zehn Fragen gestellt. Die notierten Zeichen sollen ihnen helfen, sich an den Inhalt zu erinnern und so die Fragen beantworten zu können. Zudem sollen sie jeweils auf das Zeichen zeigen, welches sie an den fragten Textabschnitt erinnert.

Beobachtungen, Interpretationen und Reflexion

Nachdem es zu Beginn der Übung noch der Repetition des Zeichentricks bedurfte, haben die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe jedoch gut verstanden. Es war spannend zu sehen und zu vergleichen, wer für welchen Abschnitt welches Zeichen wählte. Wie bereits bei vorherigen Übungen zu diesem Trick, hatte A. erneut Mühe, eigene Ideen zu kreieren. Sie schaute deshalb oft auf die Blätter der anderen und zeichnete deren Zeichen ab. Diese halfen ihr aber am Ende bei der Fragerunde leider nicht, sich an den Inhalt zu erinnern. Es fiel zudem auf, dass viele der Gruppe immer noch zu komplizierte und detaillierte Skizzen machten. Ich versuchte sie, durch etwas schnelleres Vorgehen zu einfacheren Zeichen zu «zwingen». Bei Y. und E. funktionierte dies am besten.

Beobachtungen zu den Teilzielen 3 der Schülerinnen und Schüler

A: Teilziel 3 → A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.

Die Grundstimmung von A. war am heutigen Tag insgesamt sehr ruhig und entspannt. Bei der Übung zum Zeichentrick merkte man, dass sie sich zwar anstrengte, ein Zeichen auf das Blatt zu bringen, jedoch keine eigene Idee hatte.

E: Teilziel 3 → E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.

Beim Beantworten der Fragen innerhalb der Gruppe meldete sich E. einmal. Ihre Antwort war kurz und knapp. Wenn sie nicht an der Reihe war, sah sie oft zum Fenster hinaus.

T: Teilziel 3 → T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.

Da Zeichnen die Leidenschaft von T. ist, machte er den Zeichentrick sehr gerne. Konzentriert und zügig erstellte T. Zeichen für die zehn Abschnitte (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**)

Y: Teilziel 3 → Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.

Bei Y. merkte man bei dieser Übung, dass er meine Anweisung, einfache Zeichen zu machen, wirklich umzusetzen versuchte. Er gab sich sehr grosse Mühe und es gelang ihm meist (Abb. 18)

Dokumente

Abb. 18 Skizzen zu jedem Abschnitt einer Geschichte. Links das Dokument des Schülers T., rechts das Dokument des Schülers Y.

3.4.2.7 Übung für das auditive Arbeitsgedächtnis, Trainingssequenz 6

Inhalt der Aufgabe

Memo ist mittlerweile seinem Ziel ganz nahe und ruht sich gerade an einem Wasserloch in der Wüste aus. Plötzlich hört er viele verschiedene Tierstimmen, welche er mit geschlossenen Augen den richtigen Tieren zuzuordnen versucht. Damit diese Aufgabe adaptiv erfolgen konnte, wurde sie mit jedem Kind

einzel durchgeführt. Anfangs wurden dem Kind zwei Tiere genannt und es musste in der gleichen Reihenfolge die korrekten Tierstimmen wiedergeben. Die Anzahl Tiere wurde solange erhöht, bis das Kind zu drei Beispielen nicht mehr die korrekte Tierstimme nachsprechen konnte (Abb. 19).

Beobachtungen, Interpretationen und Reflexion

Die Schülerinnen und Schüler waren sich von vorhergehenden Aufgaben zum auditiven Arbeitsgedächtnis gewohnt, das von mir Gesagte, einfach zu wiederholen. Diese Übung war aber viel anspruchsvoller, da es sich nicht um ein einfaches Wiedergeben, sondern auch um ein Verarbeiten der Informationen handelte. Alle vier fanden die Aufgabe relativ lustig und bemühten sich, sie richtig zu lösen. E. hat sehr schnell geantwortet, teilweise zu schnell, was falsche Antworten zur Folge hatte. Für T. war es schwierig, da es ihm, wie er selbst sagte, im Moment an der nötigen Konzentration fehlte. Er antwortete sehr langsam, wiederholte für sich im Kopf nochmal die genannten Tiere und machte darauf die Tierstimmen nach. Normalerweise schnitt er jeweils als Bester bei den Übungen zum auditiven Arbeitsgedächtnis ab. Für A. war es sehr schwierig. Sie hat oft die Reihenfolge der genannten Tiere vertauscht.

Beobachtungen zu den Teilzielen 3 der Schülerinnen und Schüler

A: Teilziel 3 → A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.

A. wollte sich zwar konzentrieren, schweifte aber mit den Gedanken immer wieder ab. Die Aufgabe war für sie wirklich schwierig. Oft begann sie anstatt mit dem erstgenannten Tier, mit dem Letztgenannten.

E: Teilziel 3 → E. beteiligt sich aktiv an den Gruppendiskussionen während den Trainingssequenzen.

Dieses Ziel kann nicht beurteilt werden, da auf Grund des Einzelsettings keine Möglichkeit zur Gruppendiskussion bestand.

T: Teilziel 3 → T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.

Die beschriebene Aufgabe fand als letzte statt, was dazu führte, dass es T. schwer fiel sich zu konzentrieren und sicher nicht förderlich für die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe war.

Y: Teilziel 3 → Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.

Y. war motiviert und bemühte sich sehr, alles korrekt zu machen. Obwohl es ihm sehr schwerfiel, die passenden Tierstimmen zu den Tieren zu sagen, gab er nicht auf.

Dokumente

Katze-Esel	Miau-Iah	✓
Frosch-Hund	Quak-Wuff	•
Hahn-Maus	Kikeriki-Pieps	✓
Hund-Katze	Wuff-Miau	✓
Hahn-Esel-Hund	Kikeriki-Iah-Wuff	✓
Katze-Maus-Frosch	Miau-Pieps-Quak	•
Esel-Frosch-Katze	Iah-Quak-Miau	✓
Hund-Esel-Hahn	Wuff-Iah-Kikeriki	✓
Katze-Hund-Esel-Hahn	Miau-Wuff-Iah-Kikeriki	✓
Frosch-Maus-Esel-Katze	Quak-Pieps-Iah-Miau	•
Maus-Hund-Frosch-Katze	Pieps-Wuff-Quak-Miau	•
Esel-Katze-Maus-Hahn	Iah-Miau-Pieps-Kikeriki	✓
Hahn-Katze-Hund-Frosch-Maus	Kikeriki-Miau-Wuff-Quak-Pieps	•
Maus-Esel-Katze-Hahn-Frosch	Pieps-Iah-Miau-Kikeriki-Quak	•
Katze-Hahn-Esel-Frosch-Maus	Miau-Kikeriki-Iah-Quak-Pieps	•
Hund-Maus-Katze-Frosch-Esel	Wuff-Pieps-Miau-Quak-Iah	
Esel-Frosch-Katze-Hund-Hahn-Maus	Iah-Quak-Miau-Wuff-Kikeriki-Pieps	
Frosch-Hund-Hahn-Katze-Maus-Esel	Quak-Wuff-Kikeriki-Miau-Pieps-Iah	
Katze-Hahn-Esel-Frosch-Maus-Hund	Miau-Kikeriki-Iah-Quak-Pieps-Wuff	
Maus-Hund-Frosch-Katze-Maus-Hahn	Pieps-Wuff-Quak-Miau-Pieps-Kikeriki	

Abb. 19 Protokollblatt der Schülerin E.

4 Resultate

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Vor- und Nachttests, sowie die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt und beschrieben. Zudem werden die Ziele der vier ausgewählten Schülerinnen und Schüler evaluiert.

4.1 Vor- und Nachttest

Wie bei der Beschreibung der Methoden erwähnt, wurde vor und nach dem Gedächtnisstrategietraining MEMO eine Messung durchgeführt, welche die Gedächtnisleistung der Schülerinnen und Schüler erfassen sollte. Dabei wurde einerseits der standardisierte Untertest *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts* (ZN-V und ZN-R) aus dem Test HAWIK IV von Petermann und Petermann (2008) durchgeführt, sowie eine dem CBTT ähnliche Übung, nämlich für das *visuell-räumliche Gedächtnis vorwärts und rückwärts* (vis.-räum. G-V und vis.-räum. G-R). Zusätzlich wurde erhoben, ob das Training auch einen Einfluss auf das Lernen von Fremdwörtern hat (vollständige Protokolle der Ergebnisse siehe Anhang C). Beim Test für das visuell-räumliche Gedächtnis wurden jeweils zwei Beispiele der gleichen Schwierigkeitsstufe durchgeführt, bevor die Aufgabe schwieriger wurde. Es kann deshalb sein, dass sich ein Kind zwar punktemässig verbessert hat, jedoch auf der gleichen Schwierigkeitsstufe geblieben ist (Diagramme zur Auswertung der Schwierigkeitsstufen siehe Anhang D).

Der Untertest *Zahlen nachsprechen* gehört zum Bereich *Arbeitsgedächtnis* im HAWIK-IV. Dieser Teilttest gibt, auch wenn nicht der gesamte Arbeitsgedächtnistest des HAWIK-IV durchgeführt wurde, einen Hinweis auf die Arbeitsgedächtnisleistung. Die erreichten Punkte beim *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts* ergeben zusammen eine Rohwertsumme aus welcher Wertpunkte bestimmt werden können. Diese Wertpunkte werden so interpretiert, dass der Mittelwert bei 10 und die Standardabweichung bei 3 liegt. Der Wertpunkt 10 entspricht somit der durchschnittlichen Leistung einer Altersgruppe. Zusätzlich geben die Wertpunkte Prozentrangwerte an.

4.1.1 Resultate Schülerin A.

Werden bei der Schülerin A. die erreichten Punkte im Test *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts* in Wertpunkte umgerechnet, erreichte sie im Vortest vier Wertpunkte und im Nachttest fünf Wertpunkte. Beide Ergebnisse liegen klar unterhalb der Norm. Auch wenn sie beim Test *Zahlen nachsprechen rückwärts* keine Fortschritte machte, konnte sie ihre Prozentrangwerte von 2 auf 5 erhöhen. Beim Test für das

Abb. 20 Ergebnisse des Vor- und Nachttests Schülerin A.

visuell-räumliche Gedächtnis vorwärts und rückwärts konnte A. ihre Punktzahl in der zweiten Messung deutlich steigern (Abb. 20). Bereits während dem Training zeigte sie Fortschritte bei den Übungen fürs visuelle Arbeitsgedächtnis. Auch die Anzahl Fremdwörter, welche sie innerhalb der drei Minuten lernen

sollte, stieg um fünf Wörter. Wie A. im zweiten Interview erklärte, lernte sie die Wörter beim Nachttest mit Hilfe zweier erlernter Tricks. In allen getesteten Bereichen konnte sich Schülerin A. verbessern.

4.1.2 Resultate Schülerin E.

Beim Test *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts* erreichte E. umgerechnet im Vortest acht Wertpunkte und im Nachttest zehn Wertpunkte. Der Wert des Vortests liegt im unteren Normbereich. E. konnte ihre Leistung erfreulicherweise dahingehend verbessern, dass sie nach dem Training beim Nachttest zehn Wertpunkte erreichte, was der durchschnittlichen Leistung ihrer Altersgruppe entspricht. Ihre Prozentrangwerte steigerte E. von 25 auf 50. Eine deutliche

Abb. 21 Ergebnisse Vor- und Nachttests Schülerin E.

Steigerung zeigte sich ebenfalls beim Test für das *visuell-räumliche Gedächtnis*. Sowohl vorwärts, wie auch rückwärts konnte E. ihre Punktzahl fast verdoppeln. Auf Grund ihrer Dispensation vom Fach Französisch lernte E. Englischwörter. Sie erreichte bei dieser Aufgabe im Nachttest einen Punkt weniger als im Vortest (Abb. 21).

4.1.3 Resultate Schüler T.

Die umgerechneten Wertpunkte von T. beim Test *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts* liegen mit neun Wertpunkten vor dem Training und elf Wertpunkten nach dem Training im unteren und mittleren Normbereich. Abb. 22 zeigt, dass T. seine Leistung verbessern konnte, was sich auch in den Prozentrangwerten widerspiegelt. Von Prozentrang 37 steigerte T. sich auf Prozentrang 63. Seine Ergebnisse der Aufgabe zum *visuell-*

Abb. 22 Ergebnisse des Vor- und Nachttests Schüler T.

räumlichen Gedächtnis konnte T. beim Aufgabenteil „vorwärts“ um einen Punkt steigern, jedoch blieb er auf derselben Schwierigkeitsstufe. Beim Aufgabenteil „rückwärts“ erreichte T. einen Punkt weniger.

Positiv ist seine Steigerung bei dem Lernen der Fremdwörter, da T. sich von Vortest zu Nachtest um vier Punkte verbessern konnte.

4.1.4 Resultate Schüler Y.

Die neun erreichten Wertpunkte beim Vortest des Tests *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts* zeigen auf, dass Y. mit seiner Leistung des Arbeitsgedächtnisses im unteren Normbereich liegt. Nach dem Training, beim Nachtest, steigerte sich dieser Wert auf zwölf Punkte. Dies entspricht einer Leistung etwas über dem Durchschnitt seiner Altersgruppe. Die Prozentrangwerte verdeutlichen dies folgendermassen: Y. erreicht

Abb. 23 Ergebnisse des Vor- und Nachtests Schüler Y.

beim Vortest den Prozentrang 37 und beim Nachtest den Prozentrang 75.

Auch bei der Aufgabe für das *visuell-räumliche Gedächtnis* konnte sich Y. verbessern. Beim Aufgabenteil „vorwärts“ erreichte Y. mehr Punkte und auch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Beim Aufgabenteil „rückwärts“ ist es zwar ein Punkt mehr, jedoch blieb der Schwierigkeitsgrad gleich.

Bei der Aufgabe zu den Fremdwörtern gelang es Y. beim Nachtest mehr Punkte zu holen als beim Vortest (Abb. 23).

4.2 Ergebnisse aus den Interviews

Im folgenden Kapitel werden die Antworten aus den vier Interviews vor dem Training, sowie die aus den vier Interviews nach dem Training kategorisiert und zusammenfassend dargestellt (siehe Tabelle 7). Die Aufschlüsselung der Kategorien, sowie die Transkripte der Interviews befinden sich im Anhang E.

Kategorien	Antworten
Interviews vor den sechs Trainingseinheiten	
Vorhandene Strategien, um Fremdwörter zu lernen	Alle vier Schülerinnen und Schüler verfügen über eine oder mehrere Strategien um Fremdwörter zu lernen. Für A. ist die wichtigste Strategie das Lernen mit Karteikarten. Auch E. verwendet diese Möglichkeit ab und zu. Beide Schülerinnen üben aber auch indem sie eine Spalte abdecken und sich durch Verrücken der Abdeckung selber abfragen. T. übt vor allem mit seinem Vater oder selber mit der Handy-App „Quizlet“. Zudem erwähnt er, dass er sich Wörter, welche er nicht sofort kann, mehrmals vorsagt, bis er sie sich merken kann. Y. übt vor allem, indem er die Wörter aufschreibt.
Vorhandene Strategien, um die Namen von Seen auswendig zu lernen	E. und T. verfolgen sehr ähnliche Strategien. Beide würden die Namen der Seen für sich lesen und sich dann zu Beginn eine bestimmte Anzahl Seen merken. Sobald diese Namen von Seen im Gedächtnis sind, würden sie

	<p>neue dazu nehmen und diese ebenfalls immer wieder lesen. T. kommt zudem auf die Idee, dass er sich die Namen mit Hilfe der Form des Sees merken könnte. Wie genau, kann er nicht erklären. A. und Y. würden beide Kärtchen der Namen von Seen herstellen und mit diesen üben. Beiden fiel es jedoch schwer, ihre Strategie genau zu erklären.</p>
<p>Vorhandene Strategien, um sich an Inhalte aus einem Hörverständnis zu erinnern</p>	<p>E. und Y. würden beide während dem Zuhören Notizen oder Stichwörter aufschreiben, welche ihnen dann beim Erinnern helfen. T. würde gemäss eigener Aussage niemals etwas aufschreiben. Er behält sich die wichtigsten Sachen im Kopf und speichert diese.</p> <p>A. hat keine Idee, wie man sich die gehörten Informationen merken könnte.</p>
<p>Interviews nach den sechs Trainingseinheiten</p>	
<p>Welche der fünf Tricks wurden gelernt?</p>	<p>Da die Tricks jeweils in Verbindung mit einem Tier, respektive dem Namen dieses Tiers, erlernt wurden, haben die Schülerinnen und Schüler teilweise zwar den richtigen Namen des Tricks nicht mehr gewusst, konnten sich aber an das Tier erinnern. Äusserungen wie „...der mit dem Walross...“, „...der Dreimal-sagen-trick...“ oder „...und das andere...das Dromedar...“ kamen bei allen vier Kindern vor. Dass es einen Fernsehtrick gibt, daran konnten sich alle vier erinnern. Dass wir den Papageientrick und den Zeichentrick gelernt haben wussten noch drei Kinder und an den Geschichtentrick und den Ähnlichkeitstrick konnten sich zwei Kinder erinnern.</p>
<p>Funktionsweise der Tricks</p>	<p>Alle vier Schülerinnen und Schüler konnten die Grundidee des Zeichentricks und des Papageientricks erklären. Wie der Fernsehtrick funktionierte, wussten nur noch Y. und A. Teilweise wurde ihnen mit Tipps etwas auf die Sprünge geholfen und sie konnten den einen oder anderen Trick doch noch erklären.</p>
<p>Präferenzen unter den Tricks</p>	<p>Der Zeichentrick wird von drei Kindern als Lieblingstrick angesehen. Beim Papageientrick und beim Geschichtentrick aber, scheiden sich die Geister. E. und Y. mögen diesen sehr gerne, wobei T. und A. ihn als wenig hilfreich empfinden. Auch der Fernsehtrick wird von zwei Schülerinnen und Schüler als unbeliebt eingestuft.</p>
<p>Strategie, um Fremdwörter zu lernen nach den Trainingssequenzen</p>	<p>E. und A. haben beide erlernten Tricks aus den Trainingssequenzen angewendet, um die Fremdwörter zu lernen. A. erklärt, sie habe aus den zu lernenden Wörtern eine Geschichte gemacht. Beim genaueren Nachfragen wird jedoch klar, dass sie sich die deutschen Wörter mit Hilfe einer Geschichte gemerkt hat, ohne eine Verbindung zum französischen Wort herzustellen. Sie erläutert weiter, dass sie zudem im Kopf ein „Foto“ der Wörter gemacht habe. E. hat den Papageientrick angewendet und sich das deutsche und das dazugehörige englische Wort mehrmals im Kopf gesagt. Obwohl Y. keinen der Tricks verwendet hat, kommt er nach dem Lernen auf die Idee, dass der Papageientrick praktisch gewesen wäre. Er hat sich die Wörter jedoch aufgeschrieben und angeschaut. T. hat auf alle Tricks verzichtet und die Wörter für sich mehrmals gelesen.</p>
<p>Strategie, um Namen von Seen zu lernen nach den Trainingssequenzen</p>	<p>Für alle vier Schülerinnen und Schüler war nach kurzem Überlegen klar, dass der Ähnlichkeitstrick eine gute Wahl wäre, um sich die Namen der Seen zu merken. Man könne sich dann vorstellen, dass der See nach etwas Bekanntem aussieht. E. überlegte sich sogar bereits, wo man etwas dazu zeichnen könnte, um ihn sich besser zu merken. Für die anderen drei war es schwierig, auf die Schnelle Ähnlichkeiten zu sehen.</p>

Strategie um sich an Inhalte aus einem Hörverständnis zu erinnern nach den Trainingssequenzen	Für Y. und A. war es offenbar naheliegend, dass eine Hörverständnisaufgabe mit dem Fernsehtrick bearbeitet werden könnte. Ihre Antworten kamen sehr schnell. E. und T. äuserten jedoch keine Ideen. Auch auf den Hinweis, dass der Fernsehtrick eine Möglichkeit wäre, reagierte T. mit einem unsicheren „vielleicht schon“.
Rückmeldungen zu den Minitrainings	Die Minitrainings mit der schulischen Heilpädagogin OM beschreiben alle vier Kinder als angenehm. Y. und E. empfanden es als „OK“ und erfreulich, dass sie während der Woche auch noch zweimal trainieren durften. Auch die Zusammenarbeit in den Zweiertteams wurden als sinnvoll erachtet. Es war offenbar kein Problem, sich zu konzentrieren. Auch Rückmeldungen von OM bestätigen die Auffassungen der Schülerinnen und Schüler.
Rückmeldungen zum Training allgemein	Alle vier Schülerinnen und Schüler genossen es, dass das Training in einer kleinen Gruppe anstatt im Einzelsetting durchgeführt wurde. T. bekräftigte seine Antwort mit der Begründung, dass es besser sei, wenn jemand, den man kenne, noch dabei sei. Die anderen drei Kinder konnten keine konkrete Begründung für ihre Meinung formulieren. Bis auf einen Schüler würden die Schülerinnen und Schüler am Training nichts ändern. Auch die Hintergrundgeschichte hat ihnen gut gefallen. T. jedoch würde gerne den Papageientrick aus dem Training kippen. Dieser hat ihm aus seiner Sicht nichts genützt.

Tabelle 7 Kategorisierte und zusammengefasste Antworten aus den geführten Interviews

4.3 Zielerreichung

Bei der Beurteilung, inwiefern ein Ziel erreicht wurde oder nicht, dienen die Resultate aus den beiden Messungen der Gedächtnisleistung sowie Antworten aus den Interviews und Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch als Informationsquelle (Tabelle 8 bis. Tabelle 11).

4.3.1 Zielerreichung Schülerin A.

Teilziel 1	Die Gedächtnisleistung von A. verbessert sich.	weitgehend erreicht
<i>Indikator</i>	A. schneidet nach den Trainingssequenzen in der zweiten Messung besser ab.	
<i>Begründung</i>	A. konnte ihre Leistungen in allen fünf getesteten Bereichen entweder halten oder verbessern. Auch die Protokolle der Ergebnisse aus den einzelnen Trainings lassen kontinuierliche Verbesserungen erkennen.	
Teilziel 2	A. kennt die fünf erlernten Gedächtnisstrategien.	weitgehend erreicht
<i>Indikator</i>	A. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären.	
<i>Begründung</i>	Bereits während der Trainings fiel auf, dass A. die Namen der Tricks, sowie deren Art und Weise, wie sie durchgeführt werden mussten, recht gut kannte. Beim abschliessenden Interview konnte A. ausser dem Ähnlichkeitstrick alle Tricks aufzählen und mit wenig Unterstützung erklären.	
Teilziel 3	A. arbeitet während der Trainings in der Gruppe konzentriert.	teilweise erreicht
<i>Indikator</i>	A. lässt sich von anderen der Gruppe nicht ablenken und bearbeitet die Übungen möglichst vollständig.	
<i>Begründung</i>	Obwohl A. sich während den Trainings meist sichtlich bemühte, gelang es ihr nicht immer, die Aufgaben konzentriert zu bearbeiten. Teilweise war sie nach eigenen Angaben durch andere Gedanken abgelenkt, manchmal liess sie sich aber auch durch andere Schülerinnen und Schüler der Gruppe ablenken.	

Tabelle 8 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schülerin A.

4.3.2 Zielerreichung Schülerin E.

Teilziel 1	Die Gedächtnisleistung von E. verbessert sich.	weitgehend erreicht
<i>Indikator</i>	E. schneidet nach den Trainingssequenzen in der zweiten Messung besser ab.	
<i>Begründung</i>	Die Leistungen von E. bei den beiden Messungen haben sich fast in allen Bereichen deutlich verbessert. Werden die Protokolle der sechs Trainings miteinander verglichen, hat sich E. vor allem bei den Übungen zum visuellen Arbeitsgedächtnis und zum Geschichtentrick gesteigert.	
Teilziel 2	E. kennt die fünf erlernten Gedächtnisstrategien.	teilweise erreicht
<i>Indikator</i>	E. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären.	
<i>Begründung</i>	Für E. war es sehr schwierig, beim Interview die fünf Tricks aufzuzählen und sie zu erklären. Korrekt erinnert und erklärt hat sie nur den Papageientrick. Mit etwas Hilfe konnte sie zudem den Zeichentrick und den Ähnlichkeitstrick erklären. Den Geschichtentrick und den Fernsehtrick konnte E. nicht erklären.	
Teilziel 3	E. beteiligt sich aktiv an den Gruppen-diskussionen während den Trainingssequenzen.	teilweise erreicht
<i>Indikator</i>	E. bringt ihre eigenen Ideen bei Gesprächen pro Sequenz mehrmals mit ein.	
<i>Begründung</i>	Gemäss eigenen Angaben muss E. sehr sicher sein, dass eine Antwort stimmt, bevor sie sich meldet. Dies hat man bei den Gruppengesprächen gut gemerkt. E. meldete sich nur sehr selten, die Antwort war jedoch immer korrekt. Obwohl es	

	E. schwer fiel, den Ähnlichkeitstrick zu erklären, meldete sie sich bei den Diskussionen rund um diesen Trick am meisten. Es gab aber auch Gruppensituationen, in denen sich E. ganz zurückzog und scheinbar an etwas anderem herumstudierte.
--	---

Tabelle 9 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schülerin E.

4.3.3 Zielerreichung Schüler T.

Teilziel 1	Die Gedächtnisleistung von T. verbessert sich.	teilweise erreicht
<i>Indikator</i>	T. schneidet nach den Trainingssequenzen in der zweiten Messung besser ab.	
<i>Begründung</i>	T. schnitt beim Nachtest im Vergleich zum Vortest durchschnittlich besser ab. Einzig bei der Aufgabe zum <i>räumlich-visuellen Gedächtnis rückwärts</i> erreichte T. einen Punkt weniger. Werden die Trainingsprotokolle miteinander verglichen, fällt auf, dass T. vor allem bei den Übungen zum auditiven Arbeitsgedächtnis gleichbleibend gut oder besser geworden ist. Dies bestätigte auch die schulische Heilpädagogin, bezogen auf ihre Beobachtungen bei den Minitrainings.	
Teilziel 2	T. kennt die fünf erlernten Gedächtnistricks kann und kann sie selbstständig passend einsetzen.	teilweise erreicht
<i>Indikator</i>	T. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären. Eine gestellte Aufgabe kann er zudem mit einem passenden Trick bearbeiten.	
<i>Begründung</i>	Im Interview war T. in der Lage, die Tricks zu benennen und konnte bis auf den Fernsehtrick alle verständlich erklären. Schwieriger wurde es für ihn, zu einer Aufgabe selbstständig einen gewinnbringenden Trick auszuwählen. Von drei gestellten Aufgaben konnte er nur einer eine passende Strategie zuordnen.	
Teilziel 3	T. konzentriert sich während der Trainingssequenzen auf die Aufgabe.	teilweise erreicht
<i>Indikator</i>	T. kann die Aufgaben nach der Erklärung bearbeiten, ohne sich selber ablenken zu lassen oder die anderen mit seinem Verhalten zu stören.	
<i>Begründung</i>	Vor allem in den Einzelsituationen und im Zweierteam mit Y. gelang es T. gut, sich auf die Übung zu konzentrieren. In der Gruppe jedoch verfiel er oft in die Rolle des Spasmachers und lenkte somit die anderen Kinder und sich selber ab.	

Tabelle 10 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schüler T.

4.3.4 Zielerreichung Schüler Y.

Teilziel 1	Die Gedächtnisleistung von Y. verbessert sich.	erreicht
<i>Indikator</i>	Y. schneidet nach den Trainingssequenzen in der zweiten Messung besser ab.	
<i>Begründung</i>	In allen fünf getesteten Bereichen schnitt Y. beim Nachtest besser ab. Auch die Protokolle der sechs durchgeführten Trainingssequenzen zeigen eine Steigerung. Vor allem beim Geschichtstrick und bei den Übungen zum visuellen Arbeitsgedächtnis konnte Y. punkten.	
Teilziel 2	Y. kennt die fünf erlernten Gedächtnistricks kann und kann sie selbstständig passend einsetzen.	weitgehend erreicht
<i>Indikator</i>	Y. kann nach den Trainingssequenzen die fünf erlernten Gedächtnistricks benennen und erklären. Eine gestellte Aufgabe kann er zudem mit einem passenden Trick bearbeiten.	
<i>Begründung</i>	Y. hatte etwas Mühe beim Aufzählen und Erklären der fünf Tricks. Tipps haben ihn jedoch immer auf die richtige Spur gebracht und er konnte verständlich	

	weitererklären. Ihm gelang es ohne Probleme zu den drei gestellten Aufgaben den jeweils passenden Trick auszuwählen.	
Teilziel 3	Y. arbeitet während den Trainingssequenzen motiviert mit.	weitgehend erreicht
Indikator	Beteiligt sich an Gruppendiskussionen und fragt von sich aus nach, wenn er etwas nicht versteht.	
Begründung	Y. scheute sich nicht davor, nach meinen Erklärungen nochmal nachzufragen, wenn er etwas nicht verstanden hat. Seine Motivation zeigte sich zudem dadurch, dass er bei den Übungen immer gerne die volle Punktzahl erreichen wollte und sich deshalb wirklich gut konzentrierte. Einzig die Beteiligung an Gesprächen in der Gruppe dürfte noch gesteigert werden.	

Tabelle 11 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schüler Y.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden sowohl die Methoden, als auch die Durchführung des Gedächtnisstrategietrainings MEMO kritisch reflektiert. Die dargestellten und beschriebenen Ergebnisse aus Kapitel 5 werden, neben der Reflexion, mit Bezug auf theoretische Konzepte interpretiert.

5.1 Kritische Reflexion der Methoden der Dokumentation

5.1.1 Dokumentation der Gedächtnisleistung

Um die Gedächtnisleistung, wobei insbesondere das Arbeitsgedächtnis getestet werden sollte, zu erheben, wurde ein dreiteiliger Test zusammengestellt. Der standardisierte Untertest *Zahlen nachsprechen* des HAWIK IV, bildete dabei den Ausgangspunkt. Es gilt zu bedenken, dass die Spannentests von verschiedenen Faktoren abhängen. Das *Chunking*, oder das *Rehearsal*, erleichtern das Speichern. Zudem können die Ergebnisse von den Fähigkeiten der kognitiven Kontrolle und der exekutiven Aufmerksamkeit beeinflusst werden. Damit eben diese Faktoren keinen verfälschenden Einfluss auf die Resultate haben, ist es wichtig, die Testvorgaben zur Durchführung genau zu beachten. Auch bei der Interpretation der Resultate sollten die genannten Punkte bedacht werden.

Wie beim CBTT mussten die Schülerinnen und Schüler für den zweiten Teil der Gedächtniserfassung eine Anzahl Punkte in der vorgegebenen Reihenfolge nachtippen: zuerst vorwärts und anschliessend rückwärts. In diesem Zusammenhang haben Schellig und Hättig (1993) zeigen können, dass die Schwierigkeit eines getippten Pfades nicht nur von der Anzahl Würfel abhängig ist, sondern auch von der Schwierigkeit des vom Testleiter gewählten Pfades (zitiert nach Heidler, 2013). Bei der Durchführung wurde somit sehr genau darauf geachtet, möglichst gleich schwierige Pfade vorzuzeigen. Der Test wird dadurch etwas in seiner Objektivität eingeschränkt.

Den dritten Teil bildete ein schulnahes Thema, nämlich das Lernen von Fremdwörtern. Dabei wurde darauf geachtet, dass für die Schülerinnen und Schüler zehn unbekannte Wörter gewählt wurden. Die Liste bestand aus etwa gleich vielen Nomen, Verben und Adjektiven. Natürlich wurden für den Vortest nicht dieselben Wörter wie für den Nachtest ausgewählt. Die Schwierigkeit hierbei war es, etwa gleichwertige auszuwählen, damit die Resultate der beiden Messungen auch wirklich vergleichbar sind.

5.1.2 Erfassung der individuellen Kenntnisse zu Gedächtnisstrategien

Wie im Kapitel 3.2.1 beschrieben, wurde mit den vier Schülerinnen und Schülern jeweils ein problemzentriertes Interview (Witzel, 1982, zitiert nach Mayring, 2002) vor dem Training (Ersterfassung) und eines nach dem Training (Abschlusserfassung) durchgeführt und aufgezeichnet (Leitfaden siehe Anhang A). Dabei wurde bei der Ersterfassung nur erhoben, über welche Strategien die Kinder bereits verfügen, um einerseits Fremdwörter zu lernen und andererseits die Namen von Seen auswendig zu lernen und sich Informationen aus einem Hörverständnis zu merken. Bei der Abschlusserfassung wurde, zusätzlich zu den Themen der Ersterfassung, über erlernte Inhalte des Gedächtnisstrategietrainings MEMO gesprochen. Auf diese Weise konnte die Erreichung einzelner Ziele der Schülerinnen und Schüler bestimmt und Informationen zur Beantwortung der Fragestellungen gesammelt werden.

Es ist gelungen, dem vorher festgelegten Leitfaden zu folgen und trotzdem zusätzlich auf Aussagen der Kinder einzugehen. Eine Schwierigkeit stellten die etwas einsilbigen Antworten einiger Schülerinnen und Schüler dar. Es war offenbar sehr schwierig für sie, ihre Ideen oder Strategien verständlich zu erklären,

was mich während der Interviews oft dazu veranlasste, ihre Aussagen zusammenzufassen oder zu paraphrasieren (Culley, 2010). So konnte ich sicherstellen, dass ich ihre Antworten richtig verstanden hatte. Rückblickend, wäre es sinnvoll und interessant gewesen, bei unklaren oder kurzen Antworten noch mehr nachzufragen und offenere Fragen zu stellen.

Für die Auswertung erschien es mir hilfreich, die Antworten der Kinder zu kategorisieren und zusammenfassend darzustellen, wobei ich mich im weitesten Sinn an der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2010) orientiert hatte. Die Kategorien wurden auf Grund der individuellen Ziele der Schülerinnen und Schüler sowie zur Beantwortung der Fragestellungen gewählt. Dabei wurden aus allen Interviews Aussagen, welche in dieselbe Kategorie passen, gleich markiert und anschliessend zusammenfassend im Fliesstext im Kapitel 4.2 dargestellt (siehe Anhang E). Dieses Vorgehen hat sich bewährt, zumal es die Übersicht über die vielen Antworten vereinfacht.

5.1.3 Dokumentation der Trainingssequenzen

Die vorher festgelegte und in Kapitel 3.2.2 beschriebene Strukturierung des Forschungstagebuchs, diente zur Unterstützung beim Festhalten wichtiger Informationen. Die Einträge wurden immer direkt nach den Trainingssequenzen am Computer verfasst, wodurch wichtige und interessante Details nicht vergessen gingen. Zudem wurden bereits während der Sequenzen Beobachtungen handschriftlich und in Form von Stichworten festgehalten. Dieses Vorgehen hat sich für mich sehr bewährt, zumal ich mich durch die zeitnahe Dokumentation noch an viele interessante und wichtige Details erinnerte.

Durch das Beschreiben der Beobachtungen und das Reflektieren der durchgeführten Sequenzen konnten bereits noch am selben Tag Anpassungen für die darauffolgende Sequenz gemacht werden.

Die ausführlichen Beschreibungen dienten mir beim Darstellen, Beschreiben und Interpretieren der Ergebnisse, sowie bei der Beschreibung der Zielerreichung und der Beantwortung der Fragestellung sehr.

Um die Fortschritte während des Trainings zu dokumentieren, wurden zudem für jedes Kind Protokolle mit den Ergebnissen der einzelnen Übungen aus jeder Sequenz geführt. Diese erwiesen sich vor allem bei der Beurteilung der Erreichung der Ziele als hilfreich. Sie ermöglichten im Nachhinein eine Übersicht über die Erfolgserlebnisse oder die Schwierigkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler während der sechs Wochen.

5.2 Kritische Reflexion des Trainings

Wie bereits bei der Beschreibung des MEMO-Trainings im Kapitel 2.3.3 erwähnt, bildet die Hintergrundgeschichte des Elefanten Memo den Rahmen dieses Gedächtnisstrategietrainings. Memo lebt in einer Welt, in der Tiere und Menschen miteinander sprechen können und unmögliche Dinge möglich werden. Dass diese Geschichte auch Sechstklässler anspricht, könnte durchaus in Frage gestellt werden. Da sich jedoch auch Zwölfjährige mit vielen vorkommenden Situationen identifizieren können und die Geschichte humorvoll geschrieben ist, wuchs Memo allen am Projekt teilnehmenden Kindern schnell ans Herz. Bei der Anpassung der Geschichte fiel jedoch auf, dass es im Originaltext öfter anspruchsvollen Wortschatz hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit einer anderen Muttersprache teilweise die Inhalte nicht richtig verstehen und deshalb nicht richtig zuhören, ist gegeben und muss bedacht werden.

Die von den Autorinnen Everts und Ritter (2013) ausgewählten Tricks machten den Schülerinnen und Schülern meist Spass. Da sie sich in der Art und Weise stark voneinander unterscheiden, blieben die Trainingssequenzen abwechslungsreich. Bereits nach kurzer Zeit zeigten sich in einzelnen Übungen

Fortschritte. Diese positiven, aufgabenbezogenen Effekte durch Strategietrainings beschreiben auch Verhaeghen, Marcoen und Goosens (1992), zitiert nach Buschkuehl (2007).

Das als im Einzelsetting gedachte MEMO-Training wurde im Rahmen dieses Projekts mit einer Kleingruppe von vier Schülerinnen und Schüler durchgeführt, welche aus meiner Sicht alle davon profitieren konnten. Es stellt sich die Frage, wie gut die Durchführung des für Kleingruppen angepassten Trainings (vgl. Kapitel 3.1) in der Praxis geklappt hat. Grundsätzlich haben es alle Beteiligten geschätzt. Aus den Aussagen der Schülerinnen und Schüler bei den Interviews lässt sich schliessen, dass sie gerne in der Gruppe trainiert haben, jedoch mit der Bedingungen, jemand anderen gut zu kennen und im Idealfall miteinander befreundet zu sein. Auch aus meiner Sicht bewährte sich die Arbeit in der Gruppe, da die Kinder durch ihre unterschiedlichen Ansichten oder Ideen voneinander profitieren konnten. Dass ab und zu eine Art Konkurrenzkampf ausgebrochen ist, wer bei welcher Übung wie viele Punkte geholt hat, ist sicher in einem gewissen Masse normal, wurde aber mit den Schülerinnen und Schülern trotzdem einige Male thematisiert. Im Vergleich zu einem Einzelsetting konnte etwas weniger auf den individuellen Stand eines jeden Kindes eingegangen werden. In der Literatur wird ein individuell anpassbares Trainingsniveau als eine der Gelingensbedingungen für erfolgreiches AG-Training angesehen (Buschkuehl, 2007). Bei der Planung und Anpassung des Trainings wurde darauf Rücksicht genommen und aus diesem Grund einige Übungen mit den Kindern einzeln durchgeführt.

Die Tatsache, dass im MEMO-Training der restitutive und der kompensatorische Ansatz vereint werden, machen es zu einem abwechslungsreichen Programm. In der Literatur wird jedoch vor allem auf die Effektivität von kompensatorischen Gedächtnistrainings hingewiesen. Konrad und Bernhard (2007) beispielsweise beurteilen das Erlernen von Gedächtnisstrategien als sinnvoll und gewinnbringend. Ob das Arbeitsgedächtnis veränderbar ist, zweifeln Gathercole und Alloway (2008) an. Diese Ansicht wird jedoch bis heute kontrovers diskutiert. Everts und Ritter (2013) konnten in ihrer Studie zum MEMO-Training zeigen, dass sich durch das Erlernen von Gedächtnisstrategien, in Kombination mit restitutiven Übungen, Verbesserungen im Arbeitsgedächtnis erreichen lassen (vgl. Kapitel 2.3.3.2) Werden die Resultate der Gedächtnisleistungstests der vorliegenden Arbeit betrachtet, lässt sich ebenfalls feststellen, dass sich bei den Aufgaben *Zahlen nachsprechen* und denen zum *visuell-räumlichen Gedächtnis* Verbesserungen gezeigt haben (vgl. Kapitel 4.1).

5.3 Kritische Reflexion der Ergebnisse

5.3.1 Ergebnisse des Vor- und Nachtests

Die dargestellten Ergebnisse in Kapitel 4.1 zeigen interessante Resultate. Auffällig ist, dass sich alle vier Schülerinnen und Schüler bei den Übungen *Zahlen nachsprechen vorwärts* und *visuell-räumliches Gedächtnis vorwärts* teilweise signifikant verbessert haben. Beim *Zahlen nachsprechen rückwärts* hat jedoch keine Steigerung stattgefunden. Auch bei der Übung zum *visuell-räumlichen Gedächtnis rückwärts* zeigen sich kaum Verbesserungen im Schwierigkeitsgrad. Werden die Ergebnisse der beiden Tests *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts* zusammengerechnet und ausgewertet, so wie dies beim Test HAWIK IV getan wird, zeigt sich bei allen vier Schülerinnen und Schülern eine Verbesserung in der Arbeitsgedächtnisleistung. Das Gleiche gilt für die zusammengerechneten Ergebnisse der beiden Teile des Tests für das *visuell-räumliche Gedächtnis vorwärts und rückwärts*.

Interessant ist es aber auch, die beiden Teile jeweils getrennt zu betrachten. Gemäss der Literatur muss nämlich zwischen der Kapazität der einfachen Gedächtnisspanne (dem Kurzzeitgedächtnis) und der Arbeitsgedächtnisspanne unterschieden werden (Heidler, 2013). Für die Interpretation der Ergebnisse ist es also wichtig zu wissen, dass sowohl der Teilttest *Zahlen nachsprechen vorwärts*, wie auch der Test

für das *visuell-räumliche Gedächtnis vorwärts*, eigentlich vor allem die einfache Gedächtnisspanne, sprich das Kurzzeitgedächtnis, testen. Gemäss Wechsler (1987) zitiert nach Heidler (2013), werden zur Erfassung des KZG genau solche Zahlenspannentests durchgeführt.

Um die Arbeitsgedächtnisspanne zu messen, muss während die Anzahl Informationen behalten wird, eine weitere Verarbeitungsoperation ausgeführt werden (Daneman & Carpenter, 1980, zitiert nach Heidler, 2013). Bezogen auf die durchgeführten Übungen ist dies beim *Zahlen nachsprechen rückwärts* und bei der Aufgabe zum *visuell-räumlichen Gedächtnis rückwärts* der Fall. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich die vorgegebenen Informationen merken, sie manipulieren und anschliessend in umgekehrter Reihenfolge wiedergeben. Es kann also gefolgert werden, dass sich zwar die einfache Gedächtnisspanne der Schülerinnen und Schüler im durchgeführten Projekt durch das Training offenbar verbessert haben, bei der Arbeitsgedächtnisspanne jedoch keine bedeutsamen Unterschiede zwischen dem Vor- und dem Nachtest zu sehen sind. Büttner et al. (2010) verweisen in diesem Zusammenhang auf verschiedene Studien, welche das Arbeitsgedächtnis als nicht trainierbar beschreiben.

Eine Verbesserung der Leistung ist auch bei der Aufgabe zu den Fremdwörtern festzustellen. A. und E. haben während ihren Interviews erklärt, sie hätten jeweils eine der erlernten Strategien aus dem MEMO-Training angewendet, wohingegen Y. und T. eigene Strategien hatten. Bei A. kann man davon ausgehen, dass sich ihre Strategien bewährt haben, denn sie erreichte deutlich mehr Punkte. Bei E. ist dies nicht der Fall. Für T. und Y. haben sich ihre eigenen Strategien bewährt, denn beide wussten beim Nachtest mehr Wörter als beim Vortest.

Dennoch gilt es kritisch zu sein und zu hinterfragen, inwiefern allenfalls die Wörter einfacher waren. Es könnte auch sein, dass sie durch das regelmässige Gedächtnistraining an Selbstvertrauen in diesem Bereich gewonnen haben und so ein besseres Resultat erzielten. Gleichzeitig würde das bessere Resultat bei den Fremdwörtern auch für eine allgemeine Verbesserung ihrer Gedächtnisleistung sprechen, was zu ihren restlichen Resultaten passen würde.

Obwohl sich gemäss den Resultaten der vorliegenden Arbeit die einfache Gedächtnisspanne verbessert hat, muss darauf hingewiesen werden, dass bei der Studie zum MEMO-Training von Everts und Ritter (2013) keine signifikante Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses nachgewiesen werden konnte. Gleichzeitig zitieren Everts und Ritter aber eine Studie von Lepach et al. (2003), welcher durch die regelmässige Anwendung von Gedächtnisstrategien eine Verbesserung nachweisen konnte. Wie in Kapitel 2.2.6.2 beschrieben, finden sich in der Literatur viele widersprüchliche Aussagen zur Trainierbarkeit des Arbeitsgedächtnisses und des Gedächtnisses allgemein.

Die ausgewerteten Daten des durchgeführten Projekts weisen darauf hin, dass Verbesserungen der Gedächtnisleistungen durchaus möglich sind.

5.3.2 Ergebnisse aus den Interviews zum Strategiegebrauch

Bei der Auswertung der Interviews zeigte sich, dass alle vier Schülerinnen und Schüler über eine oder mehrere Strategien verfügen, um Fremdwörter zu lernen. Diese stammen vor allem aus dem schulischen Kontext oder wurden von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben. Gedächtnisstrategien, wie sie die Kinder im Training erlernten, wendete bei der Ersterfassung niemand bewusst an. Dies änderte sich jedoch bei der Abschlusserfassung. Sowohl E. wie auch A. haben Strategien des MEMO-Trainings selbstständig angewendet (vgl. Kapitel 4.2). Everts und Ritter (2013) weisen darauf hin, dass sich für das Lernen von Fremdwörtern beispielsweise der Ähnlichkeitstrick eignen würde. Aus meiner Sicht bietet sich zudem der Papageientrick an und auch Büttner et al. (2010) nennen Wiederholungsstrategien als sinnvoll um Vokabeln zu üben.

Um sich die Namen einer bestimmten Anzahl Seen zu merken, hatten die vier Schülerinnen und Schüler bei der Ersterfassung zwar die eine oder andere Idee, jedoch waren sie selber unsicher, inwiefern diese

wirklich gewinnbringend angewendet werden können. Es fiel ihnen schwer, ihre möglichen Vorgehensweisen verständlich zu erklären. Dass alle vier Kinder bei der Abschlusserfassung auf die Idee kamen, den Ähnlichkeitstrick anzuwenden, war erfreulich. Als ich nach spontanen Ideen für Ähnlichkeiten fragte, kamen jedoch keine. Obwohl die Schülerinnen und Schüler anscheinend in der Lage sind, den sinnvollsten Trick auszuwählen, wäre vermutlich bei der konkreten Anwendung trotzdem Unterstützung nötig.

Um sich bei Hörverständnisaufgaben möglichst viele Informationen zu merken, würden zwei Kinder Notizen machen. Diese Strategie wurde ihnen in der Schule beigebracht. Ansonsten hatten sie diesbezüglich keine Ideen. Bei der Abschlusserfassung nach dem Training kam nur von zwei Schülerinnen und Schülern der Vorschlag, den Fernsehtrick anzuwenden. Bei allen vier war der Fernsehtrick nicht sehr beliebt, da es ihnen bei den Trainings jeweils relativ schwerfiel, sich auf diese Art und Weise die Informationen zu merken. Sinnvoll wäre sicher, den Fernsehtrick auch im Alltag zu trainieren, wenn beispielsweise mehrere aufeinanderfolgende Aufträge gegeben werden. Stellen sich die Schülerinnen und Schüler die Aufträge auf ihrem inneren Fernseher vor, wäre es für sie möglicherweise einfacher, diese zu korrekt auszuführen. Die vollständige Ausführung solcher mehrteiliger Aufgaben fällt Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsgedächtnisdefiziten besonders schwer (Gathercole & Alloway, 2007).

Das Vergleichen der Bearbeitungsstrategien für die gestellten drei Aufgaben zeigte, dass einige der Schülerinnen und Schüler bereits in der Lage sind, erlernte Strategien spontan anzuwenden. Dies deckt sich mit der Aussage von Everts und Ritter (2013), dass die Kinder in diesem Alter ein genügend gut ausgebildetes Metagedächtnis haben sollten. Um dieses zu trainieren, wurde während den Sequenzen immer wieder darüber gesprochen, warum welcher Trick für welche Aufgabe sinnvoll wäre.

Nach diesen zusammenfassenden Darstellungen und Diskussion der Ergebnisse, wird im nächsten Kapitel auf die individuelle Zielerreichung jeder Schülerin und jedes Schülers eingegangen.

5.3.3 Zielerreichung

5.3.3.1 Schülerin A.

Obwohl A. sich während der Trainings oft von den anderen Schülerinnen und Schülern, sowie von eigenen Gedanken, ablenken liess, ist bei ihr eine klare Verbesserung der Leistung zu erkennen. Dies könnte teilweise auf den immer gleichen Ablauf des Trainings zurückzuführen sein, welcher A. mit der Zeit Sicherheit gab. Bekannte Strukturen sind für A. im Alltag und in der Schule sehr wichtig. Erst in einer vertrauten Umgebung kann sie sich auf neue Inhalte einlassen und diese erfolgreich bearbeiten. Aus diesem Grund hätte durch eine Verlängerung des Trainings mit grosser Wahrscheinlichkeit auch das Teilziel 3, sich in der Gruppe zu konzentrieren, weitgehend erreicht werden können.

Dass sich A. nicht mehr an den Begriff „Ähnlichkeitstrick“ erinnern konnte, jedoch noch wusste, wie der Trick funktionierte, lässt sich vermutlich auf A.'s sprachliche Schwierigkeiten zurückführen. „Ähnlichkeit“ ist zudem ein Begriff, welcher sich nicht in A.'s aktivem Wortschatz befindet und deshalb nur schwer abrufbar ist.

5.3.3.2 Schülerin E.

E. schien während den Trainings öfter gedanklich abwesend. Diese Abgelenktheit trug gewiss dazu bei, dass es ihr Mühe bereitete, sich die Tricks zu merken oder zu erklären. Bei den jeweiligen Wiederholungsrunden am Anfang einer Sequenz meldete sich E. nur, um den Papageientrick zu beschreiben. Vermutlich, weil sie sich ganz sicher war, wie dieser funktioniert. Bei der

Abschlusserfassung war der Papageientrick der einzige, den sie erklären konnte. Während den Aufgaben zu den Tricks, bemühte sich E. jedoch meist, alles richtig zu machen. Ihre stete Bemühtheit trug möglicherweise ebenfalls zu den verbesserten Leistungen bei.

Dass E. ihr Teilziel 3, sich aktiv an Gesprächen zu beteiligen, nur teilweise erreicht hat, könnte daran liegen, dass sie sich trotz der kleinen Gruppe nicht traute, etwas Falsches zu sagen. Bei Diskussionen rund um den Ähnlichkeitstrick wusste E., dass es kein Falsch oder Richtig gibt, was ihr scheinbar den Mut gab, eigene Ideen einzubringen.

5.3.3.3 Schüler T.

Wie auch im Klassenverband, fiel es T. in der Kleingruppe schwer, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Dies gelang ihm oft nur im Einzelsetting und teilweise in der Zweiergruppe mit Y. zusammen. Diese Unkonzentriertheit könnte dazu beigetragen haben, dass er, bei den Gesprächen zum Thema „Welche Tricks passen zu welcher Aufgabe“, nicht gut aufgepasst hat. Sein Meta-Gedächtnis wurde also während der Sequenzen nur wenig trainiert und so erstaunt es nicht, dass es ihm in der Abschlusserfassung schwerfiel, den gestellten Aufgaben einen passenden Trick zuzuordnen.

Trotz der teilweise unkonzentrierten Phasen während der Trainings zeigen die Resultate von T. gleichbleibende oder bessere Leistungen nach dem Programm. Ähnlich wie bei A., ist es für T. hilfreich, wenn er eine Situation oder Aufgabe bereits kennt. Dies war beim Nachtest der Fall, was die Ergebnisse zusätzlich positiv beeinflusst haben könnte.

5.3.3.4 Schüler Y.

Bei Y. konnte in den vergangenen Monaten immer wieder beobachtet werden, dass er gut auf Einzel- oder Kleingruppensettings anspricht. Er traute sich öfter zu fragen, beteiligte sich und profitierte von den durchgeführten Trainingssequenzen. Dies widerspiegelt sich schliesslich in seinen guten Leistungen beim Nachtest. Auch Everts und Ritter (2013) weisen bei der kritischen Betrachtung ihrer Studie darauf hin, dass mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung während der Trainingszeit die Resultate beeinflusst haben könnten.

Auch Y.'s Meta-Gedächtnis scheint gefördert worden zu sein, denn er konnte die Fragen rund um die erlernten Strategien meist ohne Mühe beantworten. Ob er die erlernten Strategien jedoch auch im Alltag und in der Schule einsetzen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist es erfreulich, Y. seit längerer Zeit wieder einmal motiviert für eine Sache zu erleben.

6 Fazit

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Nach erfolgreicher Trainingsdurchführung und Auswertung lassen sich die drei Unterfragen sowie die Hauptfrage dieser Arbeit wie folgt beantworten:

„Eignet sich das Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013), um eine Kleingruppe im Rahmen von Individuellen Förderlektionen (IF) zu fördern?“

Um das Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013) in einer Kleingruppe durchführen zu können, waren einige Anpassungen nötig (vgl. Kapitel 3.1). Obwohl gleichzeitig mehrere Schülerinnen und Schüler gefördert werden sollten, war es wichtig, die Übungen so adaptiv wie möglich zu erhalten. Diese Bedingung schränkt selbstredend die maximale Grösse der Trainingsgruppe ein. Bis auf die Übungen zum auditiven und visuellen Arbeitsgedächtnis, wo einige Situationen im Einzelsetting erledigt werden mussten, konnten mit den gemachten Anpassungen alle vier Schülerinnen und Schülern gleichzeitig trainiert werden. Es gab sogar Übungen, welche aus meiner Sicht von der Sozialform „Gruppe“ profitierten. Durch die überschaubare Gruppengrösse von vier Kindern konnten Diskussionen und der Ideenaustausch mit nur wenig Steuerung von aussen durchgeführt werden. Die vier Schülerinnen und Schüler empfanden es laut eigenen Aussagen als sehr angenehm, mit anderen Kindern zu trainieren.

Wird angenommen, dass einer schulischen Heilpädagogin drei Lektionen pro Woche in einer Klasse zur Verfügung stehen, ist es deshalb mit den gemachten Anpassungen durchaus möglich, das MEMO-Training durchzuführen. Allenfalls müssten die Minitrainings auf die Klassensituation angepasst oder als Hausaufgaben erledigt werden. Es gilt allerdings zu bedenken, dass die durchführende schulische Heilpädagogin während diesen sechs Wochen Training kaum anderen Aufgaben in der jeweiligen Klasse nachgehen kann.

„Über welche Gedächtnisstrategien verfügen die Schülerinnen und Schüler vor dem MEMO-Training?“

Die geführten Interviews und die Beobachtungen während den Trainingssequenzen offenbarten, dass einige Schülerinnen und Schüler bereits vor dem Training über eigene Strategien verfügten. Diese zu erklären, fiel ihnen jedoch schwer. Manche der vorhandenen Tricks wurden zudem in falschen Situationen oder gänzlich falsch angewendet. Die meisten Kinder hatten eine eigene Strategie für das Erlernen von Fremdwörtern. Vor dem Training verfügten die wenigsten Schülerinnen und Schüler über Tricks oder Strategien, um sich zum Beispiel die Namen von Seen oder die wichtigsten Informationen in einem Hörverständnis zu merken.

Keiner der Gedächtnistricks aus dem MEMO-Training war den Schülerinnen und Schüler vor dem Projekt bekannt. Diese konnten sie sich in dessen Verlauf aber schnell aneignen und übten sie fleissig und motiviert.

Das zweite Interview zeigte deutlich, dass die vier Schülerinnen und Schüler dank dem Training anders an die gestellten Aufgaben herangingen und erlernte Strategien aus dem MEMO-Training anwendeten. Mit entsprechendem Erfolg.

„Inwiefern verbessert sich das Arbeitsgedächtnis durch das Gedächtnisstrategietraining MEMO?“

Der Vergleich von Vor- und Nachtest präsentiert vor allem bei den Aufgaben zur einfachen Gedächtnisspanne klare Verbesserungen. Insofern darf gefolgert werden, dass die erlernten Strategien das Kurzzeitgedächtnis unterstützen. Bei den getesteten vier Kindern, lässt sich jedoch keine signifikante

Veränderung der Arbeitsgedächtnisspanne feststellen. Werden die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Arbeitsgedächtnistraining von Buschkuhl (2007) in die Überlegungen miteinbezogen, lässt sich dieses Ergebnis allenfalls auf drei Faktoren zurückführen: Das individuell anpassbare Trainingsniveau, die Leistungssteigerung ohne Strategien und das adaptive Training. Alle drei Punkte wurden bei den Anpassungen für das Training beachtet, konnten aber nicht immer optimal umgesetzt werden. Die Ergebnisse der Tests entsprechen damit eher den Aussagen der Kritiker zur Trainierbarkeit des Arbeitsgedächtnisses (Büttner, et al., 2010; Gathercole, 2008).

„Verbessern sich die Gedächtnisleistungen von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf durch das Erlernen von Gedächtnisstrategien?“

Die Resultate der durchgeführten Messungen aller vier ausgewählten Schülerinnen und Schüler erlauben es, diese Frage für die in dieser Arbeit vorgestellte Untersuchung mit einem klaren „Ja“ zu beantworten. Abb. 24 zeigt, dass sich nach dem Training bei den meisten Kindern, bis auf den Test *Zahlen nachsprechen rückwärts*, in allen geprüften Bereichen eine positive Veränderung ergeben hat. Eindrückliche Verbesserungen sind vor allem bei den Aufgaben zur einfachen Gedächtnisspanne erkennbar (ZN-V, vis.-räum. G-V und Fremdwörter).

Dass die Kinder beim Nachtest bessere Ergebnisse erreichten, lässt sich unter anderem auf die Art und Weise der Übungen zurückführen, da das Training MEMO sowohl den restitutiven (ein bestimmter

Abb. 24 Verbesserungen im Nachtest in den fünf getesteten Bereichen

Gedächtnisbereich wird trainiert) als auch den kompensatorischen Ansatz (Gedächtnisstrategien werden geübt) kombiniert. Das intensive Trainieren des Gedächtnisses mit Hilfe verschiedener Strategien zeigte bereits nach wenigen Trainingssequenzen Verbesserungen. Diese Erkenntnis folgt aus den Trainingsprotokollen. Kleine Erfolge zu Beginn erfreuten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und motivierten sie dranzubleiben.

Die guten Resultate dürfen aber nicht alleine auf die erlernten Tricks zurückgeführt werden. Ich vermute, dass das sechswöchige Training den Schülerinnen und Schüler generell mehr Selbstbewusstsein gegenüber Gedächtnisaufgaben gegeben hat. Hinzu kommt, dass die Kinder während dieser Zeit mehr Aufmerksamkeit von den Lehrpersonen bekamen. Diese Faktoren haben bestimmt einen positiven Einfluss auf die Resultate gehabt, was auch Everts und Ritter (2013) in ihrer Publikation erwähnen.

Das abschliessende Interview zeigte zudem, dass sich auch das Meta-Gedächtnis der Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt hat. Es fiel ihnen relativ leicht, den gestellten Aufgaben eine passende Gedächtnisstrategie zuzuordnen.

Da das Projekt dieser Arbeit nur in einem kleinen Rahmen durchgeführt wurde, wäre es vermessen allgemeingültige Rückschlüsse zu ziehen. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass durch das MEMO-Training jede und jeder einzelne der vier ausgewählten Schülerinnen und Schüler einen Wissenszuwachs in Bezug auf mögliche Lernstrategien verzeichnen konnte. Ausserdem hatten alle vier Kinder nach dem Training in gewissen Bereichen bessere Gedächtnisleistungen als vorher.

Wie auch Everts und Ritter (2013) gehe ich auf Grund der gemachten Erfahrungen während der Trainingszeit und wegen den positiven Resultaten bei der Abschlusserfassung davon aus, dass das Erlernen von Gedächtnisstrategien mit dem Trainingsprogramm MEMO einen positiven Effekt auf die Gedächtnisleistung hat.

6.2 Persönliches Fazit

Durch diese Masterarbeit erhielt ich die Möglichkeit, mich vertieft mit einem wichtigen Thema auseinanderzusetzen, welchem im schulischen Alltag oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Publikationen zu den Themen Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis und Gedächtnisstrategien verhalf mir zu einem besseren Verständnis für Schülerinnen und Schüler, welche unter Gedächtnisdefiziten leiden. Gleichzeitig gab mir die Literatur viele Ideen mit auf den Weg, wie mit diesen Schwierigkeiten umgegangen werden kann.

Die Führung des Forschungstagebuchs ermöglichte mir, meine Beobachtungen einerseits festzuhalten und andererseits auch zu reflektieren. Die geführten Interviews und die intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Schülerinnen und Schüler gaben mir einen spannenden Einblick in ihr Denken und Handeln.

Das gewählte Handlungsmodell, das Gedächtnisstrategietraining MEMO, ist sich aus meiner Sicht gut geeignet, um die Gedächtnisleistungen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, respektive ihnen Strategien beizubringen, mit etwaigen Defiziten umzugehen.

Ich erachte es als meine Aufgabe als schulische Heilpädagogin, Schülerinnen und Schüler durch solche Trainings zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, mit ihren Schwächen umzugehen. Zudem sollte es aber auch die Aufgabe einer schulischen Heilpädagogin sein, im Rahmen von Beratungen andere Lehrpersonen aufzuklären und sie dabei zu unterstützen, kompensatorische Massnahmen in den Schulalltag einfliessen zu lassen.

Sinnvoll wäre aus meiner Sicht zudem die Einführung einiger Gedächtnisstrategien mit einer ganzen Klasse. Obwohl herausgefunden wurde, dass vor allem leistungsschwache Schülerinnen und Schüler von kompensatorischen Trainings profitieren (Brehmer et al., 2008, zitiert nach Everts und Ritter, 2013), sehe ich es auch für stärkere Schülerinnen und Schüler als Gewinn, verschiedene Strategien zu kennen.

Obwohl ich persönlich den Fokus aktuell auf Unterstützungsmöglichkeiten kompensatorischer Art legen würde, ist es wichtig, die Forschung rund um die Trainierbarkeit und Trainingsmöglichkeiten des Arbeitsgedächtnisses weiterzuerfolgen. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren weitere spannende und wegweisende Studien zu diesem Thema durchgeführt werden.

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre: Meinem Masterarbeitsbegleiter Christian Kaiser für die vielen guten Tipps und Anregungen, meinen Kolleginnen und Kollegen für ihre ermutigenden Worte und die hilfreichen Korrekturen, meiner ganzen Familie für die grosse Unterstützung verschiedenster Art und Weise, insbesondere meinem Mann und meinem kleinen Sonnenschein Julia, und schliesslich den vier Schülerinnen und Schülern für ihr motiviertes Mitmachen, sowie meiner SHP OM für ihre Mitarbeit beim Projekt.

7 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 In Abhängigkeit von der Dauer der Informationsspeicherung im Gedächtnis unterteilt man dieses in das Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZG), das Kurzzeitgedächtnis (KZG) und das Langzeitgedächtnis (LZG). Das häufig zum Kurzzeitgedächtnis gezählte Arbeitsgedächtnis	3
Abb. 2 Taxonomie bekannter Gedächtnissysteme (Abbildung nach Gruber, 2011, S.52). Fett hervorgehoben sind die in dieser Arbeit betrachteten Bereiche.....	5
Abb. 3 Dreikomponentenmodell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley und Hitch (1974). Die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock werden von der Zentralen Exekutiven gesteuert, die wiederum als komplexester Teil des Arbeitsgedächtnisses angesehen wird.....	7
Abb. 4 Darstellung des Mehrkomponentenmodells (Abbildung nach Repovs und Baddeley, 2006, in Buschkuehl, 2007, S. 19). Die übergeordnete Zentrale Exekutive kontrolliert die phonologische Schleife, den episodischen Speicher und den visuell-räumlichen Notizblock.	9
Abb. 5 Veränderung der Arbeitsgedächtniskapazität mit zunehmendem Alter.	10
Abb. 6 Die vier Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Arbeitsgedächtnistraining nach Buschkuehl (2007).	12
Abb. 7 Kategorisierung von Gedächtnisstrategien. In dieser Arbeit spielen vor allem Informationsverarbeitungsstrategien eine Rolle.	14
Abb. 8 Gedächtnisstrategietraining MEMO von Everts und Ritter (2013)	15
Abb. 9 Auswertung der Leistungen in vier Leistungsbereichen vor, unmittelbar nach und sechs Monate nach dem MEMO-Training (rote Balken) resp. der Wartezeit (blaue Balken) nach Everts und Ritter (2013) S. 191	18
Abb. 10 Personenkarten zum Üben des Geschichtentricks. Jeder Person wurde ein Gegenstand zugeordnet und sich eine Geschichte oder Situation dazu ausgedacht. Die Schülerinnen und Schüler durften einander, wenn nötig unterstützen.	29
Abb. 11 Jeder Eisscholle soll eine Ähnlichkeit zugeordnet werden. So glich Eisscholle Nummer 9 gemäss den Schülerinnen und Schülern beispielsweise einem Seepferdchen.	30
Abb. 12 Während des Minitrainings sollten einzelne Situationen dieses Bildes möglichst einfach skizziert werden, um sich später besser an sie zu erinnern.....	31
Abb. 13 Übung für das visuelle Arbeitsgedächtnis: Den Schülerinnen und Schüler wurde mit dem Finger ein Weg rund um die gezeichneten Gegenstände vorgezeigt, welchen sie auf ihrem Arbeitsblatt anschliessend einzeichnen sollten.	32
Abb. 14 Ergebnisse der Übung. Von links nach rechts: Schülerin E., Schüler T., Schülerin A.	34
Abb. 15 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler zum Papageientrick. Von links nach rechts: Schüler T., Schülerin A. und Schülerin E.	35
Abb. 16 Arbeitsblatt "Froschzirkus"; die Frösche werden in einer bestimmten Reihenfolge von der Testleiterin oder dem Testleiter angetippt und das Kind muss die Reihenfolge korrekt nachtippen. ...	36
Abb. 17 Beispiele für Ähnlichkeiten von Schülerin E.....	38
Abb. 18 Skizzen zu jedem Abschnitt einer Geschichte. Links das Dokument des Schülers T., rechts das Dokument des Schülers Y.....	39
Abb. 19 Protokollblatt der Schülerin E.	40
Abb. 20 Ergebnisse des Vor- und Nachtests Schülerin A.	41
Abb. 21 Ergebnisse Vor- und Nachtests Schülerin E.	42
Abb. 22 Ergebnisse des Vor- und Nachtests Schüler T.....	42
Abb. 23 Ergebnisse des Vor- und Nachtests Schüler Y.....	43
Abb. 24 Verbesserungen im Nachtest in den fünf getesteten Bereichen	56

Abb 25 Aufgabenblatt für den Test für das visuell-räumliche Gedächtnis.....	66
Abb 26 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schülerin A.....	87
Abb 27 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schülerin E.	87
Abb 28 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schüler T.	88
Abb 29 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schüler Y.	88

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht über die Gedächtnistricks aus dem MEMO-Training (Everts und Ritter, 2013).	16
Tabelle 2 Zielsystem Schülerin A.....	23
Tabelle 3 Zielsystem Schülerin E.	24
Tabelle 4 Zielsystem Schüler T.	25
Tabelle 5 Zielsystem Schüler Y.	26
Tabelle 6 Übersicht zur Häufigkeit der durchgeführten Tricks. Trainingssequenzen (T1-T6) beinhalteten jeweils das Üben von vier Tricks. Sie wurden durch zusätzliche Minitrainings (M1-M6), in denen ein Trick speziell bearbeitet wurde, ergänzt.	26
Tabelle 7 Kategorisierte und zusammengefasste Antworten aus den geführten Interviews.....	45
Tabelle 8 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schülerin A.	46
Tabelle 9 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schülerin E.....	47
Tabelle 10 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schüler T.	47
Tabelle 11 Beurteilung der Zielerreichung mit Begründung Schüler Y.....	48
Tabelle 12 Ablauf Vortest und Interviewleitfaden für die Ersterfassung	64
Tabelle 13 Ablauf Nachtest und Interviewleitfaden für die Abschlusserfassung	65
Tabelle 14 Kategorien für die Interviews	89

9 Literaturverzeichnis

- Alloway, T. P., 2006. How does working memory work in the classroom?. *Educational Research and Reviews*, 1(4).
- Altrichter, H. & Posch, P., 2007. *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atkinson, R. C. & Shiffrin, R. M., 1968. Human Memory: A Proposed System and its Control Processes. *Psychology of Learning and Motivation*, Issue 2, pp. 89-195.
- Baddeley, A. D., 2000. The episodic buffer: a new component of working memory?. *Trends in Cognitive Sciences*, 11(4), pp. 417-423.
- Baddeley, A. D., 2003. Working memory: looking back and looking forward. *Nature Reviews: Neuroscience*, Band 10, pp. 829-839.
- Baddeley, A. D., 2012. Working Memory: Theories, Models, and Controversies. *Annual Review of Psychology*, Issue 63, pp. 1-29.
- Baddeley, A. D. & Hitch, G., 1974. Working Memory. In: *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory*. New York: Academic Press, pp. 47-89.
- Baddeley, A. D., Thomson, N. & Buchanan, M., 1975. Word length and the structure of short-term memory. *Elsevier*, 6(14), pp. 575-589.
- Benk, F., 2014. *Transfereffekte zweier Arbeitsgedächtnistrainings. auf die kognitive Kontrolle im Vergleich*, Leipzig: Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften.
- Blair, C., 2017. Educating executive function. *WIREs Cognitive Science*, Issue 8.
- Brunsting, M., 2011. *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt Verlag.
- Buschkuehl, M., 2007. *Arbeitsgedächtnistraining: Untersuchungen mit jungen und älteren Erwachsenen*, Bern: Universität Bern.
- Büttner, G., Gold, A. & Hasselhorn, M., 2010. Optimierung von Gedächtnisleistungen – Bedingungen und Interventionen. In: H. Trollenier, W. Lenhard & P. Marx, Hrsg. *Brennpunkte der Gedächtnisforschung*. Göttingen: Hogrefe, pp. 321-334.
- Culley, S., 2010. *Beratung als Prozess: Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Diamond, A., 2012. Activities and Programs That Improve Children's Executive Functions. *Current Directions in Psychological Science*, 5(21), pp. 335-341.
- Diamond, A., 2012. Activities and Programs That Improve Children's Executive Functions. *Current Directions in Psychological Science*, pp. 335-341.
- Diamond, A., 2014. Executive Functions: Insights into Ways to Help More Children Thrive. *Zero to Three*, 35(2), pp. 9-17.
- Everts, R. & Ritter, B., 2013. *Memo, der vergessliche Elefant*. Bern: Huber Verlag.
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P., 2004. Working memory and classroom learning. *Dyslexia Review*, Band 15, pp. 4-9.

- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P., 2007. *Understanding Working Memory - A Classroom Guide*. London: Harcourt Assessment.
- Gathercole, S. E. A. T. P., 2008. *Working Memory and Learning: A practical guide for teachers*. London: Sage.
- Gathercole, S. E. & Lamont, E. A. T. P., 2006. Working Memory in the Classroom. In: S. J. Pickering, Hrsg. *Working Memory and Education*. s.l.:Academic Press, pp. 219-240.
- Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Ambridge, B. & Wearing, H., 2004. The structure of working memory from 4 to 15 years of age.. *Developmental Psychology*, 40(2), pp. 177-190.
- Gruber, T., 2011. *Gedächtnis*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Heidler, M. D., 2013. *Das Arbeitsgedächtnis - Ein Überblick für Sprachtherapeuten, Linguisten und Pädagogen*. Bad Honnef: Hippocampus-Verlag.
- Klingberg, T., 2010. Training and plasticity of working memory. *Trends in Cognitive Science*, Band 14, pp. 317-324.
- Konrad, K. & Bernhart, A., 2007. *Lernstrategien für Kinder*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Logie, R. H., 1995. *Visuo-spatial Working Memory*. Sussex: Lawrence Erlbaum Associates.
- Mayring, P., 2002. *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P., 2010. Qualitative Inhaltsanalyse. In: G. Mey & K. Mruck, Hrsg. s.l.:VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 601-613.
- Petermann, F. & Petermann, U., 2008. *HAWIK-IV*. Bern: Huber.
- Schneider, W., Kron, V., Hünnerkopf, M. & Krajewski, K., 2004. The development of young children's memory strategies: First findings from the Würzburg Longitudinal Memory Study. *Journal of Experimental Child Psychology*, 2(88), pp. 193-209.
- Sodian, B., Eisenbeis, H., Kristen, S. & Thoermer, C., 2010. Gedächtnis, Metagedächtnis und Theory of Mind. In: H. Trollenier, W. Lenhard & P. Marx, Hrsg. *Brennpunkte der Gedächtnisforschung*. Göttingen: Hogrefe, pp. 107-122.
- Thorell, L. B. et al., 2009. Training and transfer effects of executive functions in preschool children. *Developmental Science*, 1(12), pp. 106-113.
- Walk, L. M. & Evers, W. F., 2013. *Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Saale: Wehrfritz GmbH.

Anhang

A Ablauf und Leitfaden Vor- und Nachtest

A.1 Ablauf Vortest und Interviewleitfaden für die Ersterfassung

Zeit	Inhalt	Material
5 min	<p>auditives Arbeitsgedächtnis</p> <p>Hawik Untertest «Zahlen nachsprechen»</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorwärts - rückwärts 	<p>4x Untertest</p> <p>«Zahlen nachsprechen»</p> <p>Protokollbogen</p>
4 min	<p>visuelles-räumliches Arbeitsgedächtnis</p> <p>Wird mit einer Version des Corsi-Block-Tapping-Task (CBTT) getestet. In einer bestimmten Reihenfolge wird auf Punkte gezeigt. Das Kind soll die Reihenfolge nachtippen. Immer 2 gleichlange Beispiele werden gezeigt. Schafft das Kind beide Beispiele einer Anzahl nicht, wird der Test beendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorwärts - rückwärts 	<p>Punkteblatt</p> <p>Protokollbogen</p>
3 min	<p>visuelles Arbeitsgedächtnis / Strategie um Wörter zu lernen</p> <p>Das Kind erhält eine Liste mit 10 Wörter in einer Fremdsprache und hat 3 Minuten Zeit, sich so viele wie möglich einzuprägen. Anschliessend werden dem Kind die 10 Wörter in der Fremdsprache in einer anderen Reihenfolge gezeigt und es soll alle, die es noch übersetzen kann benennen.</p>	<p>10 Wörter</p> <p>Protokollbogen</p>
2 min	<p>Strategieabfrage:</p> <p>Das Kind soll erklären, wie es sich die Wörter gemerkt hat und ob es schon Strategien kennt um Fremdwörter zu lernen.</p>	<p>Aufnahmegerät</p>
3 min	<p>Strategieabfrage:</p> <p>Dem Kind wird die Karte von Österreich mit dessen Seen vorgelegt und das Kind soll erklären, wie es jetzt vorgehen würde, um sich diese Seen zu merken. Kennt es schon Strategien?</p>	<p>Aufnahmegerät</p> <p>Blatt mit Seen</p>
3 min	<p>Strategieabfrage:</p> <p>Dem Kind wird die Situation einer Hörverständnisübung ins Gedächtnis gerufen und es wird gefragt, wie es vorgeht, damit es sich möglichst viele Informationen merken kann und anschliessend Fragen zum Gehörten beantworten kann.</p>	<p>Aufnahmegerät</p>

Tabelle 12 Ablauf Vortest und Interviewleitfaden für die Ersterfassung

A.2 Ablauf Nachtest und Interviewleitfaden für die Abschlusserfassung

Zeit	Inhalt	Material
5 min	<p>auditives Arbeitsgedächtnis</p> <p>Hawik Untertest «Zahlen nachsprechen»</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorwärts - rückwärts 	<p>4x Untertest</p> <p>«Zahlen nachsprechen»</p> <p>Protokollbogen</p>
4 min	<p>Visuelles-räumliches Arbeitsgedächtnis</p>	<p>Punkteblatt</p> <p>Protokollbogen</p>

	<p>Wird mit einer Version des Corsi-Block-Tapping-Task (CBTT) getestet. In einer bestimmten Reihenfolge wird auf Punkte gezeigt. Das Kind soll die Reihenfolge nachtippen.</p> <p>Immer 2 gleichlange Beispiele werden gezeigt. Schafft das Kind beide Beispiele einer Anzahl nicht, wird der Test beendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorwärts - rückwärts 	
3 min	<p>visuelles Arbeitsgedächtnis / Strategie um Wörter zu lernen</p> <p>Das Kind erhält eine Liste mit 10 Wörter in einer Fremdsprache und hat 3 Minuten Zeit, sich so viele wie möglich einzuprägen. Anschliessend werden dem Kind die 10 Wörter in der Fremdsprache in einer anderen Reihenfolge gezeigt und es soll alle, die es noch übersetzen kann benennen.</p>	10 Wörter Protokollbogen
3 min	<p>Allgemeine Fragen zum Strategietraining:</p> <p>Kannst du mir die 5 Strategien, welche wir zusammen geübt haben aufzählen und erklären?</p> <p>Welches ist deine Lieblingsstrategie und warum?</p> <p>Welche Strategie fandst du unnützlich und hat dir gar nicht geholfen, warum?</p>	
2 min	<p>Strategieabfrage:</p> <p>Das Kind soll erklären, wie es sich die Wörter gemerkt hat und ob es schon Strategien kennt um Wörtli zu lernen.</p> <p>Wenn du an die Gedächtnistricks denkst, würdest du einen von denen anwenden? Wenn ja, welchen und warum findest du den geeignet?</p>	Aufnahmegerät
3 min	<p>Strategieabfrage:</p> <p>Dem Kind wird die Karte von Österreich mit dessen Seen vorgelegt und das Kind soll erklären, wie es jetzt vorgehen würde, um sich diese Seen zu merken.</p> <p>Würdest du einen der erlernten Tricks anwenden, um dir die Seen zu merken? Wenn ja, welchen?</p>	Aufnahmegerät Blatt mit Seen
3 min	<p>Strategieabfrage:</p> <p>Dem Kind wird die Situation einer Hörverständnisübung ins Gedächtnis gerufen und es wird gefragt, wie es vorgeht, damit es sich möglichst viele Informationen merken kann und anschliessend Fragen zum Gehörten beantworten kann.</p> <p>Würdest du einen der erlernten Tricks anwenden?</p>	Aufnahmegerät
3min	<p>Allgemeine Fragen zum Strategietraining:</p> <p>Wie fandest du es, dass das Training in der Gruppe durchgeführt wurde? Wärest du lieber die ganze Zeit alleine gewesen?</p> <p>Erzähl mir mal von den Minitrainings.</p> <p>Gibt es etwas was du ändern würdest?</p>	

Tabelle 13 Ablauf Nachtest und Interviewleitfaden für die Abschlusserfassung

B Materialien Vor- und Nachtest

B.1 Test für das visuell-räumliche Gedächtnis

Abb 25 Aufgabenblatt für den Test für das visuell-räumliche Gedächtnis

B.2 Fremdwörter Vortest

Französisch

le midi	der Mittag
la lune	der Mond
voler	fliegen
géant	riesig
la lettre	der Brief
le gant	der Handschuh
arriver	ankommen
hier	gestern
le voyage	die Reise
bientôt	bald

Englisch

empty	leer
the basket	der Korb
before	vorher
the floor	der Boden
the flag	die Fahne
visit	besuchen
the age	das Alter
the journey	die Reise
catch	fangen
the onion	die Zwiebel

B.3 Fremdwörter Nachtest

Französisch

la reine	die Königin
la pluie	der Regen
penser	denken
malade	krank
la fumée	der Rauch
le dîner	das Abendessen
habiter	wohnen
notre	unser
la joie	die Freude
chouette	lässig

Englisch

melt	schmelzen
the spoon	der Löffel
mostly	vor allem
the desk	das Pult

the trip	der Ausflug
hiking	wandern
the beak	der Schnabel
the weight	das Gewicht
leave	verlassen
the store	der Laden

C Protokolle der Vor- und Nachtests (Rohdaten für Diagramme)

C.1 Protokoll Vortest Schülerin A.

Auditives Arbeitsgedächtnis

Zahlen nachsprechen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	0
3	Versuch 1	3 – 4 – 1 – 7	1
	Versuch 2	6 – 1 – 5 – 8	1
4	Versuch 1	8 – 4 – 2 – 3 – 9	0
	Versuch 2	5 – 2 – 1 – 8 – 6	0
5	Versuch 1	3 – 8 – 9 – 1 – 7 – 4	
	Versuch 2	7 – 9 – 6 – 4 – 8 – 3	
6	Versuch 1	5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 3 – 8	
	Versuch 2	9 – 8 – 5 – 2 – 1 – 6 – 3	
7	Versuch 1	1 – 8 – 4 – 5 – 9 – 7 – 6 – 3	
	Versuch 2	2 – 9 – 7 – 6 – 3 – 1 – 5 – 4	
8	Versuch 1	5 – 3 – 8 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 – 9	
	Versuch 2	4 – 2 – 6 – 9 – 1 – 7 – 8 – 3 – 5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 1	1
	Versuch 2	1 – 3	1
2	Versuch 1	3 – 5	1
	Versuch 2	6 – 4	1
3	Versuch 1	5 – 7 – 4	0
	Versuch 2	2 – 5 – 9	0
4	Versuch 1	7 – 2 – 9 – 6	
	Versuch 2	8 – 4 – 9 – 3	
5	Versuch 1	4 – 1 – 3 – 5 – 7	
	Versuch 2	9 – 7 – 8 – 5 – 2	
6	Versuch 1	1 – 6 – 5 – 2 – 9 – 8	
	Versuch 2	3 – 6 – 7 – 1 – 9 – 4	
7	Versuch 1	8 – 5 – 9 – 2 – 3 – 4 – 6	
	Versuch 2	4 – 5 – 7 – 9 – 2 – 8 – 1	
8	Versuch 1	6 – 9 – 1 – 7 – 3 – 2 – 5 – 8	
	Versuch 2	3 – 1 – 7 – 9 – 5 – 4 – 8 – 2	

Visuelles Arbeitsgedächtnis

Reihenfolge nachtippen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	0
5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	0
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	0
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	0
5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	0
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Wörter in einer Fremdsprache

Französisch

<i>Französisch</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Punkte</i>
le midi	der Mittag	1
la lune	der Mond	1

voler	fliegen	0
géant	riesig	0
la lettre	der Brief	0
le gant	der Handschuh	0
arriver	ankommen	1
hier	gestern	0
le voyage	die Reise	0
bientôt	bald	0

C.2 Protokoll Vortest Schülerin E.

Auditives Arbeitsgedächtnis

Zahlen nachsprechen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	1
3	Versuch 1	3 – 4 – 1 – 7	1
	Versuch 2	6 – 1 – 5 – 8	1
4	Versuch 1	8 – 4 – 2 – 3 – 9	0
	Versuch 2	5 – 2 – 1 – 8 – 6	0
5	Versuch 1	3 – 8 – 9 – 1 – 7 – 4	
	Versuch 2	7 – 9 – 6 – 4 – 8 – 3	
6	Versuch 1	5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 3 – 8	
	Versuch 2	9 – 8 – 5 – 2 – 1 – 6 – 3	
7	Versuch 1	1 – 8 – 4 – 5 – 9 – 7 – 6 – 3	
	Versuch 2	2 – 9 – 7 – 6 – 3 – 1 – 5 – 4	
8	Versuch 1	5 – 3 – 8 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 – 9	
	Versuch 2	4 – 2 – 6 – 9 – 1 – 7 – 8 – 3 – 5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 1	1
	Versuch 2	1 – 3	1
2	Versuch 1	3 – 5	1
	Versuch 2	6 – 4	1
3	Versuch 1	5 – 7 – 4	1
	Versuch 2	2 – 5 – 9	1
4	Versuch 1	7 – 2 – 9 – 6	0
	Versuch 2	8 – 4 – 9 – 3	1
5	Versuch 1	4 – 1 – 3 – 5 – 7	0
	Versuch 2	9 – 7 – 8 – 5 – 2	0
6	Versuch 1	1 – 6 – 5 – 2 – 9 – 8	
	Versuch 2	3 – 6 – 7 – 1 – 9 – 4	

7	Versuch 1	8-5-9-2-3-4-6	
	Versuch 2	4-5-7-9-2-8-1	
8	Versuch 1	6-9-1-7-3-2-5-8	
	Versuch 2	3-1-7-9-5-4-8-2	

Visuelles Arbeitsgedächtnis

Reihenfolge nachtippen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	0
	Versuch 2	5	0
5	Versuch 1	6	
	Versuch 2	6	
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	0
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	0
	Versuch 2	5	0
5	Versuch 1	6	
	Versuch 2	6	
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Wörter in einer Fremdsprache

Englisch

Englisch	Deutsch	Punkte
empty	leer	0
the basket	der Korb	1
before	vorher	1
the floor	der Boden	1
the flag	die Fahne	0
visit	besuchen	1
the age	das Alter	1
the journey	die Reise	0
catch	fangen	1
the onion	die Zwiebel	1

C.3 Protokoll Vortest Schüler T.

Auditives Arbeitsgedächtnis

Zahlen nachsprechen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	1
3	Versuch 1	3 – 4 – 1 – 7	1
	Versuch 2	6 – 1 – 5 – 8	1
4	Versuch 1	8 – 4 – 2 – 3 – 9	1
	Versuch 2	5 – 2 – 1 – 8 – 6	1
5	Versuch 1	3 – 8 – 9 – 1 – 7 – 4	0
	Versuch 2	7 – 9 – 6 – 4 – 8 – 3	1
6	Versuch 1	5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 3 – 8	0
	Versuch 2	9 – 8 – 5 – 2 – 1 – 6 – 3	0
7	Versuch 1	1 – 8 – 4 – 5 – 9 – 7 – 6 – 3	
	Versuch 2	2 – 9 – 7 – 6 – 3 – 1 – 5 – 4	
8	Versuch 1	5 – 3 – 8 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 – 9	
	Versuch 2	4 – 2 – 6 – 9 – 1 – 7 – 8 – 3 – 5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 1	1
	Versuch 2	1 – 3	1
2	Versuch 1	3 – 5	1
	Versuch 2	6 – 4	1
3	Versuch 1	5 – 7 – 4	1
	Versuch 2	2 – 5 – 9	1
4	Versuch 1	7 – 2 – 9 – 6	0

	Versuch 2	8-4-9-3	0
5	Versuch 1	4-1-3-5-7	
	Versuch 2	9-7-8-5-2	
6	Versuch 1	1-6-5-2-9-8	
	Versuch 2	3-6-7-1-9-4	
7	Versuch 1	8-5-9-2-3-4-6	
	Versuch 2	4-5-7-9-2-8-1	
8	Versuch 1	6-9-1-7-3-2-5-8	
	Versuch 2	3-1-7-9-5-4-8-2	

Visuelles Arbeitsgedächtnis

Reihenfolge nachtippen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	0
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	0
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	1
6	Versuch 1	7	1
	Versuch 2	7	1
7	Versuch 1	8	0
	Versuch 2	8	0
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	0
5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	0
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	

7	Versuch 1 Versuch 2	8 8	
8	Versuch 1 Versuch 2	9 9	

Wörter in einer Fremdsprache

Französisch

<i>Französisch</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Punkte</i>
le midi	der Mittag	0
la lune	der Mond	0
voler	fliegen	0
géant	riesig	0
la lettre	der Brief	0
le gant	der Handschuh	0
arriver	ankommen	0
hier	gestern	0
le voyage	die Reise	0
bientôt	bald	0

C.4 Protokoll Vortest Schüler Y.

Auditives Arbeitsgedächtnis

Zahlen nachsprechen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	1
3	Versuch 1	3 – 4 – 1 – 7	1
	Versuch 2	6 – 1 – 5 – 8	0
4	Versuch 1	8 – 4 – 2 – 3 – 9	1
	Versuch 2	5 – 2 – 1 – 8 – 6	1
5	Versuch 1	3 – 8 – 9 – 1 – 7 – 4	0
	Versuch 2	7 – 9 – 6 – 4 – 8 – 3	0
6	Versuch 1	5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 3 – 8	
	Versuch 2	9 – 8 – 5 – 2 – 1 – 6 – 3	
7	Versuch 1	1 – 8 – 4 – 5 – 9 – 7 – 6 – 3	
	Versuch 2	2 – 9 – 7 – 6 – 3 – 1 – 5 – 4	
8	Versuch 1	5 – 3 – 8 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 – 9	
	Versuch 2	4 – 2 – 6 – 9 – 1 – 7 – 8 – 3 – 5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 1	1
	Versuch 2	1 – 3	1

2	Versuch 1	3 – 5	1
	Versuch 2	6 – 4	1
3	Versuch 1	5 – 7 – 4	1
	Versuch 2	2 – 5 – 9	1
4	Versuch 1	7 – 2 – 9 – 6	1
	Versuch 2	8 – 4 – 9 – 3	0
5	Versuch 1	4 – 1 – 3 – 5 – 7	0
	Versuch 2	9 – 7 – 8 – 5 – 2	0
6	Versuch 1	1 – 6 – 5 – 2 – 9 – 8	
	Versuch 2	3 – 6 – 7 – 1 – 9 – 4	
7	Versuch 1	8 – 5 – 9 – 2 – 3 – 4 – 6	
	Versuch 2	4 – 5 – 7 – 9 – 2 – 8 – 1	
8	Versuch 1	6 – 9 – 1 – 7 – 3 – 2 – 5 – 8	
	Versuch 2	3 – 1 – 7 – 9 – 5 – 4 – 8 – 2	

Visuelles Arbeitsgedächtnis

Reihenfolge nachtippen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	1
	Versuch 2	6	0
6	Versuch 1	7	0
	Versuch 2	7	0
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	0

5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	1
6	Versuch 1	7	0
	Versuch 2	7	0
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Wörter in einer Fremdsprache

Französisch

<i>Französisch</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Punkte</i>
le midi	der Mittag	1
la lune	der Mond	1
voler	fliegen	1
géant	riesig	1
la lettre	der Brief	0
le gant	der Handschuh	1
arriver	ankommen	0
hier	gestern	0
le voyage	die Reise	0
bientôt	bald	0

C.5 Protokoll Nachtest Schülerin A.

Auditives Arbeitsgedächtnis

Zahlen nachsprechen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	1
3	Versuch 1	3 – 4 – 1 – 7	1
	Versuch 2	6 – 1 – 5 – 8	1
4	Versuch 1	8 – 4 – 2 – 3 – 9	0
	Versuch 2	5 – 2 – 1 – 8 – 6	0
5	Versuch 1	3 – 8 – 9 – 1 – 7 – 4	
	Versuch 2	7 – 9 – 6 – 4 – 8 – 3	
6	Versuch 1	5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 3 – 8	
	Versuch 2	9 – 8 – 5 – 2 – 1 – 6 – 3	
7	Versuch 1	1 – 8 – 4 – 5 – 9 – 7 – 6 – 3	
	Versuch 2	2 – 9 – 7 – 6 – 3 – 1 – 5 – 4	
8	Versuch 1	5 – 3 – 8 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 – 9	
	Versuch 2	4 – 2 – 6 – 9 – 1 – 7 – 8 – 3 – 5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 1	1
	Versuch 2	1 – 3	1
2	Versuch 1	3 – 5	1
	Versuch 2	6 – 4	1
3	Versuch 1	5 – 7 – 4	0
	Versuch 2	2 – 5 – 9	0
4	Versuch 1	7 – 2 – 9 – 6	
	Versuch 2	8 – 4 – 9 – 3	
5	Versuch 1	4 – 1 – 3 – 5 – 7	
	Versuch 2	9 – 7 – 8 – 5 – 2	
6	Versuch 1	1 – 6 – 5 – 2 – 9 – 8	
	Versuch 2	3 – 6 – 7 – 1 – 9 – 4	
7	Versuch 1	8 – 5 – 9 – 2 – 3 – 4 – 6	
	Versuch 2	4 – 5 – 7 – 9 – 2 – 8 – 1	
8	Versuch 1	6 – 9 – 1 – 7 – 3 – 2 – 5 – 8	
	Versuch 2	3 – 1 – 7 – 9 – 5 – 4 – 8 – 2	

A. hat jeweils die erste Zahl noch richtig gemacht, aber dann die beiden anderen den falschen Weg – anstatt 5 – 7 – 4 sagte sie 5 – 4 – 7.

Visuelles Arbeitsgedächtnis*Reihenfolge nachtippen vorwärts*

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	1
6	Versuch 1	7	1
	Versuch 2	7	0
7	Versuch 1	8	1
	Versuch 2	8	0
8	Versuch 1	9	1
	Versuch 2	9	0

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1

2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	0
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	0
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Wörter in einer Fremdsprache

Französisch

<i>Französisch</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Punkte</i>
la reine	die Königin	0
la pluie	der Regen	1
penser	denken	0
malade	krank	1
la fumée	der Rauch	1
le dîner	das Abendessen	1
habiter	wohnen	1
notre	unser	1
la joie	die Freude	1
chouette	lässig	1

C.6 Protokoll Nachtest Schülerin E.

Auditives Arbeitsgedächtnis

Zahlen nachsprechen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	1
3	Versuch 1	3 – 4 – 1 – 7	1
	Versuch 2	6 – 1 – 5 – 8	1
4	Versuch 1	8 – 4 – 2 – 3 – 9	1
	Versuch 2	5 – 2 – 1 – 8 – 6	1
5	Versuch 1	3 – 8 – 9 – 1 – 7 – 4	0
	Versuch 2	7 – 9 – 6 – 4 – 8 – 3	1

6	Versuch 1	5-1-7-4-2-3-8	0
	Versuch 2	9-8-5-2-1-6-3	0
7	Versuch 1	1-8-4-5-9-7-6-3	
	Versuch 2	2-9-7-6-3-1-5-4	
8	Versuch 1	5-3-8-7-1-2-4-6-9	
	Versuch 2	4-2-6-9-1-7-8-3-5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2-1	1
	Versuch 2	1-3	1
2	Versuch 1	3-5	1
	Versuch 2	6-4	1
3	Versuch 1	5-7-4	1
	Versuch 2	2-5-9	1
4	Versuch 1	7-2-9-6	1
	Versuch 2	8-4-9-3	0
5	Versuch 1	4-1-3-5-7	0
	Versuch 2	9-7-8-5-2	0
6	Versuch 1	1-6-5-2-9-8	
	Versuch 2	3-6-7-1-9-4	
7	Versuch 1	8-5-9-2-3-4-6	
	Versuch 2	4-5-7-9-2-8-1	
8	Versuch 1	6-9-1-7-3-2-5-8	
	Versuch 2	3-1-7-9-5-4-8-2	

Visuelles Arbeitsgedächtnis

Reihenfolge nachtippen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	0
	Versuch 2	6	1
6	Versuch 1	7	1
	Versuch 2	7	1
7	Versuch 1	8	0
	Versuch 2	8	1
8	Versuch 1	9	1
	Versuch 2	9	0

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	0
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	1
	Versuch 2	6	0
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Wörter in einer Fremdsprache**Englisch**

<i>Englisch</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Punkte</i>
melt	schmelzen	1
the spoon	der Löffel	1
mostly	vor allem	0
the desk	das Pult	0
the trip	der Ausflug	0
hiking	wandern	0
the beak	der Schnabel	1
the weight	das Gewicht	1
leave	verlassen	1
the store	der Laden	1

C.7 Protokoll Nachtest Schüler T.**Auditives Arbeitsgedächtnis***Zahlen nachsprechen vorwärts*

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	1

3	Versuch 1	3-4-1-7	1
	Versuch 2	6-1-5-8	1
4	Versuch 1	8-4-2-3-9	1
	Versuch 2	5-2-1-8-6	1
5	Versuch 1	3-8-9-1-7-4	1
	Versuch 2	7-9-6-4-8-3	1
6	Versuch 1	5-1-7-4-2-3-8	1
	Versuch 2	9-8-5-2-1-6-3	0
7	Versuch 1	1-8-4-5-9-7-6-3	0
	Versuch 2	2-9-7-6-3-1-5-4	0
8	Versuch 1	5-3-8-7-1-2-4-6-9	
	Versuch 2	4-2-6-9-1-7-8-3-5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2-1	1
	Versuch 2	1-3	1
2	Versuch 1	3-5	1
	Versuch 2	6-4	1
3	Versuch 1	5-7-4	1
	Versuch 2	2-5-9	1
4	Versuch 1	7-2-9-6	0
	Versuch 2	8-4-9-3	0
5	Versuch 1	4-1-3-5-7	
	Versuch 2	9-7-8-5-2	
6	Versuch 1	1-6-5-2-9-8	
	Versuch 2	3-6-7-1-9-4	
7	Versuch 1	8-5-9-2-3-4-6	
	Versuch 2	4-5-7-9-2-8-1	
8	Versuch 1	6-9-1-7-3-2-5-8	
	Versuch 2	3-1-7-9-5-4-8-2	

Visuelles Arbeitsgedächtnis

Reihenfolge nachtippen vorwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	0
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	1

	Versuch 2	6	1
6	Versuch 1	7	0
	Versuch 2	7	1
7	Versuch 1	8	0
	Versuch 2	8	0
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	0
	Versuch 2	5	0
5	Versuch 1	6	
	Versuch 2	6	
6	Versuch 1	7	
	Versuch 2	7	
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Wörter in einer Fremdsprache

Französisch

<i>Französisch</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Punkte</i>
la reine	die Königin	1
la pluie	der Regen	0
penser	denken	0
malade	krank	0
la fumée	der Rauch	0
le dîner	das Abendessen	1
habiter	wohnen	1
notre	unser	0
la joie	die Freude	1
chouette	lässig	0

C.8 Protokoll Nachtest Schüler Y.

Auditives Arbeitsgedächtnis*Zahlen nachsprechen vorwärts*

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 9	1
	Versuch 2	4 – 6	1
2	Versuch 1	3 – 8 – 6	1
	Versuch 2	6 – 1 – 2	1
3	Versuch 1	3 – 4 – 1 – 7	1
	Versuch 2	6 – 1 – 5 – 8	1
4	Versuch 1	8 – 4 – 2 – 3 – 9	1
	Versuch 2	5 – 2 – 1 – 8 – 6	1
5	Versuch 1	3 – 8 – 9 – 1 – 7 – 4	1
	Versuch 2	7 – 9 – 6 – 4 – 8 – 3	0
6	Versuch 1	5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 3 – 8	1
	Versuch 2	9 – 8 – 5 – 2 – 1 – 6 – 3	0
7	Versuch 1	1 – 8 – 4 – 5 – 9 – 7 – 6 – 3	0
	Versuch 2	2 – 9 – 7 – 6 – 3 – 1 – 5 – 4	0
8	Versuch 1	5 – 3 – 8 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 – 9	
	Versuch 2	4 – 2 – 6 – 9 – 1 – 7 – 8 – 3 – 5	

Zahlen nachsprechen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Zahlenfolge	Punkte
1	Versuch 1	2 – 1	1
	Versuch 2	1 – 3	1
2	Versuch 1	3 – 5	1
	Versuch 2	6 – 4	1
3	Versuch 1	5 – 7 – 4	1
	Versuch 2	2 – 5 – 9	1
4	Versuch 1	7 – 2 – 9 – 6	1
	Versuch 2	8 – 4 – 9 – 3	0
5	Versuch 1	4 – 1 – 3 – 5 – 7	1
	Versuch 2	9 – 7 – 8 – 5 – 2	0
6	Versuch 1	1 – 6 – 5 – 2 – 9 – 8	0
	Versuch 2	3 – 6 – 7 – 1 – 9 – 4	0
7	Versuch 1	8 – 5 – 9 – 2 – 3 – 4 – 6	
	Versuch 2	4 – 5 – 7 – 9 – 2 – 8 – 1	
8	Versuch 1	6 – 9 – 1 – 7 – 3 – 2 – 5 – 8	
	Versuch 2	3 – 1 – 7 – 9 – 5 – 4 – 8 – 2	

Visuelles Arbeitsgedächtnis*Reihenfolge nachtippen vorwärts*

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1

	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	1
5	Versuch 1	6	1
	Versuch 2	6	0
6	Versuch 1	7	1
	Versuch 2	7	1
7	Versuch 1	8	0
	Versuch 2	8	1
8	Versuch 1	9	1
	Versuch 2	9	0

Reihenfolge nachtippen rückwärts

Aufgabe	Versuch	Anzahl Punkte	Punkte
1	Versuch 1	2	1
	Versuch 2	2	1
2	Versuch 1	3	1
	Versuch 2	3	1
3	Versuch 1	4	1
	Versuch 2	4	1
4	Versuch 1	5	1
	Versuch 2	5	0
5	Versuch 1	6	1
	Versuch 2	6	1
6	Versuch 1	7	0
	Versuch 2	7	0
7	Versuch 1	8	
	Versuch 2	8	
8	Versuch 1	9	
	Versuch 2	9	

Wörter in einer Fremdsprache

Französisch

<i>Französisch</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Punkte</i>
la reine	die Königin	1
la pluie	der Regen	1
penser	denken	0
malade	krank	1
la fumée	der Rauch	1
le dîner	das Abendessen	1
habiter	wohnen	1

notre	unser	1
la joie	die Freude	1
chouette	lässig	0

D Diagramme Schwierigkeitsgrad

Da bei den Tests *Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts*, sowie bei denen zum visuell-räumlichen Gedächtnis jeweils zwei Aufgaben mit gleicher Schwierigkeitsstufe durchgeführt wurden, lassen sich zudem diese interessanten Diagramme erstellen.

Es wird kann sichtbar gemacht werden, dass sich einige der Schülerinnen und Schüler gemäss der reinen Punktzahl zwar verbessert haben, jedoch auf der gleichen Schwierigkeitsstufe geblieben sind.

Abb 26 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schülerin A.

Abb 27 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schülerin E.

Abb 28 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schüler T.

Abb 29 Veränderung der Schwierigkeitsstufe Schüler Y.

E Interviews

E.1 Legende der gebildeten Kategorien

Kategorie	Inhalt
1	Strategien um Fremdwörter zu lernen vor dem Training
2	Strategien um die Namen von Seen auswendig zu lernen vor dem Training
3	Strategien um sich Informationen aus einem Hörverständnis zu merken vor dem Training
4	Strategien um Fremdwörter zu lernen nach dem Training
5	Strategien um die Namen von Seen auswendig zu lernen nach dem Training
6	Strategien um sich Informationen aus einem Hörverständnis zu merken nach dem Training
7	Wissen um erlernte Gedächtnistricks
8	Funktionsweise der fünf erlernten Gedächtnistricks
9	Präferenzen unter den fünf Gedächtnistricks
10	Trainingsrückmeldung allgemein
11	Minitrainings

Tabelle 14 Kategorien für die Interviews

E.2 Transkripte der Ersterfassung

E.2.1 Schülerin A.

- I: Also, meine erste Frage wäre nämlich: Kannst du mir erklären wie du Franzwörtli lernst?
- A: Ich lerne mit Kärtli (Karteikarten) oder in einem Heft mit Aufschreiben oder so verdecken und..
- I: Mmmh, und wenn du ähm, wenn du eine Prüfung hast, machst du dann alle drei Sachen oder lernst du nur mit Kärtli oder...
- A: Entweder mit Kärtli oder mit Heft.
- I: Und immer alleine?
- A: Ja.
- I: Und wie oft musst du üben? Was denkst du?
- A: Wenn jetzt zum Beispiel am Freitag der Test ist, dann lerne ich ab Montag jeden Nachmittag.
- I: Gut, und dann machst du einfach die Kärtli einmal durch?
- A: Ja.
- I: Sagst du die Wörtli laut oder sagst du die für dich im Kopf?
- A: Für mich oder laut.
- I: Also eher für dich oder eher im Kopf?
- A: ...
- I: Kommt nicht so drauf an? Manchmal fragt dich jemand ab?
- A: Ja.
- I: Super. Dann...habe ich ja vorhin gesagt, ihr habt das Thema Schweiz. Das hier (Karte) ist jetzt aber Österreich und Österreich hat lustige Seen. Zum Beispiel den Fuschlsee und den

- Mondsee und den Attersee und so weiter, wenn du dir jetzt diese zehn Seen merken müsstest, wenn du die lernen musst, wie würdest du das machen?
- A: Einfach auf das Blatt schauen.
- I: Mmmh...
- A: Dann verdecken... oder ich mache Kärtli...
- I: Mmmh...
- A: Zum Beispiel der Obertrumnersee...dann schreibe ich das auf und dann lerne ich das.
- I: Und dann lernst du das mit der Karte oder nur die Kärtli?
- A: Kärtli und wenn die Nummer steht, kann ich schauen.
- I: Ah ok, gut, interessant. Und meine letzte Frage ist einfach so: Ihr hattet ja bei mir oder bei Frau Haller immer wieder so Hörverständnis. Wenn du jetzt eine Geschichte hörst und du musst danach Fragen beantworten, wie merkst du dir die Sachen? Wie kannst du dir am meisten Sachen merken, die du einfach nur hörst?
- A: Keine Ahnung.
- I: Hast du da eine Strategie?
- A: Nein.
- I: Gar nichts? Du hörst einfach zu und versuchst dir die Sachen zu merken?
- A: (nickt)
- I: Gut.

E.2.2 Schülerin E.

- I: Gut, jetzt hast du die (Englischwörter) ja wirklich mega gut gekonnt, kannst du mir erklären, wie du die gelernt hast, dass du die dann so gut konntest nachher?
- E: Ich habe zuerst, also die einfach verdeckt, einfach hier geschaut, nachher habe ich gesagt «basket» dann habe ich gesagt «der Korb» und dann habe ich geschaut ob es richtig ist.
- I: Ja, also die Deutschen hast du abgedeckt und die Englischen hat du angeschaut?
- E: Ja.
- I: Und wie viele Male hast du das gemacht? Weisst du es noch? Ungefähr?
- E: Mmmh, vier fünf Mal.
- I: Hattest du jetzt Zeit. Und wenn du jetzt Zuhause lernen musst für einen Test, machst du das auch so oder hast du noch andere Arten?
- E: Also ich mache es auch so oder mit Kärtchen.
- I: Ja. Wenn du jetzt am Freitag einen Test hast, wann fängst du an mit Lernen?
- E: Nach der Schule, also wenn ich nach Hause gehe.
- I: Also schon am Montag oder am Dienstag oder erst am Donnertag?
- E: Also Montag, Dienstag ... so.
- I: Und dann machst du immer einmal alle durch oder machst du es pro Tag auch mal zweimal oder dreimal?
- E: Dreimal pro Tag.
- I: Dreimal pro Tag, super. Sehr gut. Also wie ich vorhin gesagt habe habt ihr ja eben die Schweiz und jetzt hier hast du Österreich, unser Nachbarland, und in Österreich hat es so lustige Seen Waldersee, Mattsee, Fuschlsee, Mondsee... wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst dir merken wie diese Seen heissen, wie würdest du das machen?
- E: Mmmh...Weiss nicht.

- I: Also du hast dieses Blatt Zuhause und weisst, morgen habe ich nur den See und der ist nicht angeschrieben und ich muss ihn anschreiben. Was würdest du machen?
- E: Also ich mache eigentlich immer..., also drei lerne ich, die da (zeigt auf drei Seen), immer so, bis ich die weiss.
- I: Und du liest sie einfach für dich durch?
- E: Dann sage ich, ich verstehe die nicht und dann damit ich das weiss und dann mache ich das ist der Mondsee, das ist der Fuschlsee, ja...
- I: Und dann wenn du die drei kannst?
- E: Dann mache ich die anderen drei, dann mache ich das mit den anderen drei.
- I: Und irgendwann machst du dann alle oder immer nur drei zusammen?
- E: Ja dann mache ich alle. Und wenn ich es weiss dann...
- I: Super. Gute Strategie. Meine letzte Frage wäre, wenn wir ein Hörverstehen haben in der Schule. Also wenn ihr etwas hört, eine Geschichte oder etwas anderes und du musst dann Fragen beantworten. Wie merkst du dir die Sachen? Damit du dann möglichst viele Fragen beantworten kannst?
- E: Ich schreibe sie auf den Zettel auf, also Notizen.
- I: Und wenn jetzt Frau Haller sagen würde, heute dürft ihr nichts aufschreiben?
- E: Ach, ähm, ..., öhm, ...
- I: Was würdest du dann machen?
- E: (lacht verlegen)
- I: Einfach gut zuhören oder...?
- E: Ja.
- I: Ja das ist dann noch schwierig, wenn man nichts aufschreiben darf.

E.2.3 Schüler T.

- I: Erzähl mir mal, wie lernst du denn Französischwörtli?
- T: Also früher habe ich oft Englisch mit meiner Tante gelernt, weil sie Zeit hatte, jetzt ist sie am Abend am arbeiten und in der Schule und deshalb nicht immer Zuhause. Und dann habe ich gedacht, ähm, habe ich so vorgestern angefangen mit meinem Vater zu lernen.
- I: Ja, und wie macht ihr das, ihr beiden?
- T: Er fragt mich ab und ich muss es wissen, also er fragt mich die Wörter ab, also erst auf Französisch, wenn ich es nicht weiss, sagt ich sage es mir mehrmals, damit ich es mir merken kann.
- I: Ah ok, also du wiederholst es für dich mehrmals? Wie viele Male denn?
- T: So viele Male bis ich es kann.
- I: Schaust du sie auch selber noch an vorher, bevor ihr abfragt oder fragt ihr direkt ab?
- T: Nicht ganz, also ich mache mehr so Quizlet auf dem Handy.
- I: Ah ja, genau, das hat ja immer gut funktioniert.
- T: Ja.
- I: Und schreiben tust du sie auch?
- T: Im Quizlet.
- I: Im Quizlet schreibst du sie. Kannst du gut auf dem Computer schreiben?
- T: Handy.
- I: Auf dem Handy, entschuldigung.
- T: Ich hab das Quizlet auf meinem Handy.

- I: Ah genau, super, sehr gut. Ok, jetzt habt ihr ja in der Klasse Schweizer Geographie als Thema, gell und das ist jetzt eine Karte von Österreich. Und in Österreich gibt es so lustige Seen wie den Fuschlsee und den Mondsee und den Attersee. Wenn du jetzt diese Seen lernen müsstest, wie würdest du das machen?
- T: Jaaaa, also ich hätte sie erst angeschaut, also ich hätte mal die grössten gelernt und dann die kleinen.
- I: Da heisst du würdest sie einfach lesen, wie heisst der See und dann versuchen dir zu merken, welches ist welcher See?
- T: Oder auch die Form erkennen, also die Form des Sees.
- I: Wie hilft dir denn die Form?
- T: Wenn ich zum Beispiel weiss, wie der See aussieht, dann kann ich es mir glaub ich besser merken.
- I: Ok.
- T: Also so in der Art. Ich weiss nicht ganz genau, wie man diese lernen würde.
- I: Also weisst du, es gibt nicht ein richtig und ein falsch, da muss jeder selber rausfinden...
- T: Ja ich weiss, aber ich habe, nicht so ganz so, ich habe nie Seen gelernt.
- I: Das hattet ihr auch noch nicht wirklich, beim Kanton Zürich musstet ihr vor allem Flüsse lernen, da hatte es nur ganz wenige Seen. Gut. Aber du hast gute Ideen, wie man es lernen könnte, super! Und wenn ihr im Deutsch, bei Frau Haller oder auch bei mir, ein Hörverständnis hattet und eine Geschichte gehört habt und dann Fragen beantworten musstet, da warst du ja immer sehr gut, wie merkst du dir da die Sachen, die du hörst?
- T: Ähm, also ich glaube..., es ist ein bisschen schwierig zum erklären, ich habe immer einen Trick, ich glaube ich habe einen Trick gehabt.
- I: Also was für einen Trick? Kannst du es versuchen?
- T: Ja, also ich habe, ich glaube ich habe, also wie ein Hörverständnis?
- I: Also zum Beispiel: Im Radio kommt die Geschichte der roten Zora, die haben wir glaube ich mal gehört, schon etwas länger her, und dann wird dort erzählt, was macht die rote Zora alles, was erlebt sie, wer sind ihre Freunde und so weiter. Nachher musst du Fragen dazu beantworten. Wie kannst du dir die Sachen gut merken?
- T: Ich glaube ich habe die wichtigsten Sachen gespeichert und das was nicht so wichtig war, habe ich halt einfach hingehört.
- I: Also in dem Fall einfach nur im Kopf behalten?
- T: Ja
- I: Nichts aufschreiben oder solche Sachen?
- T: Ich würde nie im Hörverständnis eine Notiz machen. Für das bin ich zu faul.
- I: Ja, wenn es auch geht ohne...
- T: Ja, also ich habe... wenn ich jetzt hier ein Blatt hätte...wenn ich jetzt eine Notiz schreiben müsste, dann wäre nach dem Hörverständnis das ganze Blatt leer. Denn ich höre einfach nur hin.

E.2.4 Schüler Y.

- I: Kannst du mir erklären, wie du die Wörtli gelernt hast? Was hattest du für eine Strategie?
- Y: Also wenn ich sie mir sechs so Mal aufschreibe jedes Wort.
- I: Und schreibst du dir nur das französische oder nur da deutsche Wort auf?
- Y: Meistens das Französische und dann das Deutsche.

- I: Also so nebeneinander, wie du es hier gemacht hast. Und wenn du mal Wörtli lernen musst Zuhause, wie oft machst du das vor einem Test?
- Y: Zwei bis Dreimal.
- I: Am gleichen Tag oder an verschiedenen Tagen?
- Y: An verschiedenen.
- I: Lernst du sie noch anders oder nur mit Aufschreiben?
- Y: Manchmal lese ich sie noch durch. Also ich tu ein Blatt auf die eine Seite und lese sie durch und dann noch die andere Seite.
- I: Und dann liest du zuerst nur die Französischen und dann nur die Deutschen durch?
- Y: Ja.
- I: Gut. Jetzt kommen wir zu einer anderen Art, etwas auswendig zu lernen. Ich habe vorhin erwähnt, ihr müsst jetzt dann bald die Seen und Städte der Schweiz auswendig lernen. Hier hast du jetzt aber die Karte von Österreich. Die haben lustige Seennamen wie den Fuschlsee, den Attersee, den Mondsee und so weiter. Wenn du das jetzt für eine Prüfung auswendig lernen müsstest, wie würdest du das machen?
- Y: Ich würde kleine Kärtchen aufschreiben und sie dann da drauf kleben und sie dann von eins bis zwei und drei immer so auflesen und schauen welcher See das wäre.
- I: Also du würdest sie verdeckt auf das Blatt legen, damit du sie nicht siehst und dann einfach umdrehen. Und was denkst du, wie viele Male müsstest du das machen?
- Y: Schon mehrmals.
- I: Damit du es kannst. Gut. Und dann noch meine letzte Frage: Ihr hattet ja auch schon Hörverständnisse, bei mir oder bei Frau Haller, dann hörst du eine Geschichte zum Beispiel, und musst dann Fragen dazu beantworten. Wie kannst du dir die Sachen am besten merken, die in der Geschichte vorkommen?
- Y: Also ich schreibe mir manchmal Stichwörter auf und merke sie mir und wenn zum Beispiel ein langer Satz kommt, versuche ich mir diesen einfach zu merken.
- I: Und wenn du jetzt nichts aufschreiben darfst?
- Y: Dann weiss ich auch nicht mehr.

E.3 Transkripte der Abschlusserfassung

E.3.1 Schülerin A.

- I: Also, du hast mit den Französischwörtli eine Geschichte gemacht?
- A: Ja.
- I: Kannst du mir dein Vorgehen nochmal kurz erklären, wenn ich dir das Blatt gebe. Wie hast du das gemacht?
- A: Also ich habe das so weggelassen und dann habe ich einfach die Geschichte aufgesagt.
- I: Also zum Beispiel?
- A: Die Königin wohnt im Schloss, es regnet draussen, ich denke, ich bin krank, es raucht, ich gehe Abendessen, ich wohne im Talacher, unser Haus, die Freude und so weiter.
- I: Und wie konntest du dir dann merken, dass die Königin, la reine ist?
- A: Also ich mache wie ein Foto im Gehirn.
- I: Ah du stellst es dir vor, also eigentlich brauchst du den Fernsehtrick auch ein bisschen? Also eine Mischung vom Geschichtentrick und vom Fernsehtrick, toll! Kannst du mir denn kurz wiederholen? Welche fünf Tricks haben wir denn gelernt?
- A: Fernsehtrick, Geschichtentrick, Papageientrick, Zeichentrick und das andere....das Dromedar.

- I: Ja genau, das Dromedar. Sein Name war ja Yusuf, aber was war sein Trick? Weisst du das noch?
- A: Nein.
- I: Der Ähnlichkeitstrick.
Kannst du mir kurz erklären, wie der Fernsehtrick funktioniert hat?
- A: Die Giraffe Lulu, macht die Augen zu, geht los und schaut bei anderen Leuten Fernseh und dann stellt sie es sich vor.
- I: Und wenn du den Fernsehtrick brauchst, was musst du machen?
- A: Ich mache die Augen zu und dann stelle ich es mir vor.
- I: Super. Kannst du mir noch sagen wie der Zeichentrick von der Schnecke Odette funktioniert?
- A: Sie zeichnet auf ein Blatt.
- I: Was denn? Eine ganze Zeichnung? Ein ganze Bild?
- A: Nein, nur etwas...
- I: Also nur einen kleinen Teil. Genau. Der Ähnlichkeitstrick?
- A: Ich weiss nicht.
- I: Das war zum Beispiel der, den wir gebraucht haben bei den Eisschollen. Was haben wir da gemacht?
- A: Memo machte einen Weg.
- I: Genau, er musste dann einen Weg gehen und wie hat er sich gemerkt, wo er durch muss?
- A: Ah, er merkte sich «Was ist das?»
- I: Genau, was ist ähnlich wie das. Der Papageientrick, wie funktioniert der?
- A: Dreimal sagen.
- I: Ja. Und der Geschichtentrick?
- A: Geschichte. Habe ich schon erzählt.
- I: Genau. Hast du einen Lieblingstrick?
- A: Ja. (zeigt auf den Geschichtentrick und den Zeichentrick)
- I: Warum diese beiden?
- A: Einfach.
- I: Die findest du einfach toll?
- A: Ja.
- I: Gibt es einen, den du nicht so gut findest?
- :
- (Zeigt auf den Papageientrick und den Fernsehtrick).
- I: Ah, den Papageientrick und den Fernsehtrick. Die würdest du nicht brauchen?
- A: Nein.
- I: Jetzt hast du mir schon erklärt, wie du dir die Wörtli gemerkt hast, nämlich mit dem Geschichtentrick und dem Fernsehtrick. Hast du das im Unterricht jetzt schon mal so gemacht?
- A: Nein, aber ich versuche es mal.
- I: Ja mach doch das! Wenn ich dir jetzt nochmal dieses Blatt geben würde von den Seen von Österreich. Wie würdest du dir diese jetzt merken? Würde dir einer der Tricks dabei helfen?
- A: Der Papageientrick.
- I: Mit dem Papageientrick....
- A: Oder mit dem Yusuf!
- I: Mit dem Yusuf, was war das schon wieder?
- A: Der Ähnlichkeitstrick.

- I: Siehst du denn hier jetzt gerade etwas Ähnliches? Wenn du dir zum Beispiel den Mondsee merken sollst. Wie kannst du dir das merken?
- A: Ein Mond.
- I: Sieht er denn aus wie ein Mond?
- A: Nein.
- I: Nicht wirklich oder...Wie was sieht er denn aus? Hast du eine Idee?
- A: Nein.
- I: Du hast aber auf jeden Fall recht, das könnte man sich sehr gut mit dem Ähnlichkeitstrick merken. Ich habe dich damals auch gefragt, wenn du ein Hörverständnis hast, wenn du also etwas hörst und dann Fragen beantworten musst. Würdest du jetzt einen von diesen Tricks anwenden, damit du nachher noch weisst, was du gehört hast?
- A: Lulu.
- I: Die Lulu, den Fernsehtrick, super! Ähm, wenn du so zurückdenkst, wie hat dir das Training gefallen?
- A: Gut.
- I: Wie war es für dich, dass wir nicht nur zu zweit waren, sondern in einer Gruppe?
- A: Finde ich toll.
- I: Wieso war das toll?
- A: Keine Ahnung.
- I: Du wärst nicht lieber alleine gewesen?
- A: Nein. Lieber in der Gruppe.
- I: Kannst du mir mal ein wenig von den Minitrainings erzählen mit Frau Metzler? Weil da war ich ja nicht dabei.
- A: Also wir haben nochmal die Möwen gemacht und beschreiben müssen was wir sehen und Lulu-Fernseh und nochmal ein paar Wörter mit einer Geschichte und noch der Papageientrick.
- I: Und das hat gut funktioniert?
- A: Ja.
- I: Und war das zuviel während der Woche auch noch Training?
- A: Nein, ich habe mich gefreut.
- I: Und mit E. zusammen hat das gut geklappt?
- A: Ja.
- I: Gibt es irgendetwas was du am Training anders machen würdest?
- A: Nein.

E.3.2 Schülerin E.

- I: Kannst du mir zuerst mal sagen, welche fünf Tricks wir denn gelernt haben?
- E: Papageientrick, Fernsehtrick, das mit der Schnecke...
- I: Ja genau, was hat die gemacht?
- E: gezeichnet...
- I: Der Zeichentrick genau.
- E: ähm, das Dromedar, ähm...
- I: Den Yusuf, genau. Du kannst mir auch erklären wie der Trick gegangen ist, wenn du nicht mehr weisst wie er hiess.
- E: ähm...

- I: Den haben wir zum Beispiel gebraucht, als wir uns die Eisschollen gemerkt haben.
- E: Äh, der Ähnlichkeitstrick?
- I: Super! Und der letzte?
- E: Ähm, er muss drei Sachen sagen und er muss sie sich merken...also drei...
- I: Mmmh, uns fehlt noch die Elin. Was hatte die für einen Trick? Was war das?
- E: Öhm...
- I: Den haben oft nur wir drei gemacht. A. du und ich.
- E: ...
- I: Wenn ich eine Liste von Wörtli hatte und ihr musstet euch die merken, wie haben wir das immer gemacht?
- E: Ich weiss nicht mehr.
- I: Mit dem Geschichtentrick, erinnerst du dich?
- E: Ja.
- I: Also. Wie der Zeichentrick funktioniert hast du mir schon gesagt, man muss ein Zeichen machen. Kannst du mir noch ein Beispiel nennen? Weisst du noch eines?
- E: ...
- I: Oder kannst du mir den Trick noch ein bisschen besser erklären?
- E: Also von Frau Metzler haben wir so ein Bild bekommen und dann haben wir einen Ballon gezeichnet und gesagt ein Ballon fliegt und so...
- I: Genau, also für eine grosse Szene ein kleines Bild zeichnen. Kannst du mir erklären wie der Fernsehtrick funktioniert hat?
- E: Mmmh...
- I: Den haben wir zum Beispiel letztes Mal gebraucht, als wir uns gemerkt haben, welche Sachen mit K, Memo aus dem Heissluftballon heraus sieht. Erinnerst du dich, wie wir uns das gemerkt haben?
- E: Nicht so...
- I: Wir haben die Augen geschlossen und uns auf dem inneren Fernseher vorgestellt was man hört.
- E: Aha.
- I: Und der Papageientrick? Wie hat der funktioniert?
- E: Als dreimal aufsagen...
- I: Und beim Dromedar? Der Ähnlichkeitstrick?
- E: Mmmmh...das mit den Bergen?
- I: Ja, genau.
- E: Wir haben bei den Bergen aufgeschrieben, was so ähnlich aussieht. Zum Beispiel wie ein Baum.
- I: Sehr gut. Und der Geschichtentrick?
- E: Mmmmh...das ist schwierig mit der Elin.
- I: Mmh, Memo war zum Beispiel mal in den Alpen und dann ist ihm der Rucksack gerissen und ganz vieles ist rausgefallen. Ihr musstet euch dann mit dem Geschichtentrick merken, was ihm rausgefallen ist. Wie habt ihr das gemacht?
- E: Augen schliessen...nein
- I: Die Augen schliessen war beim Fernsehtrick...
- E: ...
- I: Die Gegenstände konntet ihr euch merken, indem ihr eine Geschichte erfindet. Da habt ihr immer abwechslungsweise, du und A., euch eine Geschichte überlegt.

- E: Ah.
- I: Hast du denn einen Lieblingstrick?
- E: Odette und Jonny.
- I: Ok, also der Zeichentrick und der Papageientrick. Hast du die jetzt schon einmal gebraucht im Unterricht?
- E: Ähm. Jonny ein bisschen.
- I: Ja den kann man sicher öfter mal brauchen, genau. Gibt es einen, den du nicht so gerne magst?
- E: Den von Elin.
- I: Ah den Geschichtentrick.
- E: und...ja nur Elin.
- I: Wenn du dir vorher die Englischwörtli merken musstest, wie hast du das gemacht? Hast du da einen von den Tricks gebraucht? Oder hattest du deinen eigenen Trick?
- E: Also ich habe den von Jonny, den Papageientrick gebraucht und jedes Wort fünfmal gesagt. Und als eigener habe ich die abgedeckt und dann zum Beispiel ist «melt» «schmelzen» und dann wenn ich es falsch gesagt habe gehe ich noch mal hoch und dann sage ich es nochmal bis ich es kann.
- I: Gut. Letztes Mal habe ich dir schon das Bild gezeigt von den Seen in Österreich. Könnest du jetzt einen von diesen Tricks brauchen, damit du dir merken kannst, welcher See das wie heisst?
- E: Mmmh...öhm, von ... mmmh ... der Ähnlichkeitstrick.
- I: Ja den würde ich auch nehmen genau. Warum?
- E: Ehm... Weil nicht alle Seen gleich aussehen
- I: Ja, die sind alle ein bisschen anders. Da kann man sich vielleicht überlegen, wie sieht dieser aus oder was könnte das da sein.
- E: Also wenn man hier einen Bogen macht, ist es wie ein Geist.
- I: Genau. Und ich habe dich schon letztes Mal gefragt, wie merkst du dir Informationen aus einem Hörverständnis? Kannst du da einen der Tricks gebrauchen?
- E: ...Ich weiss nicht..
- I: Ok.
Wenn du an die Trainings zurückdenkst, hat es dir gefallen?
- E: Ja.
- I: Wie fandest du es, dass wir es in der Gruppe gemacht haben?
- E: Das fand ich gut.
- I: Warum?
- E: Ich weiss nicht.
- I: Kannst du mir denn ein bisschen von den Minitrainings erzählen? Wie ist das so gelaufen?
- E: Gut, ausser beim letzten Mal, beim Fernsehtrick.
- I: Ja diese Aufgabe war schwierig. Wie hat es mit A. geklappt?
- E: War eigentlich gut.
- I: Gibt es etwas was du am Training ändern würdest?
- E: Mmmh, eigentlich habe ich alles gerne gemacht.

E.3.3 Schüler T.

- I: Kannst du mir kurz wiederholen welche Tricks, dass wir gelernt haben?
- T: Also wir haben den Geschichtentrick, den Fernsehtrick, den Zeichentrick, den Ähnlichkeitstrick, der Dreimal-sagen-trick.
- I: Genau, und was war das für ein Tier?
- T: Ein Papagei.
- I: Also der Papageientrick. Den hast du mir jetzt schon beschrieben – dreimal wiederholen. Kannst du mir den Zeichentrick noch erklären?
- T: Man musste zum Beispiel etwas zeichnen und dann, wenn man zum Beispiel etwas gezeichnet hat, was genau gleich aussieht, aber vielleicht nur ein Teil von diesem Gegenstand..., kann man zeichnen und dann kann man sich an da besser erinnern.
- I: Genau und beim Fernsehtrick?
- T: Da musste man...da musste man...ich habe den vergessen.
- I: Das war beispielsweise als Memo die Ballonfahrt gemacht hat und du musstest dir alle Wörter merken, die mit K angefangen haben. Weisst du noch wie wir das gemacht haben?
- T: (schüttelt den Kopf)
- I: Man stellt sich alles immer auf dem inneren Fernseher vor. Ich glaube das war nicht so dein Lieblingstrick, denn du hast die Augen nie geschlossen.
- T: Ich konnte mich eigentlich ohne geschlossene Augen konzentrieren.
- I: Gut. Der Geschichtentrick?
- T: Da musste man eine Geschichte erfinden, mit den Sachen die vorkamen.
- I: Sehr gut und der Ähnlichkeitstrick?
- T: Wenn zum Beispiel etwas ähnlich aussieht wie das was man sich merken muss, dann ja...
- I: Genau. Hast du einen Lieblingstrick?
- T: (zeigt auf den Zeichentrick)
- I: Den Zeichentrick? Warum?
- T: Weil ich gut zeichnen kann.
- I: Gibt es einen den du nicht nützlich findest und wahrscheinlich nicht anwenden wirst?
- T: (zeigt auf den Papageientrick)
- I: Den Papageientrick. Ja das haben wir gemerkt, dass der dir nicht so gefällt. Die Wörtli, wie hast du die dieses Mal gelernt?
- T: Dieses Mal habe ich sie einfach nicht aufgeschrieben, sondern einfach nur angeschaut.
- I: Hast du einen der Tricks angewendet?
- T: Glaube nicht.
- I: Dann habe ich euch letztes Mal noch diese Karte gezeigt. Wenn du jetzt lernen müsstest, wie diese Seen in Österreich heissen, würdest du einen der Tricks anwenden?
- T: (zeigt auf den Ähnlichkeitstrick)
- I: Den Ähnlichkeitstrick, warum?
- T: Weil ich mir dann vorstellen könnte, nach was es aussieht.
- I: Also wenn du dir jetzt den Mondsee merken möchtest, wie würdest du das machen?
- T: Er sieht aus wie...ok ich finde gerade keine passende Ähnlichkeit.
- I: Ja man müsste sicher etwa überlegen, aber du hast natürlich recht, man könnte sehr gut den Ähnlichkeitstrick brauchen. Wenn du ein Hörverständnis hast und dir die Sachen merken musst, die vorkommen, würdest du da einen der Tricks anwenden?
- T: Vielleicht
- I: Welcher würde denn am besten passen?

- T: Ich habe keine Ahnung.
- I: Man könnte es mit dem Fernsehtrick probieren. Denkst du das würde dir helfen?
- T: Vielleicht schon.
- I: Wenn du über das ganze Training nachdenkst, war das für dich in Ordnung, dass es in der Gruppe stattgefunden hat? Oder wärest du lieber alleine gewesen?
- T: In der Gruppe war schon besser. Also es ist ok, solange Y. dagewesen ist.
- I: Es es ist lustiger, wenn jemand da ist, den man gerne mag.
- T: Den man einfach kennt.
- I: Kannst du mir etwas von den Minitrainings mit Frau Metzler erzählen, da war ich ja nicht dabei.
- T: Das ging eigentlich auch gut, am besten, weil ich während der Stunde gefehlt habe und ja, da konnte ich auch gut arbeiten.
- I: Frau M. hat auch erzählt, dass ihr das sehr gut gemacht habt. Und mit Y. zusammen ging das gut? Habt ihr keinen Unsinn gemacht?
- T: (schüttelt empört den Kopf)
- I: Gut. Würdest du irgendetwas ändern am Training?
- T: Den Papageientrick.
- I: Also den würdest du lieber gar nicht machen? Wieso hat dir der nicht gefallen?
- T: Weil dreimal sagen nützt eigentlich gar nichts.
- I: Möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen?
- T: Nein.

E.3.4 Schüler Y.

- I: Kannst du mir sagen, welche Tricks wir gelernt haben?
- Y: Den Fernsehtrick und den Zeichentrick, den Papageientrick mmmh...
- I: Du kannst sie auch beschreiben, wenn du nicht mehr genau weisst, wie er heisst.
- Y: Ich weiss nicht genau wie der Trick heisst, aber er ist mit einem Walross oder so.
- I: Genau, den haben wir immer draussen gemacht, zu zweit, T. du und ich.
- Y: Äh...
- I: Was haben wir da gemacht?
- Y: ...
- I: Wenn ich zum Beispiel eine Liste von Wörtern hatte und diese musstet ihr euch merken, dann musstet ihr was mit den Wörtern machen?
- Y: Aufschreiben? Ah, nein der Geschichtentrick!
- I: Genau der Geschichtentrick. Und dann fehlt uns noch...?
- Y: äh...
- I: (Ich zeige das Bild von Yusuf) Der da, was war das für ein Trick?
- Y: Der der die Sachen mehrmals sagt?
- I: Also bei Elin haben wir gesagt, man musste eine Geschichte erfinden. Und beim Papageientrick? Was musste man da machen?
- Y: Sich die Sachen merken.
- I: Ja und wie?
- Y: Man sagt es mehrmals.
- I: Genau. Wie viele Male haben wir es meistens gesagt?
- Y: Dreimal.

- I: Hast du es für dich selber jeweils öfter gesagt?
- Y: Ja.
- I: Weisst du noch wie der Fernsehtrick funktioniert hat?
- Y: Man muss sich etwas vorstellen.
- I: Genau. Der Zeichentrick?
- Y: Wir mussten etwas zeichnen, das uns dann an etwas erinnert, eine Zeichnung.
- I: Wenn du dir jetzt die Geisterbahn merken müsstest, was würdest du zeichnen?
- Y: Einen Geist.
- I: Genau, etwas möglichst einfaches. Und der Yusuf – das war der Ähnlichkeitstrick. Kannst du dich da noch erinnern?
- Y: Nein.
- I: Den haben wir beispielsweise gebraucht, als sich Memo die Küstenabschnitte merken musste. Oder als er über den Eissee gesprungen ist.
- Y: Aha.
- I: Wie hat das funktioniert, damit du dann den Weg weisst?
- Y: Man musste sich die Teile merken. Wir haben diese Teile mal so angeschrieben...
- I: Ja, mit was denn? Irgendwas?
- Y: Mmmh...
- I: Ich habe immer gesagt, ihr sollt euch überlegen, mit was es Ähnlichkeiten hat.
- Y: Der Ähnlichkeitstrick.
- I: Hast du einen Lieblingstrick?
- Y: Der Papageientrick.
- I: Der Papageientrick, immer noch 😊 Gibt es einen, den du nicht als hilfreich empfunden hast?
- Y: (Zeigt auf den Fernsehtrick)
- I: Den Fernsehtrick. Ja das habe ich mir gedacht. Kannst du mir sagen warum du den schwierig findest?
- Y: Weil, zum Beispiel bei den Vocis kann ich mir ja nicht die Wörter vorstellen.
- I: Ja dann ist es schwierig mit dem. Ähm, wie hast du die Voci denn jetzt gelernt? Du hast ja mehr gewusst als letztes Mal? Also ich habe gesehen du hast sie aufgeschrieben und dann?
- Y: Dann habe ich sie noch durchgeschaut.
- I: Also einfach durchgelesen? Dann hast du keine von diesen Tricks angewendet?
- Y: Nein.
- I: Könnte man denn einen anwenden?
- Y: Ja, den Papageientrick.
- I: Wie würdest du das machen?
- Y: Also die Wörter mehrmals sagen, also dreimal.
- I: Gut. Wenn du nun diese Karte nochmal kriegen würdest, ich weiss nicht ob du dich erinnerst? Das sind die Seen von Österreich. Da hast du letztes Mal gesagt, du würdest sie einfach anschauen und versuchen mir zu merken, welcher heisst wie. Welchen der Tricks könnte man aber brauchen um sich das zu merken?
- Y: Den Ähnlichkeitstrick.
- I: Ja, warum?
- Y: Weil die Seen vielleicht wie etwas aussehen und dann kann ich es mir merken.
- I: Sehr gut, würde ich auch so machen. Und wenn du ein Hörverständnis hast bei Frau Haller. Sie spielt etwas ab und du musst Fragen beantworten, würde dir da einer dieser Tricks auch helfen?

- Y: Vielleicht der Fernsehtrick.
- I: Warum?
- Y: Weil dann kann ich es mir irgendwie vorstellen.
- I: Den muss man immer wieder üben, aber versuche es doch das nächste mal einmal. Wenn du so über das ganze Training nachdenkst, war das ja in der Gruppe. Eigentlich wäre es aber so gedacht, dass man es immer nur mit einem Kind macht. Hättest du es lieber alleine mit einer Lehrperson gehabt oder ist es besser in der Gruppe?
- Y: In der Gruppe.
- I: Kannst du mir sagen warum?
- Y: Ich finde es einfach besser.
- I: Denkst du du hast gleichviel gelernt, wenn du in der Gruppe warst, als wenn du alleine trainiert hättest?
- Y: Ja.
- I: Gut. Kannst du mir mal ein wenig von den Minitrainings erzählen mit Frau Metzler? Da war ich ja nicht dabei. Was habe ich da verpasst? Wie ist das gegangen?
- Y: Mmmh, sie hatte eine Geschichte erzählt und wir mussten ihr es so erzählen wie es gegangen ist.
- I: Jetzt das letzte war so, genau. Und hat das gut funktioniert? Also in den Wochen vorher hattet ihr ja andere Sachen, die ihr machen musstet.
- Y: Ja.
- I: War das für dich zu viel, während der Woche auch noch mal zu üben?
- Y: Ich fand es ok.
- I: War in dem Fall nicht zu viel. Wie ist es mit Tiago gegangen?
- Y: Gut.
- I: Konntet ihr euch gut konzentrieren zusammen?
- Y: Ja.
- I: Frau M. hat euch auch gelobt. Wenn du etwas ändern könntest am Training, gibt es etwas wo du denkst, also das war jetzt nicht so toll, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Wenn du der Lehrer wärst.
- Y: Nein ich finde es gut.
- I: Und die Geschichte? Wie hat dir die Geschichte gefallen?
- Y: Gut, ich fand sie toll.

F Gedächtnisstrategietraining MEMO

F.1 Planung für die angepassten Trainingseinheiten

In diesem Kapitel werden die genauen Planungen für die Trainingssequenzen und die Minitrainings dargestellt. Rot ist jeweils der Name des Kapitels und violett die nötigen Anpassungen, auf welche in Kapitel 3.1 eingegangen wird.

6. November: Erstes Strategietraining

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10.20	<ul style="list-style-type: none"> - Hintergrundgeschichte Hula Hopp erzählen - Laminierte Tiere zeigen, damit sie wissen wer wie heisst, ev. Zwischenfragen stellen, um das Verständnis zu gewährleisten - Botswana auf der Karte zeigen 	A. E. T. Y.	Geschichte laminierte Tiere Weltkarte
10.30	<ul style="list-style-type: none"> - Kennenlernen der Tiere und ihrer Tricks - Bilder der fünf Tiere zeigen während dem Erzählen – was können sie für Tricks und wie sind sie dazu gekommen → ÜB Zirkustiere und ihre Tricks Das Blatt wird jedes Mal kurz angesehen und die Tricks der Tiere wiederholt. Hintergrundgeschichte → Momo verabschiedet sich 	A. E. T. Y.	AB Zirkustiere Geschichte
10.40	<p>Übung 1</p> <p>Die Kinder sollen während der Geschichte die Augen schliessen und sich die Handlung ganz genau vorstellen. Sie sollen sich gut merken, was Memo alles einkauft, damit sie es nachher aufschreiben können. Reihenfolge spielt keine Rolle.</p> <p>→ das ist der Fernsehtrick von Lulu! Versuch dir die Geschichte vor deinem inneren Fernseher vorzustellen.</p> <p>Hintergrundgeschichte Memo geht einkaufen</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Notizpapier Bleistifte Gummis Protokoll

	<p>- Kinder schreiben jeder für sich die Gegenstände auf.</p> <p>- Eventuell Schlaumeierfragen stellen</p>		
10.45	<p>Übung 2</p> <p>Hintergrundgeschichte → Möwen füttern</p> <p>-Auf der Karte Nantes und den Weg nach Afrika zeigen</p> <p>→ Übung fürs visuelle Arbeitsgedächtnis</p> <p><i>Teil 1:</i> Alle Sus haben ein Möwenblatt verdreht vor sich. Ich tippe auf meinem grossen Möwenblatt acht der neun Möwen an. Sie sollen das Blatt umdrehen und bei der Möwe die ich vergessen habe zu füttern eine 1 hinschreiben. Die Übung 5x wiederholen. Achtung: Blatt immer wieder umdrehen zum Zeigen! Nicht, dass geschummelt werden kann!</p> <p><i>Teil 2:</i> Die Sus bekommen ein neues Möwenblatt und legen es wiederum verdreht vor sich hin. Ich füttere nun alle Möwen und eine Möwe 2x. Sie müssen bei der zweimal gefütterten Möwe jeweils die Zahlen von 1-5 hinschreiben.</p> <p>Achtung: Blatt immer wieder umdrehen zum Zeigen! Nicht, dass geschummelt werden kann!</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Weltkarte Übungsblatt Möwen 1 x A3 10 x A4 Protokoll
10.55	<p>Übung 3</p> <p>Hintergrundgeschichte → Willkommen am Nordkap</p> <p>Den Sus erklären, dass die nächste Übung immer nur zu zweit durchgeführt werden kann. Die zwei Kinder, die in der Zeit nichts zu tun haben dürfen noch mal die Möwenübung machen.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte
11.00	→ das ist der Geschichtentrick von Elin (Bezug zum Blatt mit den Tieren)	A.	Wortliste einfach

	<p>Deine Geschichte darf wild und unlogisch sein. Sie kann, muss aber nichts mit Memo zu tun haben.</p> <p>Sch. 1 und Sch. 2 bekommen die Wortliste und sollen sich gemeinsam eine Geschichte zu den Wörtern überlegen. Nach 4 Wörtern soll Sch. 1 die Geschichte nochmal wiederholen. Dann soll Sch. 2 die Geschichte nochmal wiederholen. Anschliessend werden die restlichen drei Wörter noch in die Geschichte eingebaut. Sch. 2 soll die ganze Geschichte erzählen, dann soll Sch. 1 die ganze Geschichte erzählen.</p> <p>Beide sollen anschliessend für sich die Geschichte im Kopf durchgehen und nur die Wörter, die sie sich gemerkt haben aufschreiben.</p>	E. T. Y.	Protokoll
11.20	<p>Übung 4</p> <p>Hintergrundgeschichte → Der Eissee</p> <p>→ das ist der Ähnlichkeitstrick von Yusuf.</p> <p>Die SuS sollen sich überlegen, wie was die Eisschollen aussehen. Ich schreibe ihre Ideen zu den Eisschollen auf das Blatt. Die SuS schauen sich die Eisschollen noch mal gut an und ihre Ähnlichkeits - Ideen dazu.</p> <p>Anschliessend erhält jede Kind das Blatt mit dem See und soll den Weg einzeichnen, den Memo nehmen soll. Ich schaue gut, ob sie die richtigen Eisschollen anzeichnen, ansonsten dürfen sie die Eisschollen nochmal anschauen gehen. Mit einer zweiten Farbe dürfen sie einen zweiten Tipp abgeben.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Eisschollen nummeriert Eisseeblatt 4x jeweils 4 x 3 verschiedene Farbstifte Protokoll
11.30	<p>Übung 5</p> <p>Hintergrundgeschichte → Memo bei den Rentieren / Eine warme Nacht im Stall</p> <p>Allen vier SuS wird eine Zusammenfassung der beiden Geschichten erzählt.</p> <p>Nachdem wird mit jedem Kind separat die Übung Silbennachsprechen (auditives Arbeitsgedächtnis) gemacht. Jeweils alle vier Beispiele werden dem Kind vorgesagt und es muss sie nachsprechen. Wenn 3 Beispiele nicht mehr korrekt wiederholt werden können, werden noch 2 Beispiele von den weniger schwierigen gemacht (aufhören mit einem</p>	A. E. T. Y.	Silbenblatt 4x Langzeitgedächtnisfragen 4x Meta-Gedächtnisfragen 4x AB See ohne Eisschollen Eisschollen, welche sie sich gemerkt haben und die schon angeschrieben sind.

	<p>Erfolgsenerlebnis). Anschliessend werden noch kurz das Langzeitgedächtnis und das Meta-Gedächtnis trainiert mit den vorgegebenen Fragen und das Training ist abgeschlossen.</p> <p>Die anderen SuS sollen derweil einen See mit Eisschollen zeichnen und sich einen Weg dazu überlegen (AB mit leerem See und die vorgegebenen Eisschollen, welche sie sich vorher schon gemerkt haben). Wer fertig ist, kann seinen See mit jemand anderem austauschen. Eventuell auch noch in der nächsten Sequenz.</p> <p>Übung 6 wird aus Zeitgründen im ersten Strategietraining weggelassen.</p>		Protokoll
--	---	--	-----------

Minitraining 1

7. und 9. November

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10 min	<p>A. und E. bekommen die Wortliste und sollen sich gemeinsam eine Geschichte zu den Wörtern überlegen. Nach 4 Wörtern soll A. die Geschichte nochmal wiederholen. Dann soll E. die Geschichte nochmal wiederholen. Anschliessend werden die restlichen drei Wörter noch in die Geschichte eingebaut. E. soll die ganze Geschichte erzählen, dann soll A. die ganze Geschichte erzählen.</p> <p>Beide sollen anschliessend für sich die Geschichte im Kopf durchgehen und nur die Wörter, die sie sich gemerkt haben aufschreiben.</p> <p>Je nach Zeit das gleiche Vorgehen mit der zweiten Wortliste wiederholen.</p>	A. E.	Wortlisten 7-9 Jährige Notizpapier und Bleistifte
10 min	<p>T. und Y. bekommen die Wortliste und sollen sich gemeinsam eine Geschichte zu den Wörtern überlegen. Nach 5 Wörtern soll T. die Geschichte nochmal wiederholen. Dann soll Y. die Geschichte nochmal wiederholen. Anschliessend werden die restlichen drei Wörter noch in die Geschichte eingebaut. Y. soll die ganze Geschichte erzählen, dann soll T. die ganze Geschichte erzählen.</p>	T. Y.	Wortlisten 10-12-Jährige Notizpapier und Bleistifte

	<p>Beide sollen anschliessend für sich die Geschichte im Kopf durchgehen und nur die Wörter, die sie sich gemerkt haben aufschreiben.</p> <p>Je nach Zeit das gleiche Vorgehen mit der zweiten Wortliste wiederholen.</p>		
--	---	--	--

13. November: Zweites Strategietraining

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10.20	Hintergrundgeschichte → Hamburger und Fritten	A. E. T. Y.	Geschichte
10.25	<p>Übung 1</p> <p>→ das ist der Fernsehtrick von Lulu! Versuch dir die Geschichte vor deinem inneren Fernseher vorzustellen.</p> <p>Die Kinder sollen während der Geschichte die Augen schliessen und sich die Handlung ganz genau vorstellen. Sie sollen sich gut merken, was Memo in der Geisterbahn alles sieht, spürt oder hört damit sie es nachher aufschreiben können. Reihenfolge spielt keine Rolle.</p> <p>Hintergrundgeschichte → Die Geisterbahn</p> <p>Kinder schreiben jeder für sich die Gegenstände auf.</p> <p>Eventuell Schlaumeierfragen stellen.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Notizpapier und Bleistifte Protokoll
10.40	<p>Übung 2</p> <p>Hintergrundgeschichte → Froschzirkus</p> <p>Die Übung fürs visuelle AG muss adaptiv erfolgen und kann deshalb nur mit einem Kind gleichzeitig durchgeführt werden. Die anderen drei Kinder machen entweder eine</p>	A. E. T. Y.	Blätter zum Schreiben und Zeichnen Farbstifte Schreibstifte Übungsblatt Froschzirkus

	<p>Zeichnung zur Geisterbahngeschichte oder schreiben ein eigenes Erlebnis einer Geisterbahn auf.</p> <p>Teil 1 der Übung: Ich tippe mit den Fingern 3 x 2 Frösche nacheinander an und «füttere sie mit einer Fliege». Das Kind muss mir die Reihenfolge anschliessend <i>vorwärts</i> nachtippen. Anschliessend erhöhe ich die Anzahl angetippter Frösche so lange, bis das Kind nicht mehr weiterkommt. Am Schluss jeweils nochmal 2-3 Beispiele der Länge geben, die das Kind nachtippen konnte.</p> <p>Teil 2 der Übung: Ich tippe mit den Fingern 3 x 2 Frösche nacheinander an und «füttere sie mit einer Fliege». Das Kind muss mir die Reihenfolge anschliessend <i>rückwärts</i> nachtippen. Anschliessend erhöhe ich die Anzahl angetippter Frösche so lange, bis das Kind nicht mehr weiterkommt. Am Schluss jeweils nochmal 2-3 Beispiele der Länge geben, die das Kind nachtippen konnte.</p>		Protokoll
11.05	<p>Übung 3</p> <p>Hintergrundgeschichte → Florians Süssigkeitenbude</p> <p>→ dies ist der Papageientrick von Johnny. Was macht der schon wieder? Auf dem Blatt der Tricks kurz nachsehen lassen!</p> <p>Anschliessend lese ich den SuS die Wortliste für 10-12 Jährige vor. Sie sollen jedes Wort für sich im Kopf 3x wiederholen – wie das auch Johnny macht. Anschliessend sollen sie auf dem Übungsblatt die Namen vervollständigen. Wenn die SuS noch nicht alle haben, wiederhole ich alle Süssigkeiten nochmal, damit sie nochmal probieren können, bis sie alle haben.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Übungsblatt Florians Süsigkeitenbude Bleistifte Protokoll
11.15	<p>Aus Zeitgründen wird Übung 4 (der Ähnlichkeitstrick) mit Übung 6 ersetzt (Zeichentrick – muss eingeführt werden, da er auch bei den Minitrainings vorkommt)</p> <p>Übung 4</p> <p>Hintergrundgeschichte → Mitten im Trubel</p> <p>→ dies ist der Zeichentrick von Odette – kurz wird mit Hilfe des Übersichtsblattes der Tricks wiederholt was Odette Memo für einen Trick gezeigt hat.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Bild «Mitten im Trubel» Notizpapier Bleistifte

	<p>Anschliessend schauen sich die SuS auf einem A3 Blatt die verschiedenen Szenen an. Jedes Kind soll eine kleine Szene ausfindig machen und diese kurz beschreiben. Was für ein Zeichen würde zur Szene passen? Alle malen eines auf ihr Notizblatt und es wird kurz verglichen. Das Ganze wird nochmal wiederholt. Anschliessend legen wir nur die 8 gezeichneten Zeichen hin und gemeinsam werden die Szenen mündlich rekonstruiert.</p>		
<p>11.25</p>	<p>Übung 5 Hintergrundgeschichte → Die Maschine der tausend Geräusche → dies ist eine Übung fürs auditive AG und muss adaptiv erfolgen. Sie wird deshalb mit jedem Kind alleine durchgeführt. Die anderen SuS machen noch ihr Geisterbahnbild oder ihre eigene Geschichte zur Geisterbahn fertig oder gehen zurück in die Klasse.</p> <p>Übung Teil 1: Das Kind, welches bei mir trainiert muss sich von mir und den Gegenständen wegdrehen und ich mache zuerst 3 x 2 Geräusche. Das Kind dreht sich um und macht die beiden Geräusche vorwärts nach. Nach und nach wird ein weiteres Geräusch dazu genommen, bis das Kind nicht mehr weiterweiss. Am Schluss jeweils nochmal 2-3 Beispiele der Länge geben, die das Kind nachtippen konnte.</p> <p>Übung Teil 1: Das Kind, welches bei mir trainiert muss sich von mir und den Gegenständen wegdrehen und ich mache zuerst 3 x 2 Geräusche. Das Kind dreht sich um und macht die beiden Geräusche rückwärts nach. Nach und nach wird ein weiteres Geräusch dazu genommen, bis das Kind nicht mehr weiterweiss. Am Schluss jeweils nochmal 2-3 Beispiele der Länge geben, die das Kind nachtippen konnte.</p> <p>Anschliessend werden noch einige Fragen fürs Langzeitgedächtnis und fürs Meta-Gedächtnis gestellt.</p>	<p>E. T. Y. A.</p>	<p>Pfeiffe, Schere, kleines Plastiksäckli, Löffel an Glas, Rassel, Blatt zerreißen, Buchseite wenden, auf ein Stück Holz klopfen</p> <p>Farben Schreibblätter Bleistifte Schreibzeug</p> <p>Protokoll</p> <p>Fragen Langzeitgedächtnis</p>

Minitraining 2

14. und 16. November

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10 min	A. und E. bekommen je ein Wimmelbild (verschiedene) und sollen sich auf einem separaten Blatt ca. 6 Szenen (dürfen auch mehr sein) aussuchen und diese mit einem Zeichen darstellen. Anschliessend darf die SHP und das andere Kind das Wimmelbild ansehen, während das Kind mit Hilfe seiner Zeichen Szenen auf dem Wimmelbild beschreibt. Anschliessend wird gewechselt und das andere Kind beschreibt Szenen.	A. E.	zwei verschiedene Wimmelbilder Notizpapier und Bleistifte
10 min	T. und Y. bekommen je ein Wimmelbild (verschiedene) und sollen sich auf einem separaten Blatt ca. 6 Szenen (dürfen auch mehr sein) aussuchen und diese mit einem Zeichen darstellen. Anschliessend darf die SHP und das andere Kind das Wimmelbild ansehen, während das Kind mit Hilfe seiner Zeichen Szenen auf dem Wimmelbild beschreibt. Anschliessend wird gewechselt und das andere Kind beschreibt Szenen.	T. Y.	zwei verschiedene Wimmelbilder Notizpapier und Bleistifte

20. November: Drittes Strategietraining

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10.20	Hintergrundgeschichte → Magenbrennen Übung 1: Hintergrundgeschichte → Oje! → das ist der Geschichtentrick von Elin (Bezug zum Übungsblatt). Diese Übung wird wiederum nur mit zwei SuS gleichzeitig durchgeführt. Die anderen beiden SuS trainieren am Computer Kopfrechnen.	A. E. T. Y. A. E. T. Y.	Geschichte Notizpapier Schreibzeug Protokoll 7 Gegenstände: Zahnbürste Spiegel Batterie

	<p>7 Gegenstände werden auf dem Tisch vor den beiden SuS hingelegt. Das sind die Sachen, die Memo aus dem Rucksack gefallen sind. Die beiden SuS sollen versuchen die Gegenstände gemeinsam in eine Geschichte zu verpacken. Ich darf wenn nötig Hilfestellungen geben. Nach 4 Wörtern soll Sch. 1 die Geschichte nochmal wiederholen. Dann soll Sch. 2 die Geschichte nochmal wiederholen. Anschliessend werden die restlichen drei Wörter noch in die Geschichte eingebaut. Sch. 2 soll die ganze Geschichte erzählen, dann soll Sch. 1 die ganze Geschichte erzählen.</p> <p>Anschliessend werden die Gegenstände mit einem Tuch abgedeckt.</p> <p>Beide sollen anschliessend für sich die Geschichte im Kopf durchgehen und die Wörter, in der Reihenfolge, in der sie in ihrer Geschichte vorkamen, aufschreiben.</p>		<p>Kartenspiel Sonnenbrille Feuerzeug Seife</p> <p>dickes Tuch</p>
10.40	<p>Übung 2 Hintergrundgeschichte → Beeren pflücken</p> <p>→ dies ist eine Übung fürs visuelle Arbeitsgedächtnis.</p> <p>Die SuS erhalten das Übungsblatt Beeren pflücken 10x als A5 Kopie. Zwischen den vier SuS sind Trennwände aufgestellt, damit sie sich gegenseitig nicht abschreiben können. Ich tippe vor ihnen in jedem der vier Sträucher je eine Beere an und sie müssen die Reihenfolge korrekt nachmachen und die korrekte Beere jeweils umkreisen. Dann mache ich eine neue Reihenfolge, sie schauen zu, blättern zum neuen Blatt und kreisen wiederum die vier richtigen Beeren ein.</p>	A. E. T. Y.	<p>Geschichte Protokoll Übungsblatt Beeren pflücken Schreibzeug</p>
10.50	<p>Übung 3 Hintergrundgeschichte → Ofenfrische Lasagne</p> <p>→ dies ist der Papageientrick von Johnny – Bezug zum Übungsblatt.</p> <p>Ich lese den 4 SuS 8 Speisen vor, die Memo auch gerne hätte. Nach jedem Wort lasse ich ihnen kurz Zeit, die Speise dreimal für sich aufzusagen. Anschliessend dürfen alle die</p>	A. E. T. Y.	<p>Geschichte Liste mit Speisen 4x3 Notizzettel Schreibzeug Protokoll</p>

	Speisen aufschreiben . Falls noch nicht alle SuS alle Speisen haben, zähle ich sie nochmal auf, alle SUS wiederholen die Speisen innerlich dreimal. Dann dürfen sie nochmal alle Speisen auf einen neuen Zettel aufschreiben. Dies machen wir maximal dreimal.		
11.00	<p>Übung 4 Hintergrundgeschichte → Der Wandersmann</p> <p>→ dies ist der Ähnlichkeitstrick von Yusuf – Bezug zum Übungsblatt. Gemeinsam schauen wir das Bild des Schulzimmers an. Anschliessend zeige ich ihnen die Liste mit den Nummern und den Gegenständen, welche auch auf dem Bild zu finden sind. Zu jeder Nummer überlegen wir uns alle zusammen eine Ähnlichkeit. Zum Beispiel 1 = Tür – eine Tür hat ein Schlüsselloch usw. Am Schluss gehen wir die Liste nochmal gemeinsam durch. Anschliessend haben die SuS nur noch das Bild des Schulzimmers vor sich und zwischen sich Trennwände. Jedes Kind darf der Reihe nach zweimal würfeln – zählt die Augenzahlen zusammen und sagt die Zahl. Jedes Kind zeigt anschliessend auf dem Bild auf den Gegenstand, welcher mit der 2 in Verbindung gesetzt wurde. Ich notiere auf dem Protokoll wers noch wusste und wer nicht.</p>	A. E. T. Y.	<p>Geschichte Übungsblatt 2x4 Würfel Zeichnung mit Schulzimmer</p> <p>Protokoll</p>
11.10	<p>Übung 5 Hintergrundgeschichte → Waldgeräusche / Blitz und Donner</p> <p>→ dies ist eine Übung fürs auditive AG – da die Übung adaptiv ist, wird sie mit jedem Kind einzeln durchgeführt. Jeweils alle vier Beispiele werden dem Kind vorgesagt und es muss sie nachsprechen. Wenn 3 Beispiele nicht mehr korrekt wiederholt werden können, werden noch 2 Beispiele von den weniger schwierigen gemacht (aufhören mit einem Erfolgserlebnis). Anschliessend werden noch kurz das Langzeitgedächtnis und das Meta-Gedächtnis trainiert mit den vorgegebenen Fragen und das Training ist abgeschlossen.</p>	Y. E. T. A.	<p>Geschichte Waldgeräusche Schreibzeug Mäppli mit angefangenen Übungen Computer Langzeitgedächtnisfragen</p>

	<p>Die andern Kinder machen angefangene Übungen von den vorherigen Trainings fertig (Eisscholle, Geisterbahn oder Kopfrechnen) oder gehen zurück in die Klasse.</p> <p>Übung 6 (Fernsehrick von Lulu wird aus Zeitgründen und weil er schon öfter geübt wurde weggelassen.</p>		
--	--	--	--

Minitraining 3

21. und 23. November

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10 min	<p>→ dies ist der Papageientrick von Johnny.</p> <p>Den beiden SuS wird eine Liste für 7-9 Jährige vorgelesen. Nach jedem Wort wird ihnen kurz Zeitgelassen, den Gegenstand dreimal für sich aufzusagen. Anschliessend dürfen sie die Gegenstände aufschreiben.</p>	A. E.	Liste Notizblätter Schreibzeug
10 min	<p>→ dies ist der Papageientrick von Johnny.</p> <p>Den beiden SuS wird eine Liste für 10-12 Jährige vorgelesen. Nach jedem Wort wird ihnen kurz Zeitgelassen, den Gegenstand dreimal für sich aufzusagen. Anschliessend dürfen sie die Gegenstände aufschreiben.</p>	T. Y.	Liste Notizblätter Schreibzeug

27. November: Viertes Strategietraining

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10.20	<p>Hintergrundgeschichte → Strandzauber</p> <p>Übung 1</p> <p>Hintergrundgeschichte → Souvenirs</p>	A. E. T. Y.	Geschichte

	<p>→ das ist der Geschichtentrick von Elin (wird diesmal nicht erwähnt, sondern die SuS sollen selber sagen, welchen Trick sie wählen möchten) Diese Übung wird wiederum nur mit zwei SuS gleichzeitig durchgeführt. Die anderen beiden SuS spielen derweil Memory</p> <p>Den SuS wird die Liste mit den Souvenir vorgelesen. Anschliessend sollen sie selber entscheiden, welchen Trick sie anwenden wollen, um sich die Wörter zu merken (Bezug zum Übungsblatt mit den Tricks). Falls sie Schwierigkeiten haben, wird ihnen der Geschichtentrick vorgeschlagen. Die beiden SuS sollen also versuchen die Souvenirs gemeinsam in eine Geschichte zu verpacken. Hilfestellungen darf wenn nötig gegeben werden. Nach 4 Wörtern soll Sch. 1 die Geschichte nochmal wiederholen. Dann soll Sch. 2 die Geschichte nochmal wiederholen. Anschliessend werden die restlichen drei Wörter noch in die Geschichte eingebaut. Sch. 2 soll die ganze Geschichte erzählen, dann soll Sch. 1 die ganze Geschichte erzählen.</p> <p>Beide sollen anschliessend für sich die Geschichte im Kopf durchgehen und die Wörter, in der Reihenfolge, in der sie in ihrer Geschichte vorkamen, aufschreiben.</p>	<p>T. Y. A. E.</p>	<p>Memory Listen mit den Souvenirs Protokollblatt</p>
<p>10.40</p>	<p>Übung 2 Hintergrundgeschichte → Finde den Krebs</p> <p>→ dies ist eine Übung fürs visuelle Arbeitsgedächtnis. Immer zwei SuS zusammen erhalten 6 Muscheln und einen Krebs. Sch. 1 versteckt den Krebs unter einer Muschel und Sch. 2 schiebt anschliessend die Muscheln etwa 30 Sekunden lang auf dem Tisch herum. Anschliessend muss Sch. 1 sagen, wo sich die Muschel nun befindet. Dies wird 6 Mal gemacht und dann gewechselt. Sch. 2 notiert, wie viele Male Sch. 2 die richtige Muschel getippt hat.</p>	<p>A. E. T. Y.</p>	<p>Geschichte 12 Muscheln und 4 Krebse Protokoll</p>
<p>10.50</p>	<p>Übung 3 Hintergrundgeschichte → Hugo, das weisse Pferd</p>	<p>A. E.</p>	<p>Geschichte Geschichte von Memo (S.97)</p>

	<p>→ dies ist der Zeichentrick von Odette - (Bezug zum Übungsblatt). Den vier Kindern wird die Geschichte, die Memo dem Jungen erzählt, vorgelesen. Nach jedem Abschnitt (es hat 10) wird kurz innegehalten und die SuS sollen ein passendes Zeichen für diesen Abschnitt notieren. Anschliessend wird den SuS einige Fragen gestellt. Sie halten jeweils den Finger auf das Zeichen, welches sie an die passende Antwort erinnert. Jedes Kind darf die Antwort auf zwei der acht Fragen geben.</p>	<p>T. Y.</p>	<p>AB mit Nummern 1-10 Schreibzeug</p>
<p>11.05</p>	<p>Übung 4 wird aus Zeitgründen weggelassen. Übung 5 Hintergrundgeschichte → Trommeltanz</p> <p>→ dies ist eine Übung fürs auditive AG und muss adaptiv durchgeführt werden. Jeder SuS kommt also einzeln dran. Die anderen SuS spielen zusammen in der Zwischenzeit nochmal Memory. Dem Kind wird ein Rhythmus vorgetrommelt und es muss ihn nachmachen. Abgebrochen wird die Übung, wenn das Kind drei Rhythmen der gleichen Länge nicht mehr kann. Dann werden noch mal 2-3 von der Länge vorher vorgemacht (Aufhören mit einem Erfolgserlebnis).</p>	<p>A. E. T. Y.</p>	<p>Geschichte Memory Protokollblatt Rhythmenfolgen</p>
<p>11.25</p>	<p>Übung 6 Hintergrundgeschichte → das Schiffswrack</p> <p>→ das ist der Fernsehtrick von Lulu! Versuch dir die Geschichte vor deinem inneren Fernseher vorzustellen. Die Kinder sollen während der Geschichte die Augen schliessen und sich die Handlung ganz genau vorstellen. Sie sollen sich gut merken, was Memo um das Wrack herum für</p>	<p>A. E. T. Y.</p>	<p>Weltkarte Geschichte Geschichte zum Vorlesen Notizpapier Schreibzeug Fragen fürs Langzeitgedächtnis</p>

	<p>Gegenstände findet, damit sie es nachher aufschreiben können. Reihenfolge spielt keine Rolle.</p> <p>Anschliessend findet im gemeinsamen Gespräch mit allen Kindern noch das Training des Langzeit und Meta-Gedächtnisses statt. Es muss gut darauf geachtet werden, dass niemand einfach die Antwort rausplappert, sondern sich zuerst meldet.</p>		
--	---	--	--

Minitraining 4

28. und 30. November

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
4x5 min	<p>→ Übung fürs visuelle Arbeitsgedächtnis</p> <p>Dem Kind wird das Übungsblatt mit den neun Möwen vorgelegt.</p> <p>Teil 1: Es werden acht der neun Möwen angetippt (ca. 1 Sekunde dazwischen) und das Kind muss sagen, welche nicht gefüttert wurde – fünfmal wiederholen und protokollieren.</p> <p>Teil 2: Alle neun Möwen werden angetippt (ca. 1 Sekunde dazwischen), eine wird aber zweimal gefüttert und das Kind muss sagen welche – fünfmal wiederholen und protokollieren.</p>	T. A. E. Y.	Übungsblatt Möwen füttern Protokoll

30.11

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
4x5 min	<p>→ Übung fürs auditive Arbeitsgedächtnis</p> <p>Jeweils alle vier Beispiele einer Schwierigkeitsstufe werden dem Kind vorgesagt und es muss sie jeweils nachsprechen. Wenn 3 Beispiele nicht mehr korrekt wiederholt werden können, werden noch 2 Beispiele von den weniger schwierigen gemacht (aufhören mit einem Erfolgserlebnis).</p>	T. A. E. Y.	Silbenblatt Protokoll

4. Dezember: Fünftes Strategietraining

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10.20	<p>Hintergrundgeschichte → Der blaue Fleck</p> <p>Übung 1 wird aus Zeitgründen weggelassen.</p> <p>Übung 2</p> <p>Hintergrundgeschichte → Wo ist die Küche / Die Malu legt ab</p> <p>→ dies ist der Papageientrick von Johnny (Bezug zum Übungsblatt).</p> <p>Die Liste mit den Schiffsnamen für 10-12 Jährige wird vorgelesen. Und die SuS werden gefragt, mit welchem Trick, dass sie die Übung lösen möchten. Die Mehrheit bestimmt. Falls sie es nicht wissen wird der Papageientrick vorgeschlagen. Die SuS sollen jeden Schiffsnamen dreimal für sich wiederholen. Anschliessend erhalten sie ein Notizblatt und dürfen die Namen aufschreiben. Wenn noch nicht alle alle Namen haben, wird die Liste nochmal vorgelesen (SuS drehen ihr Blatt um). Die SuS wiederholen wiederum die Namen dreimal für sich und dürfen anschliessend die Liste noch ergänzen.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Liste mit Schiffsnamen Protokoll Notizpapier Schreibzeug
10.30	<p>Übung 3</p> <p>Hintergrundgeschichte → Verflixt</p> <p>→ dies ist eine Übung fürs visuelle Arbeitsgedächtnis.</p> <p>Die SuS erhalten das Übungsblatt «Schiffsdeck» zehnmal. Auf einem grossen Übungsblatt wird ihnen mit dem Finger ein Weg vorgezeichnet, den sie aufmerksam verfolgen sollen. Anschliessend zeichnen sie ihn auf ihrem Übungsblatt ein. Bevor sie zur nächsten Seite blättern dürfen, wird ihnen der neue Weg vorgezeigt.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte 4x10 Übungsblätter klein 1x Übungsblatt gross Protokoll Schreibzeug
10.40	<p>Übung 4</p> <p>Hintergrundgeschichte → Zeitvertreib</p> <p>→ dies ist der Geschichtentrick von Elin (Bezug zum Übungsblatt)</p>	T. Y.	Geschichte Personenkarten und Gegenstände

	<p>Damit die SuS von der Übung profitieren können, wird sie in Zweiergruppen durchgeführt. Die anderen SuS spielen das Formenspiel (von mir mitgebracht).</p> <p>Zuerst wird wiederum gefragt, welchen Trick sie für die Übung anwenden möchten und warum. Falls nicht der Geschichtentrick gewählt wird, wird dieser vorgeschlagen.</p> <p>Den ausgeschnittenen Personen wird jeweils ein Gegenstand zugeordnet und die beiden S. sollen sich zu jedem «Pärchen» eine kleine Geschichte überlegen. Bei Schwierigkeiten darf Hilfestellung in Form von Ideen gegeben werden.</p> <p>Nun werden die Personenkarten eingesammelt und die Gegenstände vermischt und auf dem Tisch verteilt.</p> <p>Abwechslungsweise dürfen die beiden S. eine Personenkarte ziehen und diese zum passenden Gegenstand legen, indem sie die kurze Geschichte erwähnen.</p>	A. E.	Protokoll Formenspiel
11.00	<p>Aus organisatorischen Gründen wird zuerst der Ähnlichkeitstrick und dann die Übung zum auditiven AG durchgeführt.</p> <p>Übung 5</p> <p>Hintergrundgeschichte → Malerischer Ausblick</p> <p>--> dies ist der Ähnlichkeitstrick von Yusuf (Bezug zum Übungsblatt).</p> <p>Die SuS werden wiederum gefragt, welchen Trick gerne für die vorliegende Übung anwenden möchten und warum. Damit die Übung in der Gruppe durchführbar ist, wird auf den Ähnlichkeitstrick von Yusuf hingewiesen.</p> <p>Die ausgeschnittenen Landschaften werden vor den Kindern in beliebiger Reihenfolge auf den Tisch gelegt und sie überlegen sich für jeden Landschaftsteil eine Ähnlichkeit. Es muss nicht für alle die gleiche sein. Die Ähnlichkeiten werden auf die Landschaften geschrieben.</p> <p>Am Schluss soll jedes Kind die Reihenfolge mit der Ähnlichkeit für sich im Kopf nochmal durchgehen.</p>	A. E. T. Y	Geschichte ausgeschnittene Landschaften (5x) 4 Leimstifte 4 Blätter zum Aufkleben

	Die Reihenfolge wird abgedeckt und jedes Kind erhält die gleichen ausgeschnittenen Landschaften. Jeder für sich, werden die Landschaften in der richtigen Reihenfolge aufgeklebt.		
11.15	<p>Übung 6</p> <p>Hintergrundgeschichte → Afrikanische Städte</p> <p>→ dies ist eine Übung fürs auditive AG und wird mit jedem S. separat durchgeführt, damit sie adaptiv durchgeführt werden kann.</p> <p>Die anderen SuS üben in der Zwischenzeit aktuelle Vocikärtchen vom Französisch oder Englisch.</p> <p>Dem Kind werden die Städtenamen mit steigender Schwierigkeit vorgesagt und es muss sie nachsagen. Schafft es drei Namen einer Stufe nicht mehr, werden nochmal 2 Beispiele der weniger schwierigen Stufe vorgesagt (Aufhören mit einem Erfolgserlebnis).</p> <p>Anschliessend werden noch die Fragen fürs Langzeitgedächtnis und fürs Meta-Gedächtnis gestellt.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Liste mit den afrikanischen Städten Fragen zum Langzeit und Meta-Gedächtnis F oder E Voci Protokoll

Minitraining 5

5. und 7. Dezember

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10 min	<p>→ dies ist eine Übung zum Ähnlichkeitstrick von Yusuf</p> <p>Den beiden Kindern werden die Zeichen vorgelegt, die Memo auf den Wegweisern in Swakopmund gesehen hat. Zu 7 - 9 Zeichen sollen sie sich eine Ähnlichkeit überlegen. Diese kann, wenn nötig auf das Zeichen notiert werden.</p> <p>Am Schluss werden alle Ähnlichkeiten nochmal wiederholt und die Zeichen abgedeckt.</p> <p>Auf ein leeres Blatt sollen die Zeichen aufgezeichnet werden, an welche sich die Kinder noch erinnern können.</p>	T. Y.	Zeichen leere Blätter Schreibzeug Protokoll

10 min	<p>→ dies ist eine Übung zum Ähnlichkeitstrick von Yusuf</p> <p>Den beiden Kindern werden die Zeichen vorgelegt, die Memo auf den Wegweisern in Swakopmund gesehen hat. Zu den 7 - 9 Zeichen sollen sie sich eine Ähnlichkeit überlegen. Diese kann, wenn nötig auf das Zeichen notiert werden.</p> <p>Am Schluss werden alle Ähnlichkeiten nochmal wiederholt und die Zeichen abgedeckt.</p> <p>Auf ein leeres Blatt sollen die Zeichen aufgezeichnet werden, an welche sich die Kinder noch erinnern können.</p>	A. E.	Zeichen leere Blätter Schreibzeug Protokoll
--------	--	----------	--

11. Dezember: Sechstes Strategietraining

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10.20	<p>Hintergrundgeschichte → Von Beruf Abenteurer</p> <p>Übung 1</p> <p>Hintergrundgeschichte → Hoch über der Wüste</p> <p>→ dies ist der Fernsehtrick von Lulu (Bezug zum Übungsblatt).</p> <p>Die Geschichte wird den SuS langsam vorgelesen und sie sollen sich die Handlung vor ihrem inneren Auge vorstellen. Sie sollen zudem versuchen, sich alle Wörter mit K zu merken.</p> <p>Anschliessend haben sie Zeit, die K-Wörter aufzuschreiben.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Notizpapier Schreibzeug Protokoll
10.35	<p>Übung 2</p> <p>Hintergrundgeschichte → Tierspuren</p> <p>→ dies ist eine Übung fürs visuelle AG.</p> <p>Die SuS arbeiten in Zweiertteams. Zuerst wird die Übung vorgezeigt und erklärt, anschliessend dürfen sie zu Zweit üben.</p> <p>Sch. 1 legt 2 Tierspuren in sein Gitter, stellt anschliessend den Ordner dazwischen du Sch. 2 muss die beiden Spuren bei sich identisch hinlegen. Sch. 1 kontrolliert und protokolliert</p>	A. E. T. Y.	Geschichte 4x Gitter und 4x Tierspuren 2 Ordner Protokoll

	ob es Sch. 2 gelungen ist. Immer zwei Beispiele werden gemacht, dann wird die Anzahl Tierspuren um eine erhöht. Gestoppt wird, wenn Sch. 2 zwei Tierspuren nicht mehr nachlegen kann. Dann wird gewechselt.		
10.45	<p>Übung 3 der Ähnlichkeitstrick wird weggelassen, aus Zeitgründen und da er die vorderen Male ausgiebig trainiert wurde.</p> <p>Übung 4 Hintergrundgeschichte → Tierstimmen → dies ist eine Übung fürs auditive AG. Sie wird mit den SuS einzeln gemacht, da sie adaptiv durchgeführt werden soll. Die anderen SuS spielen in der Zwischenzeit Memory.</p> <p>Dem Kind werden anfangs zwei Tiere genannt und es muss in der gleichen Reihenfolge die korrekten Tierstimmen dazu sagen. Die Anzahl Tiere wird solange erhöht, bis das Kind vier Beispiele nicht mehr korrekt nachsagen kann. Um die Übung mit einem Erfolgserlebnis zu beenden, werden nochmal zwei weniger schwere Beispiele wiederholt.</p>	Y. T. A. E.	Geschichte Memory Tierstimmenübung Protokoll
11.05	<p>Übung 5 Hintergrundgeschichte → Ein Paket aus der Heimat</p> <p>→ dies ist der Zeichentrick von Odette.</p> <p>Den Kindern wird die Liste für 7-9 Jährige mit den Tieren und ihrem jeweiligen Geschenk vorgelesen. Anschliessend werden sie gefragt, welchen Trick sie für diese Übung anwenden möchten. Falls es zu keiner Einigung kommt, wird der Zeichentrick gewählt. Jedes Kind soll auf ein leeres Blatt für jedes Tier und jedes Geschenk ein passendes Zeichen zeichnen. Anschliessend wird in der Gruppe verglichen, wer für welches Tier/Geschenk was gezeichnet hat und ob sie sich noch erinnern können.</p>	A. E. T. Y.	Geschichte Liste mit den Tieren/Geschenken Protokoll Notizblätter Schreibzeug
11.10	Übung 6	T.	Geschichte

	<p>Hintergrundgeschichte → Eine unglaubliche Geschichte</p> <p>→ dies ist der Geschichtentrick von Elin.</p> <p>Damit die SuS profitieren können, wird sie in Zweierteams durchgeführt. Die zwei nicht trainierenden Kinder machen nochmal die Übung fürs visuelle AG mit den Krebsen unter den Muscheln. Dieses Mal hat es zwei Krebse, die sich verstecken.</p> <p>Den SuS wird die Übung kurz erklärt und sie sollen sich entscheiden, welchen der Tricks sie anwenden möchten. Falls sie sich unsicher sind, wird der Geschichtentrick vorgeschlagen.</p> <p>Die SuS hören sich zuerst alle Wörter an. Anschliessend erhalten sie ein Wort nach dem anderen und müssen sich überlegen, was das Nilpferd wohl erlebt hat.</p> <p>Anschliessend erhalten sie ein Notizblatt, sollen sich die Geschichte im Kopf aufsagen und die gemerkten Wörter aufschreiben.</p> <p>Zum Abschluss werden den beiden SuS noch die Fragen fürs Langzeit – und Meta-Gedächtnis gestellt.</p>	<p>Y.</p> <p>A.</p> <p>E.</p>	<p>Krebse und Muscheln</p> <p>Doppelseitiges Klebeband</p> <p>Wortliste</p> <p>Notizblätter</p> <p>Schreibzeug</p> <p>Langzeit und Meta-Gedächtnisfragen</p> <p>Protokoll</p>
--	--	-------------------------------	---

Minitraining 6

12. und 14. Dezember

Zeit	Inhalt	Wer?	Material
10 min	<p>→ dies ist eine Übung zum Fernsehtrick von Lulu.</p> <p>Den zwei SuS wird die Geschichte HA 1 vorgelesen und sie sollen sich mit dem Fernsehtrick von Lulu den Inhalt vorstellen und merken. Anschliessen soll Sch. 1 die Geschichte so genau wie möglich wiedergeben. Sch. 2 unterstützt Sch. 1 wenn nötig.</p> <p>Anschliessend wird HA 2 vorgelesen und Sch. 2 fasst die Geschichte, wenn nötig mit der Unterstützung von Sch. 1 zusammen.</p> <p>Die SHP notiert direkt auf der Geschichte mit einem Häckli, wenn der Abschnitt korrekt zusammengefasst wurde.</p>	<p>T.</p> <p>Y.</p>	<p>Geschichten mit markierten Passagen 1&2</p> <p>Protokoll</p>

10 min	<p>→ dies ist eine Übung zum Fernsehtrick von Lulu.</p> <p>Den zwei SuS wird die Geschichte HA 1 vorgelesen und sie sollen sich mit dem Fernsehtrick von Lulu den Inhalt vorstellen und merken. Anschliessen soll Sch. 1 die Geschichte so genau wie möglich wiedergeben. Sch. 2 unterstützt Sch. 1 wenn nötig.</p> <p>Anschliessend wird HA 2 vorgelesen und Sch. 2 fasst die Geschichte, wenn nötig mit der Unterstützung von Sch. 1 zusammen.</p> <p>Die SHP notiert direkt auf der Geschichte mit einem Häckli, wenn der Abschnitt korrekt zusammengefasst wurde.</p>	A. E.	Geschichten mit markierten Passagen 1&2 Protokoll
--------	---	----------	---